

ارائه یک تابع غیرقابل انطباق فیزیکی جهت بهبود در مقابل حملات مرسوم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری

دانشجو:

مصطفی مقدس شوشتری

استاد راهنما:

دکتر حاکم بیت‌الهی

اردیبهشت ۱۴۰۳

تأییدیه هیأت داوران جلسه دفاع از پایان نامه

نام دانشکده: مهندسی کامپیوتر

نام دانشجو: مصطفی مقدس شوشتری

عنوان پایان نامه: ارائه یک تابع همسان ناپذیر فیزیکی جهت بهبود در مقابل حملات مرسوم

تاریخ دفاع: اردیبهشت ۱۴۰۳

رشته: مهندسی کامپیوتر

گرایش: معماری سیستم‌های کامپیوتری

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه / مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر حاکم بیت‌الهی	استادیار	دانشگاه علم و صنعت ایران	
۲	استاد مدعو داخلی	دکتر امیرمهدی حسینی‌منزه	استادیار	دانشگاه علم و صنعت ایران	
۳	استاد مدعو خارجی	دکتر علی جهانیان	دانشیار	دانشگاه شهید بهشتی	

تأییدیهی صحت و اصالت نتایج

بسمه تعالی

اینجانب مصطفی مقدس شوشتری به شماره دانشجویی ۴۰۰۷۲۱۰۵۵ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: مصطفی مقدس شوشتری

تاریخ و امضا:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
- بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ممنوع است.

استاد راهنما: دکتر حاکم بیت‌الهی

تاریخ:

امضا:

تشکر و قدردانی

تشکر می‌کنم از خانواده‌ام که شرایط را به‌گونه‌ای برای من مهیا کردند تا بتوانم به این مرحله برسم. به سرانجام رساندن این پژوهش بدون کمک همسرم مرضیه و خانواده‌ام شدنی نبود. همچنین از استاد راهنمای گران‌قدرم جناب آقای دکتر بیت‌الهی نهایت تشکر و قدردانی را دارم که با راهنمایی‌های ایشان و معرفی مسیرهای زیبای علم به درجات بالاتری در علم و فرهنگ دست‌یافتیم.

چکیده

تابع همسان‌ناپذیر فیزیکی (PUF) با بهره‌گیری از نوسان فرآیند در هنگام تولید تراشه قادر به تولید ابزارهای امنیتی است که هرکدام با دیگری تفاوت اندکی دارد که همین تفاوت می‌تواند مانند اثر انگشت آن رفتار کند و آن PUF را از دیگر PUFها متمایز کند؛ اما در این مسیر چالش‌هایی نیز در برابر خود می‌بیند که مهم‌ترین آن‌ها حمله مدل‌سازی است که می‌تواند این تفاوت‌ها را با ابزارهای یادگیری ماشین بیاموزد و با جمع‌آوری این اطلاعات اقدام به مدل کردن PUF کند. با مدل کردن PUF، رویای ایمن کردن سخت‌افزار با بهره‌گیری از این فناوری به شکست می‌انجامد که همین امر تحقیقاتی را در زمینه امنیت سخت‌افزار به وجود آورد که چگونه می‌توان یک PUF پایا و ایمن در برابر این حملات ساخت. به دلیل شکست دیگر PUFها در برابر حمله‌های مدل‌سازی، نیاز به یک PUF ایمن در امنیت سخت‌افزار مشهود است. به همین دلیل در این پژوهش با Obfuscated PUF (OPUF) آشنا می‌شویم. OPUF امیدوارکننده‌ترین PUF برای پایایی در برابر حمله‌های یادگیری ماشین است. چراکه OPUF با بهترین روش‌های مبهم‌سازی تولیدشده است که همین امر باعث می‌شود تا حمله‌های مدل‌سازی نتوانند به راحتی آن را مدل کنند. همچنین OPUF در برابر دیگر حمله‌های موجود مانند حمله‌های قابلیت اطمینان نیز از خود مقاومت نشان می‌دهد. در ادامه طراحی و معماری آن را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که در برابر آخرین حمله‌های یادگیری ماشین گزارش‌شده ایمن است و همچنین سربار مساحت اندکی به تراشه اضافه می‌کند که آن را برای استفاده در دستگاه‌های لبه مناسب می‌کند. نتایج شبیه‌سازی بر روی حمله‌های LR و MLP نشان می‌دهد که دقت این حمله‌ها به OPUF به ترتیب به صورت میانگین برابر ۵۰/۶۹ و ۴۹/۵۴ درصد است که کم‌دقت‌ترین نتایج این حمله‌ها نسبت به PUFهای ارائه‌شده پیش از OPUF است.

کلیدواژه‌ها: امنیت سخت‌افزار، توابع همسان‌ناپذیر فیزیکی، یادگیری ماشین، رمزنگاری سبک

فهرست مطالب

خ	فهرست اشکال
ذ	فهرست جداول
۱	۱ مقدمه
۱	۱.۱ امنیت سخت‌افزار
۱	۱.۱.۱ زنجیره تأمین یا چرخه عمر تراشه
۳	۲.۱.۱ چالش‌های زنجیره تأمین
۳	۲.۱ یادگیری ماشین
۴	۱.۲.۱ یادگیری ماشین در امنیت سخت‌افزار
۵	۳.۱ تابع همسان‌ناپذیر فیزیکی
۶	۴.۱ بیان مسئله
۷	۵.۱ ساختار پایان‌نامه
۸	۲ PUF و انواع آن
۸	۱.۲ ویژگی‌های PUF
۱۰	۲.۲ معیارهای کیفیت PUF
۱۰	۱.۲.۲ قابلیت اطمینان
۱۱	۲.۲.۲ یکتایی
۱۱	۳.۲.۲ یکنواختی
۱۱	۴.۲.۲ بدنمایی بی‌تی
۱۱	۳.۲ دسته‌بندی PUFها
۱۲	۱.۳.۲ بر پایه روش ساخت
۱۳	۲.۳.۲ بر پایه فضای CRP
۱۳	۴.۲ انواع PUFها
۱۳	۱.۴.۲ معماری SRAM PUF
۱۴	۲.۴.۲ معماری Butterfly PUF

۱۴ Ring Oscillator PUF معماری	۳.۴.۲
۱۵ Arbiter PUF (APUF) معماری	۴.۴.۲
۱۶ Feed Forward Arbiter PUF معماری	۵.۴.۲
۱۶ XOR Arbiter PUF معماری	۶.۴.۲
۱۷ Lightweight Secure PUF (LSPUF) معماری	۷.۴.۲
۱۷ Interpose PUF (IPUF) معماری	۸.۴.۲
۱۸ Composite PUF (CPUF) معماری	۹.۴.۲
۱۸ Double arbiter PUF (DAPUF) معماری	۱۰.۴.۲
۱۸ Multiplexer PUF (MPUF) معماری	۱۱.۴.۲
۱۹ LP PUF معماری	۱۲.۴.۲
۲۰ جمع‌بندی	۵.۲
۲۱	۳ مبانی یادگیری ماشین	
۲۲ دسته‌بندی یادگیری ماشین	۱.۳
۲۴ الگوریتم‌های یادگیری ماشین نظارتی	۲.۳
۲۴ ماشین بردار پشتیبان	۱.۲.۳
۲۶ رگرسیون لجستیک	۲.۲.۳
۲۸ شبکه‌های عصبی مصنوعی	۳.۲.۳
۳۱ الگوریتم یادگیری ماشین بدون نظارت	۳.۳
۳۲ خوشه‌بندی K-means	۱.۳.۳
۳۲ جمع‌بندی	۴.۳
۳۳	۴ حمله‌ها به PUF	
۳۳ حمله‌های فیزیکی	۱.۰.۴
۳۴ حمله‌های کانال جانبی	۲.۰.۴
۳۴ حمله‌های شبیه‌سازی	۳.۰.۴
۳۴ حمله‌های مدل‌سازی	۴.۰.۴
۳۴ حمله‌های مدل‌سازی بر انواع PUFها	۱.۴
۳۵ مدل ریاضی Arbiter PUF	۱.۱.۴
۳۷ مدل ریاضی XOR APUF	۲.۱.۴
۳۸ انگیزه به کارگیری یادگیری عمیق در حمله‌های مدل‌سازی	۳.۱.۴
۳۹ معماری DFNN	۲.۴
۴۰ حمله مدل‌سازی بر XOR APUF	۱.۲.۴
۴۱ حمله مدل‌سازی بر DAPUF	۲.۲.۴
۴۲ حمله مدل‌سازی بر Multiplexer PUF (MPUF)	۳.۲.۴

۴۲	حمله مدل سازی بر Interpose PUF (IPUF)	۴.۲.۴
۴۴	حمله مدل سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان	۳.۴
۴۷	جمع بندی	۴.۴
۴۸		روش پیشنهادی: Obfuscated PUF	۵
۴۸	ابزار pypuf	۱.۵
۴۹	حمله مدل سازی در pypuf	۱.۱.۵
۵۰	کاستی های LP-PUF	۲.۵
۵۱	معماری OPUF	۳.۵
۵۲	معیارهای کیفیت OPUF	۴.۵
۵۲	قابلیت اطمینان	۱.۴.۵
۵۳	یکتایی	۲.۴.۵
۵۳	یکنواختی	۳.۴.۵
۵۴	پیااده سازی سخت افزاری OPUF	۵.۵
۵۵	جمع بندی	۶.۵
۵۷		ارزیابی روش پیشنهادی در برابر حمله های یادگیری ماشین	۶
۵۸	حمله یادگیری ماشین Logistic Regression	۱.۶
۵۹	حمله یادگیری ماشین Splitting	۲.۶
۵۹	حمله یادگیری ماشین MLP	۳.۶
۶۱	حمله قابلیت اطمینان	۴.۶
۶۳	جمع بندی	۵.۶
۶۵		نتیجه گیری و پژوهش های آتی	۷
۶۶		مراجع	

فهرست اشکال

۲ زنجیره تأمین یا چرخه عمر سخت افزار	۱.۱
۴ چالش‌های زنجیره تأمین [۱]	۲.۱
۵ یادگیری ماشین در امنیت سخت افزار	۳.۱
۶ نمایش شماتیک PUF [۲]	۴.۱
۹ نمایش شماتیک ویژگی‌های PUF [۲]	۱.۲
۱۲ دسته‌بندی PUFها [۲]	۲.۲
۱۴ نمایش شماتیک PUFهای مبتنی بر حافظه	۳.۲
۱۵ نمایش شماتیک Arbiter PUF و Ring Oscillator PUF	۴.۲
۱۶ نمای شماتیک XOR Arbiter PUF و Feed-forward arbiter PUF	۵.۲
۱۷ نمای شماتیک Lightweight Secure PUF (LSPUF) و Interpose PUF (IPUF)	۶.۲
۱۸ نمایش شماتیک PUFهای مبتنی بر حافظه	۷.۲
۱۹ نمای شماتیک MPUF و LP PUF	۸.۲
۲۲ دسته‌بندی یادگیری ماشین	۱.۳
۲۵ نقاط داده قابل تفکیک خطی ب نقاط داده غیرقابل تفکیک خطی	۲.۳
۲۶ نمونه‌ای از طبقه‌بندی بر پایه SVM	۳.۳
۲۷ نمونه‌ای از تابع سیگموئید	۴.۳
۲۹ مدل پرسپترون نورون‌ها	۵.۳
۳۰ شبکه‌های عصبی پیش‌رونده با سه لایه پنهان	۶.۳
۳۱ الگوریتم خوشه‌بندی K-means	۷.۳
۳۵ اجزای تاخیری در هر مرحله از Arbiter PUF	۱.۴
۴۱ ساختار شبکه عصبی حمله‌های یادگیری ماشین	۲.۴
۵۱ معماری Obfuscated PUF	۱.۵
۵۴ یکتایی OPUF برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸	۲.۵
۵۴ یکنواختی OPUF برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸	۳.۵

۱.۶	نتایج حمله LR بر روی PUF های گوناگون برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸	۵۸
۲.۶	نتایج حمله MLP بر روی PUF های گوناگون برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸	۶۰
۳.۶	تفاوت MPUF و rMPUF	۶۲

فهرست جداول

۲۰ مقایسه عملکرد پیاده‌سازی‌های PUF مبتنی بر FPGA	۱.۲
۳۸ رابطه بین ضرب دوقطبی و عملیات XOR	۱.۴
۳۹ مقادیر فرا پارامتر DFNN	۲.۴
۴۲ مقادیر فرا پارامتر برای مدل‌سازی XOR APUF	۳.۴
۴۳ معماری DFNN برای MPUF و گونه‌های آن برای مقادیر گوناگون k	۴.۴
۵۳ معیارهای کیفیت OPUF	۱.۵
۵۶ مقایسه معیارهای کیفیت PUF‌های گوناگون	۲.۵

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ امنیت سخت‌افزار

در عصر الکترونیک نوین، امنیت رایانه‌ها به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مورد توجه تبدیل شده است. امنیت سخت‌افزار که یکی از بخش‌های امنیت رایانه است درباره‌ی محافظت فیزیکی از معماری، پیاده‌سازی و اعتبارسنجی دستگاه سخت‌افزاری در مقابل دسترسی غیرمجاز و یا سرقت است. امنیت سخت‌افزار در دهه‌های گذشته بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است چراکه در گذشته تصور می‌شد سخت‌افزار در مقابل حمله ایمن بوده و به‌عنوان "ریشه اعتماد"^۱ یک سامانه شناخته می‌شد [۳]. با این حال، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و حمله‌های گوناگونی به سخت‌افزار در سه دهه گذشته گزارش شده‌اند.

انواع حمله‌ها به سخت‌افزار در گام‌های گوناگون زنجیره تأمین آن، از قبیل تراهای سخت‌افزاری^۲، حمله‌های کانال جانبی^۳، حمله‌های مبتنی بر رضایت‌مندی (SAT)^۴، حمله‌های یادگیری ماشین^۵، دست‌کاری و جعل متفاوت است. در پاسخ به این حمله‌ها، جامعه پژوهشی طراحی سخت‌افزار به‌طور فعال اقدام‌های متقابلی مانند مبهم‌سازی سخت‌افزاری^۶، قفل منطقی^۷ و توابع همسان‌ناپذیر فیزیکی^۸ را پیشنهاد کرده است.

۱.۱.۱ زنجیره تأمین یا چرخه عمر تراشه

با گسترش روزافزون صنعت تولید تراشه و با پیشرفت فناوری، دیگر نمی‌توان تمام بخش‌های تراشه را توسط یک شرکت به بهره‌برداری رساند. از این رو، زنجیره تأمین پدید آمد تا صنعت تولید تراشه بتواند به‌سرعت پیشرفت کند. با این وجود این زنجیره تأمین باعث بروز مشکلاتی شد که امنیت تراشه را در خطر

¹root-of-trust

²Hardware Trojan

³Side-channel Attacks

⁴Satisfiability Attacks

⁵Machine Learning

⁶Hardware Obfuscation

⁷Logic Locking

⁸Physical Unclonable Function (PUF)

شکل ۱.۱: زنجیره تأمین یا چرخه عمر سخت‌افزار [۱]

می‌انداخت [۴]. شکل ۱.۱ نشان‌دهنده‌ی گام‌های بزرگ طول عمر تراشه یا به‌اصطلاح زنجیره تأمین سخت‌افزار است.

طراحی یک تراشه از تولید تا عرضه به بازار گام‌های گوناگونی دارد که شامل تهیه طرح‌های مالکیت معنوی^۹ از خانه‌های طراحی^{۱۰} سوم شخص، طراحی برخی از قسمت‌ها درون خود کارخانه، ترکیب هر دو و ایجاد طرح‌بندی^{۱۱} تراشه است. سپس یک نمونه اولیه از طرح (به‌عنوان مثال، از نظر قالب طرح -GDS II^{۱۲}) به کارخانه ارسال می‌شود که یک پوشش گران‌قیمت ایجاد می‌کند و تراشه‌ها را تولید می‌کند. سپس تراشه‌ها در محل تولید و اغلب در مراکز آزمایش سوم شخص مورد آزمون قرار می‌گیرند. در نهایت تراشه‌های بدون ایراد بسته‌بندی و فروخته می‌شوند. چندین نقطه در این زنجیره تأمین وجود دارد که ممکن است امنیت تراشه را به خطر اندازد. برخی از این تهدیدات عبارت‌اند از:

- **تراش‌های سخت‌افزاری:** یک مهاجم چه در خانه طراحی یا در کارخانه ممکن است مدارهای مخرب اضافه کند یا مدارهای موجود را تغییر دهد.

^۹Intellectual Property

^{۱۰} "خانه طراحی سخت‌افزار" یک شرکت کارآموده در طراحی و گسترش راه‌حل‌های سخت‌افزاری سفارشی برای صنایع مختلف است.

^{۱۱}Layout

^{۱۲} یک ساختار فایل باینری است که اشکال هندسی مسطح، برجسب‌های متنی و اطلاعات طرح‌بندی مرتبط را به‌صورت سلسله‌مراتبی ارائه می‌کند.

- **سرقت IP و ساخت بیش از حد تراشه:** یک کاربر IP یا یک کارخانه سرکش ممکن است IP را بدون اطلاع و رضایت طراح به طور غیرقانونی به سرقت ببرد. یک کارخانه مخرب ممکن است بیش از تعداد مورد نیاز تراشه بسازد و تراشه‌های اضافی را در بازار سیاه بفروشد.
- **مهندسی معکوس^{۱۳}:** یک مهاجم می‌تواند طراحی تراشه یا IP را به سطح انتزاع دلخواه خود مهندسی معکوس کند. سپس می‌تواند از IP بازیابی شده دوباره استفاده کند یا آن را بهبود بخشد.
- **تجزیه و تحلیل کانال جانبی:** مهاجم می‌تواند اطلاعات محرمانه را با بهره‌برداری از یک روش فیزیکی (مصرف انرژی، زمان بندی یا انتشار الکترومغناطیسی) سخت‌افزاری که برنامه مورد نظر را اجرا می‌کند، استخراج کند.
- **جعل:** مهاجم به طور غیرقانونی طرح اصلی را جعل یا تقلید می‌کند.

۲.۱.۱ چالش‌های زنجیره تأمین

شکل ۲.۱ نمایان‌گر چالش‌های پیش روی تراشه در طول عمر خود است. این خطرات و چالش‌ها در گام‌های گوناگونی باعث بروز مشکلات می‌شود که در هر گام برای آن روش‌هایی اندیشیده شد که راه مقابله‌ای با این چالش‌ها باشد. اما خطرناک‌ترین حمله‌ها در بین نمونه‌های ذکر شده، حمله‌های مبتنی بر یادگیری ماشین هستند که در تمامی گام‌های چرخه عمر تراشه می‌توانند تأثیر منفی داشته باشند. برای جلوگیری از این تأثیر منفی اقدامات متقابل بسیاری پیشنهاد شده‌اند تا امنیت تراشه را تضمین کنند.

۲.۱ یادگیری ماشین

در دهه گذشته، یادگیری ماشین به شکل چشمگیری در زمینه‌های مختلف از جمله بینایی کامپیوتر، بیوانفورماتیک و ترجمه ماشینی پیشرفت کرده است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین، به‌ویژه با بهره‌گیری از یادگیری ژرف و یادگیری تقویتی، در وظایفی همچون درک زبان [۵] و بازی‌های راهبردی [۶]، از کارکرد انسانی پیشی گرفته‌اند. زمینه امنیت سخت‌افزار نیز به‌صورت فزاینده از روش‌ها و پیشرفت‌های یادگیری ماشین بهره‌مند شده و پیشرفت‌های کنونی نشان می‌دهد که این رویکرد قابلیت اجرا و تأثیرگذاری فراوانی در این زمینه دارد. کاربردهای یادگیری ماشین نه تنها حمله‌ها و اقدام‌های متقابل موجود را بهبود بخشیده‌اند، بلکه رویکردهای جدیدی را در رویارویی با چالش‌ها و راهبردهای دفاعی در امنیت سخت‌افزار معرفی کرده‌اند. این تداخل میان یادگیری ماشین و امنیت سخت‌افزار، امکان بهبود سازوکارهای امنیتی را باز می‌کند.

یادگیری ماشین، اصطلاحی است که توسط آرتور ساموئل در سال ۱۹۵۹ ابداع شده و در حل وظایف پیچیده و بدون الگوریتم آشکارا، همچون شناسایی ایمیل‌های هرزنامه، نقش اساسی ایفا می‌کند. در حالی که الگوریتم‌های سنتی برای مسائل ساده مناسب هستند، یادگیری ماشین در وظایف پیچیده‌تری که تعریف آن‌ها ممکن است بین افراد متفاوت متغیر باشد و با گذر زمان تغییر کند، اساسی است. این

¹³Reverse Engineering (RE)

شکل ۲.۱: چالش‌های زنجیره تأمین [۱]

روش از راه استفاده از مجموعه داده‌های گسترده، رایانه را قادر می‌سازد الگوها و منطق پشت تشخیص هرزنامه را شناسایی کند. یادگیری ماشین از تئوری‌های آماری برای ساخت مدل‌های ریاضی تقریبی بر مبنای داده‌های آموزشی استفاده می‌کند و این مدل‌ها سپس می‌توانند برای پیش‌بینی داده‌های ناشناخته مورد استفاده قرار گیرند. در بخش بعدی به کاربردهای بالقوه یادگیری ماشین در زمینه امنیت سخت‌افزار می‌پردازیم و نقش آن را در به دست آوردن بینش و پیش‌بینی نتایج در رویارویی با چالش‌های امنیتی روزافزون بررسی خواهیم نمود.

۱.۲.۱ یادگیری ماشین در امنیت سخت‌افزار

همان‌گونه که در شکل ۳.۱ مشاهده می‌شود، برنامه‌های کاربردی یادگیری ماشین در سخت‌افزار به سه دسته حمله‌های سخت‌افزاری به کمک یادگیری ماشین، تشخیص حمله مبتنی بر یادگیری ماشین و حمله مبتنی بر یادگیری ماشین به اقدام‌های متقابل دسته‌بندی می‌شوند که در این بخش فقط به روش آخر در حمله به سخت‌افزار بحث خواهیم کرد.

شکل ۳.۱: یادگیری ماشین در امنیت سخت‌افزار [۷]

در بخش ۲.۱، درباره‌ی حمله‌ها و اقدام‌های متقابل مربوط به امنیت سخت‌افزار بحث شد. در اینجا، «تشخیص حمله» به‌عنوان یک زمینه متفاوت در نظر گرفته می‌شود چراکه به دسته‌بندی اقدامات متقابل تعلق ندارد.

حمله‌ها به روش‌های اقدامات متقابل به‌اندازه حمله‌ی مستقیم به سخت‌افزار مخرب هستند. آن‌ها اثربخشی اقدامات متقابل پیشنهادی را تضعیف می‌کنند و نشان می‌دهند که نیاز به طراحی دوباره وجود دارد. رایج‌ترین و مهم‌ترین حمله‌های مبتنی بر یادگیری ماشین بر روش‌های اقدامات متقابل، قفل منطقی و PUF هستند. پیشرفت‌های تحقیقاتی قابل‌توجهی در زمینه قفل منطقی صورت گرفته است [۸، ۹]. قفل منطقی یک روش شناخته‌شده برای مبهم کردن سخت‌افزار است که در آن مجموعه‌ای از دروازه‌های منطقی به IP موجود اضافه می‌شوند و به‌عنوان «دروازه‌های کلیدی» عمل می‌کنند که از عملکرد و ساختار IP سخت‌افزار محافظت کنند.

۳.۱ تابع همسان‌ناپذیر فیزیکی

توابع همسان‌ناپذیر فیزیکی (PUF)، فناوری امنیتی سخت‌افزاری امیدوارکننده‌ای هستند که می‌توانند در اجرای پروتکل‌های احراز هویت سبک‌وزن^{۱۴} بدون نیاز به ذخیره‌سازی کلید مخفی مفید باشند. PUFها تراشه‌هایی هستند که از ویژگی ذاتی تنوع فرآیند^{۱۵} در تولید تراشه‌ها استفاده می‌کنند [۱۰، ۱۱]. در زمان ساخت تراشه در یک wafer^{۱۶}، به علت این تنوع فرآیند، تراشه‌هایی که به‌صورت هم‌زمان در حال تولید هستند ویژگی‌های یکسانی دریافت نمی‌کنند و هیچ‌گاه به‌طور کامل یکسان نیستند بلکه دارای تأخیر متفاوت هستند. PUF از همین ویژگی ذاتی برای تولید اثرانگشت دیجیتال استفاده می‌کند به‌طوری‌که دو نمونه‌ای که هم‌زمان تولید شده باشند دارای خاصیت متفاوتی نسبت به هم باشند. دلیلی که به PUFها تابع می‌گویند نیز همین است که به ازای یک ورودی، همیشه یک خروجی دارند و این

¹⁴Lightweight

¹⁵Process Variation

¹⁶یک برش نازک از یک سطح نیمه‌رسانا است که برای ساخت مدارهای مجتمع استفاده می‌شود.

شکل ۴.۱: نمایش شماتیک PUF [۲]

خروجی نباید در گذر زمان تغییر کند از این رو، نمایش ریاضیاتی PUF به صورت تابع بولی (۱.۱) است.

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m \quad (1.1)$$

در مجموعه اصطلاحات PUF، ورودی‌ها و خروجی‌های متناظر آن، به ترتیب «چالش»^{۱۷} و «پاسخ»^{۱۸} نامیده می‌شوند. شکل ۴.۱، PUF را به عنوان یک نگاشت بولی از چالش‌ها به پاسخ‌ها نشان می‌دهد. یک ورودی n بیتی به یک نمونه PUF و خروجی m بیتی متناظر که توسط نمونه PUF تولید می‌شود، با هم یک زوج چالش-پاسخ (CRP)^{۱۹} را تشکیل می‌دهند. مجموعه‌ای از CRPها یک جدول درستی تابع بولی را تشکیل می‌دهند که به طور بی‌همتا نمونه PUF مورد انتخاب را شناسایی می‌کند.

۴.۱ بیان مسئله

در این فصل چالش‌های موجود در امنیت سخت‌افزار را با هم بررسی کردیم. در بین ابزارهای گوناگونی که برای امنیت سخت‌افزار گسترش پیدا کرده است، PUF و Logic Locking مناسب‌ترین آن‌ها هستند؛ اما همان‌طور که بحث شد، حمله‌های یادگیری ماشین بزرگ‌ترین تهدید در برابر این روش‌ها هستند که تاکنون به سرعت در حال پیشرفت‌اند.

از ابتدای معرفی PUF به عنوان ابزاری برای امنیت سخت‌افزار، حمله‌های گوناگونی به مدل‌های مختلف آن با موفقیت گزارش شده که همین باعث می‌شود نتوان از PUF برای استفاده در تراشه و بالا بردن امنیت آن برای تولید کلید یا دیگر توانایی‌های PUF استفاده کرد. به همین دلیل بررسی نقطه ضعف PUFها و حمله‌های موجود بسیار حائز اهمیت است. با بررسی این نقاط ضعف می‌توان نکاتی پیدا کرد که با بهره‌گیری از این نکات نه تنها یک PUF ایمن معرفی کرد، بلکه می‌توان از این PUF در تمامی سامانه‌هایی که به یک ابزار سبک‌وزن برای امنیت نیاز دارند، استفاده کرد.

¹⁷Challenge

¹⁸Response

¹⁹Challenge-Response Pair

هدف این پژوهش نیز بررسی چالش‌های موجود در امنیت PUF‌هایی است که در برابر حمله یادگیری ماشین شکست خورده‌اند تا با بهره‌برداری از نکات مثبت طراحی هر کدام و حذف نقاط ضعف آن، به یک طراحی مناسب که در برابر حمله‌های یادگیری ماشین مقاوم است، برسیم.

به همین دلیل در این پژوهش، Obfuscated PUF (OPUF) معرفی می‌شود. یک PUF جدید و نوآورانه که با استفاده از مبهم‌سازی در طراحی آن، در برابر تهدیدات مرسوم، پایا باشد. نوآوری‌های این پژوهش به شرح زیر است:

- ابتدا به بررسی اصول و اصطلاحات PUF می‌پردازیم.
- به بررسی طرح‌های مختلف می‌پردازیم و با بررسی حملات، آسیب‌پذیری PUF‌ها را نشان می‌دهیم.
- سپس OPUF که یک طراحی نوین است معرفی می‌شود و معماری و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- طراحی OPUF به گونه‌ای است که برای استفاده در دستگاه‌های لبه که در سامانه‌های اینترنت اشیا بسیار کاربرد دارند نیز مناسب باشد که همین امر سبب می‌شود OPUF در دسته امنیت سخت‌افزار سبک‌وزن قرار بگیرد.
- در انتها نتایج حملات به OPUF را بررسی می‌کنیم. OPUF پیشنهادی ما اثربخشی قابل توجهی در برابر حملات مدل‌سازی یادگیری ماشین مانند حمله LR، حمله MLP و حمله قابلیت اطمینان نشان داده است که به ترتیب میزان دقت این حمله‌ها را به ۵۰/۶۹٪، ۴۹/۵۴٪ و ۴۵/۴۶٪ کاهش داده است.

۵.۱ ساختار پایان‌نامه

ساختار پژوهش به این گونه است که در ابتدا در فصل ۲ به PUF و انواع آن می‌پردازد تا با گونه‌های مختلف آشنا شده و سپس معیارهای کیفیت PUF معرفی می‌شود که برای مقایسه و برتری یک PUF نسبت به PUF دیگر استفاده می‌شود. در ادامه در فصل ۳ مبانی پایه یادگیری ماشین بحث می‌شود و معماری آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با حمله‌هایی که ممکن است به PUF زده شود آشنا شویم. سپس در فصل ۴ انواع مختلف حمله به PUF بررسی می‌شود و سپس به‌طور خاص درباره‌ی حمله‌های مدل‌سازی که خطرناک‌ترین حمله به PUF است صحبت می‌شود و مدل‌های گوناگون آن بررسی می‌شود. در فصل ۵ PUF پیشنهادی معرفی می‌شود و معیارهای کیفیت نیز برای آن محاسبه می‌شود و پیاده‌سازی سخت‌افزاری آن نیز بررسی می‌شود. همچنین در فصل ۶ اثرات حمله‌های مدل‌سازی بررسی شده، بر روی PUF پیشنهادی اعمال می‌شود تا قدرت PUF را در برابر حملات بسنجد. در انتها در فصل ۷ نتیجه‌گیری و کارهای آتی آورده شده است که نتایج این پژوهش در امنیت سخت‌افزار و آینده این مسیر را بررسی می‌کند. بخشی از نتایج این پایان‌نامه پیش‌تر به صورت مقاله علمی منتشر شده است [۱۲]. این مقاله بر پایه نتایج اولیه این پژوهش تهیه و ارسال شده و نسخه نهایی آن پس از جلسه دفاع این پایان‌نامه پذیرفته شده است.

فصل ۲

PUF و انواع آن

تقریباً در تمام کاربردهای رمزنگاری که امروزه به کار گرفته می‌شوند، چیزی که کاربر قانونی را از مهاجم جدا می‌کند، دانش اطلاعات سری است که معمولاً کلید مخفی نامیده می‌شود. این کلیدهای مخفی در هر کجا که از رمزنگاری استفاده می‌شود، یافت می‌شوند، از جمله در کارت‌های اعتباری و گذرنامه‌ها تعبیه شده‌اند. همان‌طور که الگوریتم‌ها و پیاده‌سازی‌های رمزنگاری در طول سال‌ها به بلوغ رسیدند، حملات مبتنی بر ضعف رمزهای استفاده‌شده سخت‌تر شد و دسترسی به کلید مخفی به‌خودی‌خود به یک استراتژی حمله مهم تبدیل شد. زیرا کلید مخفی فاش‌شده باعث می‌شود تمام تضمین‌های امنیتی طرح کلی استفاده‌شده از بین برود [۱۳، ۱۴].

PUFها نویدبخش نخستین سخت‌افزارهای امنیتی هستند که می‌توانند شیوه اجرای پیاده‌سازی‌های مرتبط با امنیت را دوباره تعریف کنند. معماری نسبتاً ساده PUFها، آن‌ها را به انتخابی بهتر برای سامانه‌های محدود به منابع تبدیل می‌کند. در فصل ۱ به‌صورت ابتدایی با PUF آشنا شدیم. پژوهشگران برای ارزیابی طراحی‌های PUF و مقایسه برتری آن‌ها ویژگی‌ها و معیارهایی را توسعه دادند که با بررسی آن‌ها می‌توان مناسب بودن آن را اثبات کرد. در ادامه با این ویژگی‌ها و معیارها آشنا می‌شویم.

۱.۲ ویژگی‌های PUF

ویژگی‌های یک PUF بیشتر بر پایه‌ی رفتار CRP آن تعریف می‌شود. عملکرد اصلی یک f PUF را می‌توان از نظر ریاضی به‌صورت نگاشت $R = f(C)$ توصیف کرد که در آن C یک چالش و R پاسخ تولیدشده توسط PUF است. ویژگی‌های اولیه مرتبط با امنیت PUFها [۱۵] در شکل ۱.۲ آورده و در ادامه توضیح داده‌شده است:

قابلیت ارزیابی: برای اینکه یک نمونه PUF در عمل کاربردی باشد، باید قابل ارزیابی باشد، یعنی اعمال یک چالش c که $c \in C$ به نمونه‌ای از PUF و ایجاد پاسخ متناظر r که $r \in R$ باید به‌طور منطقی آسان باشد.

بازتولیدپذیری: به یک نمونه PUF زمانی بازتولید پذیر گفته می‌شود که چالش یکسان، به‌طور پیوسته برای آن اعمال شود و پاسخی همانند یا مشابه با حاشیه خطای اندک ایجاد کند. فاصله

شکل ۱.۲: نمایش شماتیک ویژگی‌های PUF [۲]

همین‌گ^۱ بیشتر برای مقایسه شباهت مجموعه‌های پاسخ برای یک چالش داده‌شده استفاده می‌شود. اندازه‌گیری بازتولیدپذیری، فاصله درونی^۲ PUF نیز نامیده می‌شود، چراکه شباهت فقط برای یک نمونه PUF داده‌شده اندازه‌گیری می‌شود. این ویژگی همچنین برای تعریف معیار کیفیت قابلیت اطمینان استفاده می‌شود که در زیربخش ۱.۲.۲ توضیح داده‌شده است.

یکتایی: ویژگی یکتایی برای یک نمونه PUF این‌گونه تعریف می‌شود که آن نمونه در مقایسه با نمونه‌های دیگر از همان طرح یکتا باشد.

همسان‌ناپذیری: یک نمونه PUF داده‌شده به‌عنوان همسان‌ناپذیر توصیف می‌شود اگر از نظر فیزیکی توسط مهاجم یا حتی سازنده، همانندسازی نشود. با توجه به این ویژگی مهم، PUFها برای کاربردهای امنیتی سودمند هستند، زیرا نمی‌توانند به‌صورت فیزیکی توسط سازنده تکرار شوند، بنابراین، نیازی به اعتماد به سازنده نیست.

پیش‌بینی‌ناپذیری: حتی با برخورداری از مجموعه‌ی کوچکی از CRPها، ساخت یک مدل ریاضی دقیق یا شبیه‌ساز سخت‌افزاری مطابق با نمونه PUF برای مهاجم نشدن خواهد بود که به مهاجم اجازه می‌دهد پاسخ مربوط به یک چالش دلخواه را با احتمال موفقیت بالا پیش‌بینی کند. متأسفانه، همان‌طور که در فصل‌های بعدی خواهیم دید، این ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیری یک نمونه مشخص PUF در روش‌هایی نقض می‌شود.

برگشت‌ناپذیری: یک نمونه مشخص PUF زمانی ویژگی برگشت‌ناپذیری را برآورده می‌کند که یافتن چالش از پاسخ آن دشوار باشد، به این معنی که رسیدن به چالش با استفاده از پاسخ داده‌شده نشدن باشد.

ضد دست‌کاری: زمانی که تلاش‌های فیزیکی برای تغییر یک نمونه PUF منجر به تغییر اساسی و

¹Hamming Distance (HD)²Intra-distance

دائمی در رفتار CRP می‌شود، آن PUF خاصیت ضد دست‌کاری دارد. این ویژگی تضمین می‌کند که نمونه PUF موردحمله رفتارهای ذاتی خود را پس از دست‌کاری آشکار نمی‌کند، بلکه در عوض به یک نمونه PUF متفاوت تبدیل می‌شود که به‌طور قابل‌توجهی با نمونه PUF موردحمله متفاوت است.

۲.۲ معیارهای کیفیت PUF

PUFها معمولاً از CRPهای جمع‌آوری‌شده‌ی چندین نمونه PUF از یک گونه در یک زیرساخت خاص ارزیابی می‌شوند. معیارهای رایج عبارت‌اند از: قابلیت اطمینان^۳، یکتایی^۴، یکنواختی^۵ و بدنمایی بیتی^۶ [۱۶].

۱.۲.۲ قابلیت اطمینان

معیار قابلیت اطمینان یک PUF به بازتولیدپذیری CRP در یک PUF مشخص مرتبط است. این معیار، قابلیت اطمینان پاسخ را برای چالش خاص c نشان می‌دهد که معمولاً با جمع‌آوری پاسخ مربوط به همان چالش، پیاپی انجام می‌شود. در واقع می‌توان از این معیار برای تعیین قابلیت اطمینان پاسخ‌ها در برابر انواع نوسانات محیطی مانند دما یا ولتاژ استفاده کرد. به‌منظور محاسبه قابلیت اطمینان یک PUF، فاصله همینگ استفاده می‌شود. اگر یک چالش یکسان را دو بار به PUF بدهیم، یک پاسخ m بیتی r و r' تولید می‌کند که $r = (r_1, r_2, r_3, \dots, r_m)$ و $r' = (r'_1, r'_2, r'_3, \dots, r'_m)$ هستند. سپس فاصله همینگ را می‌توان با استفاده از فرمول (۱.۲) محاسبه کرد:

$$HD(r, r') = \sum_i^m (r_i \oplus r'_i) \quad (1.2)$$

اگر r پاسخ مرجع و s تعداد دفعاتی باشد که پاسخ r' در شرایط محیطی یا الکتریکی مختلف جمع‌آوری شود، آنگاه مطابق فرمول (۲.۲)، قابلیت اطمینان یک نمونه PUF با میانگین‌گیری مقادیر اندازه‌گیری شده‌ی فاصله‌ی همینگ محاسبه می‌شود. شایان‌ذکر است که m تعداد بیت‌های پاسخ PUF است.

$$Reliability = 1 - \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \frac{HD(r_i, r'_i)}{m} \times 100\% \quad (2.2)$$

در حالت ایده‌آل، قابلیت اطمینان PUF باید ۱ باشد که همان مقدار پاسخ در اندازه‌گیری‌های مختلف است.

³Reliability
⁴Uniqueness
⁵Uniformity
⁶Bit-aliasing

۲.۲.۲ یکتایی

یکتایی تنوع پاسخ‌های به‌دست‌آمده از تراشه‌های مختلف را برای مجموعه‌ی یکسان چالش‌ها اندازه‌گیری می‌کند. اگر r_i و r_j به ترتیب پاسخ‌های m بیتی تراشه‌های i و j برای چالش C مشابه باشند، آنگاه یکتایی HD_{INTER} به‌عنوان میانگین فاصله همینگ بین تراشه در بین k دستگاه داده‌شده با فرمول (۳.۲) بیان می‌شود.

$$Uniqueness = \frac{2}{k(k-1)} \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^k \frac{HD(r_i, r_j)}{m} \times 100\% \quad (3.2)$$

که در آن $HD(r_i, r_j)$ فاصله همینگ بین m رشته بیت r_i و r_j و k تعداد تراشه‌ها (دستگاه‌ها) است و ارزش ایده‌آل آن نیز ۵۰٪ است.

۳.۲.۲ یکنواختی

یکنواختی معیاری برای توزیع "۰" و "۱" در بیت‌های پاسخ برای چالش‌های تصادفی است. در حالت ایده‌آل، مقدار یکنواختی باید ۵۰٪ باشد که به معنای توزیع برابر "۰"ها و "۱"ها است. برای اندازه‌گیری یکنواختی، وزن همینگ استفاده می‌شود. فرض کنید $r = (r_1, r_2, r_3, \dots, r_m)$ پاسخ m بیتی برای نمونه PUF داده‌شده با چالش c باشد، سپس یکنواختی با فرمول (۴.۲) محاسبه می‌شود.

$$Uniformity = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m r_{i,j} \times 100\% \quad (4.2)$$

۴.۲.۲ بدنمایی بیتی

بدنمایی بیتی معیاری برای توزیع "۰"ها و "۱"ها در بیت‌های خروجی خاص در چندین نمونه PUF است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تراشه‌های مختلف ممکن است پاسخ‌های تقریباً یکسانی تولید کنند که یک اثر ناپسند است. همچنین به این معیار، bias [۱۷] نیز گفته می‌شود. بدنمایی بیتی را می‌توان با فرمول (۵.۲) محاسبه کرد.

$$Bit - aliasing_j = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k r_{i,j} \times 100\% \quad (5.2)$$

که در آن $r_{i,j}$ ، بیت j پاسخ m بیتی تراشه i و k تعداد تراشه‌ها است. مقدار ایده‌آل بدنمایی بیتی ۵۰٪ است.

۳.۲ دسته‌بندی PUFها

PUFها را می‌توان به روش‌های گوناگونی دسته‌بندی کرد. باین‌حال در مقاله [۲]، نویسندگان یک دسته‌بندی ارائه کرده‌اند که در شکل ۲.۲ نشان داده‌شده است. مطابق این شکل PUFها را می‌توان بر

شکل ۲.۲: دسته‌بندی PUFها [۲]

پایه روش ساخت و فضای CRP دسته‌بندی کرد.

۱.۳.۲ بر پایه روش ساخت

PUFها به‌طور کلی بر پایه روش ساخت در دو گروه عمده طبقه‌بندی می‌شوند: PUFهای سیلیکونی و غیر سیلیکونی.

۱.۱.۳.۲ غیر سیلیکونی

به‌طور کلی این نوع PUFها را می‌توان با استفاده از مواد غیر سیلیکونی مانند نورشناختی، کاغذ، آکوستیک و مغناطیس ساخت. برخی از نمونه‌های این نوع PUFها در شکل ۲.۲ نشان داده شده است.

۲.۱.۳.۲ سیلیکونی

این PUFها از ویژگی ذاتی تنوع فرآیند برای تولید یک امضای یکتا برای هر تراشه استفاده می‌کنند. با توجه به نوع این تنوع، PUFهای سیلیکونی را می‌توان به سه دسته‌ی PUFهای مبتنی بر تأخیر، PUFهای مبتنی بر حافظه و PUFهای ترکیبی دسته‌بندی کرد.

PUFهای مبتنی بر تأخیر: این PUFها، بر پایه ویژگی‌های تأخیر ذاتی عناصر فیزیکی هستند که از تراشه‌ای به تراشه دیگر متفاوت است. این تفاوت در تأخیر ناشی از یک جفت مسیر الکتریکی به‌طور یکسان، پاسخ را ایجاد می‌کند.

PUFهای مبتنی بر حافظه: این مدل بر پایه‌ی پیش‌بینی‌ناپذیری حالت راه‌اندازی عناصر حافظه با دو حالت پایا است که به دلیل تغییرات تصادفی در مقادیر ترانزیستور رخ می‌دهد.

PUF ترکیبی: در این مدل، ترکیبی از PUFهای مبتنی بر حافظه و تأخیر، برای تولید پاسخ استفاده می‌شود.

۲.۳.۲ بر پایه فضای CRP

بر پایه اندازه فضای CRP، PUFها معمولاً به کلاس‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند [۱۸].
PUFهای قوی: اگر تعداد CRPهای پشتیبانی شده توسط PUF به صورت نمایی رشد کند، آنگاه این مدل از PUFها، PUFهای قوی در نظر گرفته می‌شوند. بیشتر PUFهای قوی در برابر حملات مدل‌سازی آسیب‌پذیرند
PUFهای ضعیف: افزایش خطی یا چندجمله‌ای در CRPها، معمولاً با PUFهای ضعیف مطابقت دارد.

شایان ذکر است که مفهوم اشاره‌شده در مورد "قدرت" PUFها بر اساس سطح امنیتی PUF نیست. بر اساس آخرین یافته‌ها، اگرچه بیشتر PUFهای قوی در برابر حمله مدل‌سازی آسیب‌پذیرند، در برابر حملات شبیه‌سازی^۷ ایمن هستند. در حالی که PUFهای ضعیف در برابر حملات شبیه‌سازی آسیب‌پذیر هستند. از این رو، پاسخ‌های این مدل از PUFها از تراشه خارج نمی‌شوند و قابل فهمیدن نیستند. در فصل ۴ درباره‌ی حمله‌های گوناگون به PUF و آسیب‌پذیری آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.
 علیرغم اینکه اکثر PUFهای مبتنی بر حافظه، برای تولید پاسخ نیازی به چالش ندارند و به‌عنوان PUFهای ضعیف در نظر گرفته می‌شوند، ترکیب برخی از PUFهای مبتنی بر حافظه به‌عنوان PUF قوی استفاده می‌شود.

۴.۲ انواع PUFها

در این بخش با انواع گوناگون PUFها از دسته‌بندی‌های مختلف آشنا می‌شویم و معماری آن‌ها را نیز بررسی می‌کنیم. ساختار این بخش به این گونه است که ابتدا با نمونه‌هایی از PUFهای مبتنی بر حافظه آشنا می‌شویم و در مرحله‌ی بعد نمونه‌هایی از PUFهای ضعیف را بررسی می‌کنیم و پس از آن این گزارش بر روی PUFهای قوی و نمونه‌های گوناگون آن تمرکز دارد.

۱.۴.۲ معماری SRAM PUF

حافظه دسترسی تصادفی ایستا (SRAM)^۸ یک فناوری حافظه فرّار است که محتوای خود را مدت کوتاهی پس از خاموش شدن از دست می‌دهد. استفاده از SRAM به‌عنوان یک PUF به‌طور هم‌زمان و جداگانه توسط گواخاردو [۱۹] و هولکامب [۲۰] و همکارانشان پیشنهاد شده است. این PUFها از تصادفی بودن در رفتار راه‌اندازی حافظه استاندارد SRAM در تراشه‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. SRAM شامل آرایه‌ای از سلول‌های حافظه است که بلوک SRAM را تشکیل می‌دهند و هر سلول قادر به ذخیره یک رقم باینری است. یک سلول SRAM همان‌طور که در شکل ۳.۲ (الف) نشان داده شده است دارای دو وارون‌ساز متصل به هم است به‌طوری که خروجی یکی از آن‌ها ورودی دیگری است. همچنین دو ترانزیستور دیگر وظیفه‌ی دسترسی دادن به این سلول را دارد و برای خواندن و نوشتن استفاده می‌شود.

⁷emulation attack

⁸Static Random-access Memory

(ب) نمایش شماتیک Butterfly PUF

شکل ۳.۲: نمایش شماتیک PUFهای مبتنی بر حافظه

هنگامی که یک SRAM روشن می‌شود، مقدار اولیه هر سلول SRAM می‌تواند هر بار صفر یا یک باشد که ناشی از تفاوت‌های تصادفی در ولتاژهای آستانه است. این تصادفی بودن در هنگام راه‌اندازی حافظه SRAMی که مقدار اولیه ندارد، می‌تواند پاسخی یکتا ایجاد کند و به همین دلیل می‌توان از این فناوری به‌عنوان PUF استفاده کرد که در آن آدرس هر سلول یک چالش و مقادیر راه‌اندازی، پاسخ است. با این حال، مشخص شد که استفاده از سلول‌های SRAM درون آرایه دروازه منطقی قابل برنامه‌ریزی میدانی (FPGA)^۹ برای طراحی PUF امکان‌پذیر نیستند، چراکه در رایج‌ترین FPGAها، تمام سلول‌های SRAM، پس از روشن شدن، بی‌درنگ به صفر بازنشانی می‌شوند و بنابراین تمام تصادفی بودن از بین می‌رود.

۲.۴.۲ معماری Butterfly PUF

Butterfly PUF [۲۱] از یک زوج لچ پیوسته به هم تشکیل شده است به طوری که خروجی یکی، ورودی دیگری است که سعی می‌کند رفتار راه‌اندازی یک SRAM PUF را پیروی کند. به عبارت دیگر، وارون‌ساز در SRAM PUF با لچ یا فلیپ فلاپ برای ساختن یک Butterfly PUF جایگزین می‌شود (شکل ۳.۲ (ب)). در این مدل، با استفاده از عملکرد CLR و SET، یک حالت تصادفی بر پایه تأخیر بین فلیپ‌فلاپ‌ها و مدل اتصال آن‌ها ایجاد می‌شود. در مدل SRAM PUF، برای تولید یک پاسخ نیاز به راه‌اندازی ابتدایی است که این کار در Butterfly PUF لازم نیست. در مقایسه با SRAM PUF، Butterfly PUF برای پیاده‌سازی در FPGA مناسب‌تر است، اما این PUF نیاز به طراحی دقیق و مسیریابی مناسب دارد.

۳.۴.۲ معماری Ring Oscillator PUF

RO-PUFها یکی از قابل‌اعتمادترین انواع PUFها هستند که با مقایسه فرکانس‌های گروهی از ROها

^۹Field Programmable Gate Arrays

Arbiter PUF (ب)

Ring Oscillator PUF (ROPUF) (الف)

شکل ۴.۲: نمایش شماتیک Ring Oscillator PUF و Arbiter PUF

که به طور یکسان چیده شده‌اند، چالشی را برای پاسخ ترسیم می‌کنند. RO یک مدار ساده است که از تعداد فرد وارون‌ساز تشکیل شده است که در یک حلقه متصل شده‌اند و با فرکانس خاصی نوسان می‌کنند، همان‌طور که در شکل ۴.۲ (الف) نشان داده شده است. فرکانس یک RO به تأخیر هر وارون‌ساز^{۱۰} و سیم‌ها بستگی دارد. با توجه به فرآیند تولید و سایر عوامل نامشخص، پیش‌بینی تأخیر تقریباً غیرممکن است. اندازه‌گیری و مقایسه فرکانس با استفاده از شمارنده‌های دیجیتال و مقایسه‌کننده‌ها انجام می‌شود. فرآیند به شرح زیر است: شمارنده‌های اول تعداد لبه‌های دو سیگنال نوسانی را در یک دوره زمانی می‌شمارند و نتایج شمارنده‌ها برای مقایسه‌کننده ارسال می‌شود. سپس، مقایسه دو مقدار شمارنده فرکانس، یک بیت پاسخ ۰ یا ۱ را برای این جفت RO ایجاد می‌کند، بسته به اینکه کدام شمارنده مقدار بالاتری دارد.

۴.۴.۲ معماری Arbiter PUF (APUF)

Arbiter PUF [۱۱] یک PUF بر اساس تأخیر سیگنال‌های الکتریکی است که در هر تراشه متفاوت است. Arbiter PUF از دو مسیر تأخیر با پیکربندی یکسان تشکیل شده است که توسط یک سیگنال فعال‌شونده تحریک می‌شوند. این مسیرها شامل چندین Multiplexer هستند که در انتها به یک Arbiter یا داور می‌رسند. این داور که در اصل یک فلیپ فلاپ حساس به لبه است، با توجه به تأخیر انتشار سیگنال در دو مسیر، تعیین می‌کند که کدام لبه بالاترین اول می‌رسد و خروجی آن را بسته به برنده، ۰ یا ۱ تنظیم می‌کند. با توجه به تغییرات تصادفی در رسانا و دروازه‌های راه‌گزینی^{۱۱} که سیگنال از آن‌ها عبور می‌کند، سرعت هر دو سیگنال نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد بود و در نتیجه یک سیگنال «برنده» ثابت مرتبط با هر «مسابقه» یا مسیر هدایت‌شده ایجاد می‌شود. حال مطابق شکل ۴.۲ (ب) اگر این برنده از مسیر بالا زودتر به ورودی فلیپ فلاپ برسد، منتظر رسیدن سیگنال از مسیر پایین می‌ماند تا clock زده شود و برنده‌ی این مسابقه که از مسیر بالایی بود مقدار خود را به خروجی بدهد؛ اما اگر برنده‌ی مسابقه مسیر پایین بوده باشد، به آن معناست که لبه‌ی پایین‌رونده در ابتدا به clock رسیده و همین باعث می‌شود که مقدار کنونی D روی فلیپ فلاپ که هنوز صفر است به خروجی منتقل شود.

در حالت ایده‌آل، اختلاف تأخیر بین این دو مسیر باید ۰ باشد، اما این اتفاق نمی‌افتد، به دلیل تغییرات

¹⁰inverter

¹¹switching

XOR Arbiter PUF (ب)

Feed-forward arbiter PUF (الف)

شکل ۵.۲: نمای شماتیک XOR Arbiter PUF و Feed-forward arbiter PUF

تصادفی در مسیرهای تأخیر، یکی از آن‌ها در واقع سریع‌تر از دیگری است و این بیت پاسخ تولید شده تصادفی است. علاوه بر این، از چالش برای تعیین دو مسیری که به صورت پویا وجود دارند استفاده می‌شود. برای مثال، مدار ۱۲۸ بیتی چالش، تک‌تک بیت‌های چالش به عنوان بیت‌های انتخابی به سری Multiplexerهای به هم پیوسته استفاده می‌شوند و هر ورودی چالش به مسیر متفاوتی منتهی می‌شود که به نوبه خود به یک نتیجه متفاوت منجر می‌شود.

۵.۴.۲ معماری Feed Forward Arbiter PUF

به دلیل پیش‌بینی پذیری Arbiter PUF با مدل‌سازی مسیرهای تأخیر، Feed Forward Arbiter PUF توسط لی و همکاران او [۲۲] معرفی شد. همان‌طور که در شکل ۵.۲ (الف) نشان داده شده است، در این مدل خروجی‌های Multiplexerهای میانی، علاوه بر متصل شدن به Multiplexerهای گام بعدی، پایه‌ی انتخاب Multiplexerهایی نیز می‌شوند. با این کار، خاصیت غیرخطی را وارد PUF می‌کنند و از مدل‌سازی مسیرهای تأخیر تا حدی جلوگیری می‌کنند؛ اما در مقابل این روش باعث افزایش خطاهای بیشتر و کاهش قابلیت اطمینان PUF می‌شود.

۶.۴.۲ معماری XOR Arbiter PUF

حمله مدل‌سازی موفقیت‌آمیز در برابر Arbiter PUF توسط Gassend و همکاران [۲۳] با استفاده از الگوریتم Perceptron که در فصل ۴ به طور گسترده درباره‌ی آن صحبت می‌شود، انگیزه‌ای برای معرفی یک طراحی جدید PUF شد. از آنجایی که الگوریتم Perceptron محدود به توابع مدل‌سازی است که به صورت خطی تفکیک‌پذیر هستند اما نمی‌توانند تابع توازن را مدل‌سازی کنند، XOR Arbiter PUF پیشنهاد شد [۲۴]. در XOR Arbiter PUF، k عدد Arbiter PUF به صورت موازی پیاده‌سازی می‌شود. یک چالش داده شده برای همه Arbiter PUFها اعمال می‌شود که هر کدام با توجه به اندک تغییر ساختاری که دارند، پاسخ متفاوتی تولید می‌کنند. سپس، توازن بیت‌های پاسخ به دست آمده، پاسخ ۱ بیتی نهایی XOR Arbiter PUF را تولید می‌کند. شماتیک یک XOR Arbiter PUF در شکل ۵.۲ (ب) نشان داده شده است.

Interpose PUF (IPUF) (ب)

Lightweight Secure PUF (LSPUF) (الف)

شکل ۶.۲: نمای شماتیک Lightwight Secure PUF (LSPUF) و Interpose PUF (IPUF)

۷.۴.۲ معماری Lightweight Secure PUF (LSPUF)

LSPUF برای افزایش امنیت XOR APUF [۲۵] طراحی شده است. مطابق شکل ۶.۲ (الف)، LSPUF از سه بخش شبکه‌ی ورودی، Arbiter PUFها و شبکه‌ی خروجی تشکیل شده است. در شبکه‌ی ورودی بیت‌های اصلی چالش با استفاده از دروازه‌های XOR بیت‌های چالش جدید و مختلف را تولید می‌کنند که این چالش‌ها وارد Arbiter PUFها می‌شود. در ادامه پاسخ این PUFها وارد شبکه‌ی خروجی می‌شوند که در آنجا نیز این پاسخ‌ها با یکدیگر XOR می‌شوند و پاسخی را تولید می‌کنند. برخلاف مدل‌های پیشین که معرفی شد، این PUF دارای خروجی چند بیتی است و پاسخ چند بیتی تولید می‌کند که باعث یک ارتقا امنیتی نسبت به XOR PUF می‌شود.

۸.۴.۲ معماری Interpose PUF (IPUF)

از جدیدترین PUFهایی که بر اساس Arbiter PUF طراحی و ساخته شده توسط نگوین و همکارانش [۲۶] معرفی شد. این PUF که به Interpose PUF (IPUF) معروف است به علت دارا بودن CRP زیاد در دسته‌بندی PUFهای قوی قرار می‌گیرد. طراحی این PUF مطابق شکل ۶.۲ (ب) شامل دو لایه است، لایه بالایی در ابتدا یک چالش n بیتی را وارد x-XOR Arbiter PUF می‌کند و در نهایت یک پاسخ یک بیتی از لایه‌ی بالا به دست می‌آید. در ادامه این پاسخ یک‌بار دیگر به مجموعه‌ی چالش وارد می‌شود و در میانه‌ی چالش‌های پیشین قرار می‌گیرد که باعث می‌شود یک چالش n+1 بیتی جدید تولید شود که این چالش در لایه‌ی پایین PUF قرار دارد و وارد y-XOR Arbiter PUF می‌شود. همچنین طراحان این PUF از طریق تجزیه و تحلیل نظری و نتایج تجربی ادعا کردند که یک طراحی (x, y)-IPUF در حالی که دارای همان سربار سخت‌افزاری و قابلیت اطمینان قابل‌مقایسه با (x+y)-XOR PUF است، استحکام بسیار بالاتری را برای حملات مدل‌سازی ارائه می‌کند. همچنین آن‌ها ادعا کردند که با استفاده از بیت میانی دومین APUF به‌عنوان موقعیت میانی، IPUF در برابر حمله مدل‌سازی مبتنی بر یادگیری ماشین، حمله مدل‌سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان و حملات رمزنگاری قوی است. به‌طور خاص، نویسندگان نشان دادند که (3, 3)-IPUF به‌طور رضایت بخشی در برابر همه حملات شناخته‌شده مقاوم است.

(ب) نمای شماتیک Double arbiter PUF (DAPUF)

(الف) نمای شماتیک Composite PUF (CPUF)

شکل ۷.۲: نمایش شماتیک PUFهای مبتنی بر حافظه

۹.۴.۲ معماری Composite PUF (CPUF)

Composite PUF توسط ساهو و همکاران [۲۷] در سال ۲۰۱۳ برای دستیابی به معیارهای باکیفیت بهتر با استفاده از RO و Arbiter PUF همان طور که در شکل ۷.۲ (الف) نشان داده شده است پیشنهاد شد. چالش اصلی ابتدا به چالش‌های فرعی m بیتی تقسیم می‌شود. سپس، هر بخش از چالش فرعی بر روی PUFهای RO مستقل اعمال می‌شود. خروجی RO PUFها با هم چالش داخلی APUF را تشکیل می‌دهند که در نهایت این چالش‌ها پاسخ نهایی را ایجاد می‌کنند. در این طراحی، فعالیت‌های مسیریابی و انتخاب مسیر APUF توسط پاسخ‌های RO PUF کنترل می‌شود.

۱۰.۴.۲ معماری Double arbiter PUF (DAPUF)

در سال ۲۰۱۵، Machida و همکاران [۲۸] یک DAPUF را به عنوان روشی برای افزایش یکتایی Arbiter PUF در FPGA که place and route به شدت محدود شده است، پیشنهاد کردند. در DAPUF، تفاوت بایاس سیم‌کشی در مقایسه با Arbiter PUF اصلی قابل حذف است. علاوه بر این، نویسندگان انواع مختلفی از انواع Arbiter PUF دوگانه را در آن مقاله تحلیل کرده‌اند، یعنی ۱-۲، ۱-۳ و ۱-۴ DAPUF به ترتیب دارای دو، سه و چهار APUF تکراری هستند. به عنوان مثال، یک DAPUF ۱-۲ در شکل ۷.۲ (ب) نشان داده شده است. شایان ذکر است که هر نوع DAPUF با XOR کردن چندین خروجی یک بیتی، یک پاسخ ایجاد می‌کند.

۱۱.۴.۲ معماری Multiplexer PUF (MPUF)

Multiplexer PUF [۲۹] از ترکیب PUF مبتنی بر انتخاب استفاده می‌کند. هدف اولیه MPUF دستیابی به استحکام بیشتر در حملات رمزنگاری و مدل‌سازی در مقایسه با XOR PUF بود در حالی که بسیار قابل اعتمادتر از XOR APUF باشد. یک (n, k) -MPUF از یک Multiplexer $1 : 2^k$ استفاده می‌کند، که k پاسخ k عدد Arbiter PUF و تعداد بیت‌های خطوط انتخاب Multiplexer است. همچنین در این ^{۱۲}Place and route مرحله‌ای در طراحی بردهای مدار چاپی، مدارهای مجتمع و FPGA است و همان طور که از نام آن مشخص است از دو مرحله استقرار و مسیریابی تشکیل شده است.

LP PUF (ب)

MPUF (الف)

شکل ۸.۲: نمای شماتیک MPUF و LP PUF

مدل، خطوط داده Multiplexer، پاسخ 2^k عدد Arbiter PUF است. تمام Arbiter PUFهای این مدل، دارای یک چالش n بیتی یکسان هستند که در شکل ۸.۲ (الف) نشان داده شده است.

۱۲.۴.۲ معماری LP PUF

LP PUF [۳۰] یک طراحی پیشرفته‌تر از Interpose PUF است که از طراحی Composite PUF الهام گرفته است. Composite PUF و Interpose PUF از یک راهبرد یکسان همانند Feed Forward APUF پیروی می‌کنند و آن راهبرد، استفاده از چالش‌هایی است که درون تراشه تشکیل می‌شوند و توسط بردار ورودی دسترسی به آن‌ها وجود ندارد. در حالی که در تحقیقات مشخص شده است که Arbiter PUF در مقابل برخی از حمله‌ها آسیب‌پذیر است، در این مدل ایده این‌گونه تعریف شده است که با تولید چالش‌های داخلی، جلوی یادگیری مهاجم را از یافتن تمام چالش‌های وارد شده به PUF بگیرد تا احتمال حمله‌های مدل‌سازی را کاهش دهد. LP PUF همانند Lightweight PUF از سه لایه تشکیل می‌شود. در ابتدا یک چالش n بیتی به همراه یک پارامتر امنیتی m که بر n بخش‌پذیر باشد معرفی می‌شوند (شکل ۸.۲ (ب)). در لایه اول، LP PUF، m عدد چالش نهانی تولید می‌کند، به این صورت که چالش ابتدایی $c = (c_1, \dots, c_n)$ به m بخش مساوی $(c_1, \dots, c_m), (c_{m+1}, \dots, c_{2m}), \dots, (c_{n-m}, \dots, c_n)$ تقسیم می‌شود. هر بخش به‌عنوان چالش به Arbiter PUFهایی وارد می‌شوند که چالش آن‌ها $\frac{n}{m}$ بیتی است و m پاسخ تولید می‌کنند که بخشی از چالش ورودی نیستند بلکه یک تابع خاص از چالش ابتدایی هستند. شایان‌ذکر است که Arbiter PUFهای این شبکه آگاهانه کوتاه انتخاب شده‌اند.

در لایه بعدی، چالش‌های نهانی با چالش ابتدایی توسط تابع $T : \{-1, 1\}^{n+m} \rightarrow \{-1, 1\}^n$ آمیخته می‌شود، به طوری که هر بیت خروجی T یک توازن یا XOR یک چالش ابتدایی و یک زیر مجموعه یکتا به اندازه $m/2$ از m عدد چالش نهانی است. زیرمجموعه‌های درگیر به‌طور تصادفی در زمان طراحی انتخاب شده‌اند. در لایه سوم، چالش n بیتی محاسبه شده در لایه قبل، وارد m عدد XOR PUF می‌شود که درون آن m عدد Arbiter PUF وجود دارد و پاسخ آن‌ها در انتها باهم XOR شده و پاسخ نهایی LP PUF را تولید می‌کنند.

جدول ۱.۲: مقایسه عملکرد پیاده‌سازی‌های PUF مبتنی بر FPGA

نوع PUF	نام PUF	ارزش ایده‌آل	یکتایی ۵۰٪	قابلیت اطمینان ۱۰۰٪	یکنواختی ۵۰٪
مبتنی بر حافظه	SRAM PUF	۴۹.۹۷	۸۸.۰۰	-	-
	Butterfly PUF	۴۳.۱۶	۹۶.۲۰	-	-
	RO PUF	۴۶.۱۵	۹۹.۵۲	-	-
	Arbiter PUF	۵۰.۰۵	۹۹.۷۶	۵۰.۳۳	-
	FF Arbiter PUF	۴۹.۶۳	۹۹.۸۴	۴۹.۴۵	-
مبتنی بر تأخیر	XOR Arbiter PUF	۴۸.۶۹	۹۹.۴۱	۵۰.۷۳	-
	LS PUF	۴۹.۹	-	۴۹.۸	-
	Interpose PUF	۴۹.۹۷	۹۸.۱۷	۵۰.۳۶	-
	DA PUF	۵۰.۴۶	۸۱.۰۰	۵۵.۶۷	-
	Multiplexer PUF	۵۰.۰۱	۹۹.۷۰	۴۹.۸۷	-
ترکیبی	Composite PUF	۴۲.۲۸	۹۴.۴۷	۳۸.۹۹	-
	LP PUF	۴۹.۴۸	۹۷.۶۶	۵۰.۵۱	-

۵.۲ جمع‌بندی

یکتایی، تنوع پاسخ‌های به‌دست‌آمده از FPGAهای مختلف را برای مجموعه‌ای از چالش‌ها در ولتاژ منبع تغذیه هسته و دمای استاندارد اتاق اندازه‌گیری می‌کند. متریک یکتایی با استفاده از فرمول (۳.۲) محاسبه می‌شود. پارامتر یکنواختی نسبت ۰ها و ۱ها را در پاسخ PUF مشخص می‌کند. متریک یکنواختی با استفاده از فرمول (۴.۲) محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، بدنمایی بی‌تی اثر نامطلوبی را نشان می‌دهد که در آن تراشه‌های مختلف ممکن است پاسخ‌های PUF تقریباً یکسانی تولید کنند. متریک بدنمایی بی‌تی با استفاده از فرمول (۵.۲) محاسبه می‌شود. در حالی که قابلیت اطمینان PUFها توانایی آن را برای ایجاد پاسخ یکسان در شرایط مختلف مانند تغییرات دما یا تغییر ولتاژ تغذیه در یک دوره زمانی برای یک چالش آشکار نشان می‌دهد. متریک قابلیت اطمینان با استفاده از فرمول (۲.۲) محاسبه می‌شود. در نهایت در جدول ۱.۲ مقایسه عملکرد پیاده‌سازی‌های PUF مبتنی بر FPGAی که در این پژوهش از آنها صحبت شد را از نظر یکتایی، یکنواختی، بدنمایی بیت‌ها، قابلیت اطمینان، مساحت و طول بیت پاسخ ارائه می‌کنیم.

فصل ۳

مبانی یادگیری ماشین

در بخش ۲.۱، تفاوت الگوریتم‌های یادگیری ماشین با الگوریتم‌های سنتی را مورد بحث قرار دادیم. این فصل برخی از اصطلاحات یادگیری ماشین و همچنین جزئیاتی در مورد عملکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین را معرفی می‌کند.

سامانه تشخیص هرزنامه بر پایه یادگیری ماشین را در نظر بگیرید که تشخیص می‌دهد یک ایمیل هرزنامه است یا خیر. برای بهره‌مندی از این سامانه، نیاز به آموزش آن با یک مجموعه بزرگ از داده‌های نمونه داریم که به‌عنوان مجموعه داده^۱ شناخته می‌شود. روشی که سامانه می‌آموزد تا یک نمونه اولیه تقریبی از مجموعه داده بسازد توسط الگوریتم یادگیری ماشین تعیین می‌شود. در این مثال، روش به دست آوردن منطق برای تشخیص هرزنامه با استفاده از مجموعه داده موجود، توسط الگوریتم یادگیری ماشین تعیین می‌شود. باگذشت زمان و بهبود روش‌های یادگیری ماشین، الگوریتم‌های یادگیری ماشین پرشماری برای یادگیری از داده‌ها پیشنهاد شده‌اند. خروجی الگوریتم یادگیری ماشین را مدل می‌نامند و این مدل، نمایانگر یک سامانه‌ی آموخته‌شده است.

در مثال در نظر گرفته شده، مجموعه داده از چندین نمونه تشکیل شده است که هرکدام شامل متن ایمیل و هرزنامه بودن یا نبودن ایمیل است. در این مورد، می‌توان متن ایمیل‌ها در داده آموزشی را به‌عنوان ویژگی در نظر گرفت و پاسخ متناظر "بله" یا "خیر" را که مشخص می‌کند ایمیل هرزنامه است یا خیر، در دسته‌ی نمونه آموزشی برچسب^۲ قرارداد. مجموعه داده معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: مجموعه داده آموزشی^۳، مجموعه داده اعتبارسنجی^۴ و مجموعه داده آزمایشی^۵ که با نحوه ساخت مدل یادگیری ماشین مطابقت دارد. مدل یادگیری ماشین نیز دارای سه مرحله آموزش، اعتبارسنجی یا آزمایش و مرحله کاربرد^۶ است. به‌عنوان بخشی از مرحله آموزش، مجموعه داده آموزشی برای یادگیری مدل استفاده می‌شود. مرحله اعتبارسنجی عملکرد یادگیری مدل را با استفاده از مجموعه داده اعتبارسنجی ارزیابی می‌کند و مرحله کاربرد شامل استنتاج از مدل جدید توسعه‌یافته با استفاده از

¹Dataset

²label

³Training Dataset

⁴Validation Dataset

⁵Test Dataset

⁶Application

شکل ۱.۳: دسته‌بندی یادگیری ماشین

مجموعه داده آزمایشی است. مجموعه داده آزمایشی فقط باید در طول مرحله کاربرد مورد استفاده قرار بگیرد برای دو مرحله اول فقط مجموعه داده آموزشی استفاده می‌شود. مجموعه داده‌ای که هم ویژگی‌ها و هم برجسب‌های مربوطه (برای یک نمونه) را در برمی‌گیرد، «مجموعه داده برجسب‌دار» نامیده می‌شود. باین‌حال، همیشه این‌طور نیست که مجموعه داده از ویژگی‌ها و برجسب‌ها تشکیل شده باشد. در دنیای واقعی، داده‌ها همیشه برجسب‌گذاری نمی‌شوند. از این‌رو، گاهی اوقات، فقط ویژگی‌ها در مجموعه داده وجود دارند. به این مجموعه داده‌ها «داده‌های بدون برجسب» می‌گویند.

۱.۳ دسته‌بندی یادگیری ماشین

بسته به مجموعه داده و نوع بیان مسئله، یادگیری ماشین را مطابق شکل ۱.۳، می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: یادگیری نظارتی^۷، یادگیری بدون نظارت^۸، یادگیری تقویتی^۹ و یادگیری جمعی^{۱۰}.

۱. یادگیری نظارتی: در یادگیری نظارتی، مدل یادگیری ماشین تحت نظارت آموزش داده می‌شود،

⁷Supervised learning:

⁸Unsupervised learning

⁹Reinforcement learning

¹⁰Ensemble learning

یعنی خروجی واقعی، خروجی مورد انتظار مدل را در هر مرحله از فرآیند آموزش هدایت می‌کند. اجازه دهید ویژگی‌های ورودی را به عنوان x و برچسب‌های خروجی را به عنوان y در نظر بگیریم. از نظر ریاضی، نگاشت بین ویژگی‌های ورودی و برچسب‌ها می‌تواند با فرمول (۱.۳) نمایش داده شود.

$$y = f(x) \quad (1.3)$$

هدف یادگیری نظارتی، یادگیری تابع f با استفاده از x و y است. می‌توان از یادگیری نظارتی برای حل دو نوع مشکل استفاده کرد: طبقه‌بندی و رگرسیون. برای مسائل طبقه‌بندی، y گسسته است، درحالی‌که برای مسائل رگرسیونی، y پیوسته است. مقادیر y در تشخیص هرزمانه از نوع گسسته است (به‌عنوان مثال، "بله" یا "خیر")؛ بنابراین، این مسئله، یک مشکل طبقه‌بندی است. نمونه‌هایی از مشکلات رگرسیون شامل پیش‌بینی قیمت مسکن، حقوق و غیره است.

۲. **یادگیری بدون نظارت:** هدف از یادگیری بدون نظارت می‌تواند کشف الگوی اساسی در یک مجموعه داده بدون برچسب باشد. برخلاف یادگیری تحت نظارت که هدف آن پیش‌بینی درست برای داده‌های جدید است، یادگیری بدون نظارت به دنبال کسب بینش از داده‌های بدون برچسب است. سامانه‌های تشخیص ناهنجاری و توصیه، کاربردهای رایج یادگیری بدون نظارت هستند. دو مورد از مهم‌ترین مشکلاتی که می‌توان با استفاده از یادگیری بدون نظارت حل کرد، خوشه‌بندی و کاهش ابعاد است.

(الف) **خوشه‌بندی:** در اصل، خوشه‌بندی یک کار طبقه‌بندی در مجموعه داده‌های بدون برچسب است. همان‌طور که از نام آن پیداست، هدف از خوشه‌بندی یافتن گروه‌بندی‌های طبیعی در داده‌ها است. نقاط داده‌ای که ویژگی‌های مشابهی دارند به همان خوشه تعلق خواهند داشت. چندین الگوریتم برای خوشه‌بندی داده‌ها بر اساس تعریف شباهت آن‌ها طراحی شده است. الگوریتم K-means یکی از محبوب‌ترین الگوریتم‌های خوشه‌بندی است که در آن n نقطه داده کل در k خوشه گروه‌بندی می‌شوند که در آن شباهت نقاط در هر خوشه با فاصله اقلیدسی تعیین می‌شود.

(ب) **کاهش ابعاد:** این روش یکی از قوی‌ترین روش‌ها در یادگیری ماشین برای کاهش ابعاد یک مجموعه داده است. یک مجموعه داده معمولاً حاوی داده‌های پراکنده یا همبسته است، بنابراین مجموعه داده‌های ابعاد بزرگ تأثیر محاسباتی جدی دارند. این روش‌ها تعداد ویژگی‌های یک مجموعه داده را بدون به خطر انداختن یکپارچگی داده‌ها کاهش می‌دهند. این روش‌ها به‌طور کلی برای پیش‌پردازش مجموعه داده‌ها قبل از مدل‌سازی اعمال می‌شوند.

۳. **یادگیری تقویتی:** یادگیری تقویتی یک الگوریتم کاملاً متفاوت در مقایسه با الگوریتم‌های نظارتی و بدون نظارت است. یادگیری تقویتی بر اساس ایده یادگیری از طریق تعامل با محیط است. هدف مسئله یادگیری تقویتی ترسیم موقعیت‌ها به اقدامات برای به حداکثر رساندن پاداش عددی است. یادگیری تقویتی همچنین مترادف با روش طبیعی یادگیری است. به‌عنوان مثال، کودک با مشاهده محیط و انجام حرکات مختلف با حفظ تعادل راه رفتن را یاد می‌گیرد و در صورت زمین خوردن تنبیه می‌شود و زمانی که به جلو می‌رود به او پاداش می‌دهند. علاوه بر این، مثال‌های بسیار دیگری

نیز وجود دارد، مانند یادگیری دوچرخه‌سواری یا درگیر شدن در یک مکالمه که در آن ما بسیار آگاه هستیم که محیط ما بر اساس کاری که انجام می‌دهیم چگونه واکنش نشان می‌دهد و سعی می‌کنیم با نحوه عمل خود بر آنچه اتفاق می‌افتد تأثیر بگذاریم. یادگیری تقویتی رویکردی بسیار متمرکزتر و هدفمندتر از دو روش دیگر است.

۴. **یادگیری جمعی:** مدل‌های یادگیری ماشین ترکیبی یا مدل‌های جمعی یکی از روش‌های یادگیری ماشین است که در آن چندین مدل که یادگیری‌های ضعیف یا مدل‌های پایه نامیده می‌شوند برای حل یک مسئله آموزش داده می‌شوند و برای داشتن نتایج بهتر باهم ترکیب می‌شوند. زمانی که مدل‌های ضعیف به‌طور صحیح با یکدیگر ترکیب شوند می‌توانند مدل‌های دقیق‌تر و یا پایدارتری به وجود آورند. برای ایجاد یک روش یادگیری ماشین ترکیبی، ابتدا باید مدل‌های پایه را انتخاب کنیم. در بسیاری از موارد به‌خصوص روش‌های bagging و boosting، از یک الگوریتم یادگیری پایه واحد استفاده می‌شود، بنابراین تعدادی مدل پایه یکسان داریم که به روش‌های مختلف آموزش داده می‌شوند که به آن مدل‌های ترکیبی همگون می‌گویند. در روش‌های دیگر، انواع مختلفی از الگوریتم‌های یادگیری پایه مورد استفاده قرار می‌گیرند که به آن مدل‌های ترکیبی ناهمگون می‌گویند.

بیشتر الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در امنیت سخت‌افزار استفاده می‌شوند، در دسته‌های بدون نظارت یا نظارتی قرار می‌گیرند. در بخش بعدی، برخی از متداول‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین تحت نظارت و بدون نظارت در امنیت سخت‌افزار را مورد بحث قرار خواهیم داد.

۲.۳ الگوریتم‌های یادگیری ماشین نظارتی

همان‌طور که از نام این الگوریتم پیداست، یادگیری ماشین نظارتی، بر اساس مشاهدات انجام‌شده کار می‌کند، این بدان معناست که کاربر، ماشین‌ها را بر روی مجموعه داده‌هایی که دارای "برچسب" هستند، آموزش می‌دهد و بر اساس آموزش صورت گرفته، ماشین خروجی یا رویداد آینده را پیش‌بینی می‌کند. در ادامه با انواع مختلف این الگوریتم آشنا می‌شویم.

۱.۲.۳ ماشین بردار پشتیبان

ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)^{۱۱} توسط Guyen، Boser و Vapnik [۳۱] بر اساس تئوری یادگیری آماری برای طبقه‌بندی داده‌های باینری پیشنهاد شدند. SVM به دلیل چندین مزیت برجسته، یک روش عالی برای یادگیری محاسباتی است. می‌توان آن را برای مسائل طبقه‌بندی و رگرسیون اعمال کرد و برای پردازش داده‌های خطی و غیرخطی مناسب است. علاوه بر این، قابلیت تعمیم ویژه‌ای دارد، به‌ویژه برای مجموعه داده‌های کوچک‌تر و از حداقل مشکلات محلی رنج نمی‌برد. قبل از درک SVM، بهتر است چند مفهوم را معرفی کنیم. همان‌طور که در شکل ۲.۳ (الف) نشان داده شده است، مجموعه‌ای از نقاط داده دوبعدی متعلق به دو کلاس در شکل مشخص است. اگر بتوان این دو کلاس را با یک خط مستقیم از هم جدا کرد، به این داده‌ها به‌صورت خطی قابل جداسازی گفته می‌شود، به‌طوری که یک

¹¹ Support Vector Machines

(ب) نقاط داده غیرقابل تفکیک خطی

(الف) نقاط داده قابل تفکیک خطی

شکل ۲.۳: نقاط داده قابل تفکیک خطی ب نقاط داده غیرقابل تفکیک خطی

کلاس در یک طرف و کلاس دیگر در طرف دیگر باشد. شکل ۲.۳ (ب) مجموعه‌ای از نقاط داده را نشان می‌دهد که به صورت خطی قابل تفکیک و به صورت خطی غیرقابل تفکیک هستند. خطی که دو کلاس را از هم جدا می‌کند ابرصفحه جداکننده نامیده می‌شود. در دو بعد ابرصفحه جداکننده یک خط و در سه بعد یک صفحه است. ابرصفحه معادل ابعاد بالاتر یک صفحه در سه بعد در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، در مورد داده‌های n بعدی خطی قابل تفکیک، یک ابرصفحه یک مرز تصمیم است که دو کلاس را از هم جدا می‌کند.

می‌شود نتیجه گرفت که ابرصفحه‌های زیادی می‌توانند وجود داشته باشند که داده‌ها را طبقه‌بندی کنند، اما کدام یک بهترین است؟ بهترین ابرصفحه، صفحه‌ای است که حداکثر فاصله را از نزدیک‌ترین نقاط داده هر دو کلاس حفظ کند. این فاصله حاشیه نامیده می‌شود و نزدیک‌ترین نقاط داده به ابرصفحه را بردارهای پشتیبان می‌نامند. به منظور تعیین بهترین ابرصفحه، SVM این مسئله را به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی مدل می‌کند که در آن هدف تعیین ابرصفحه با حداکثر حاشیه بین بردارهای پشتیبانی است. شکل ۳.۳ بردارهای پشتیبانی و حاشیه برای نقاط داده در نظر گرفته شده را نشان می‌دهد. اگر نقطه داده x_1 را در شکل ۳.۳ در نظر بگیریم، فاصله بین x_1 و ابرصفحه، $\frac{w^T \cdot x + b}{\|w\|}$ است. برای ساده کردن مراحل مدل‌سازی ریاضی، برچسب‌ها به جای مقدار ۰ و ۱، به ترتیب مقدار ۱ و -۱ را به خود می‌گیرند که به معنای کدگذاری دوقطبی است. هدف یافتن ابرصفحه با بیشترین حاشیه از بردارهای پشتیبان که به ابرصفحه نزدیک‌تر هستند را می‌توان به صورت فرمول (۲.۳) بیان کرد.

$$\arg \max_{w,b} \left\{ \min_n (label \cdot (w^T \cdot x + b) \cdot \frac{1}{\|w\|}) \right\} \quad (2.3)$$

این مسئله را می‌توان با تنظیم $label \cdot (w^T \cdot x + b)$ روی ۰.۱ یا بیشتر به یک مسئله بهینه‌سازی محدود تبدیل کرد. چنین مسائل محدودی را می‌توان با استفاده از ضرایب لاگرانژ حل کرد. با استفاده

شکل ۳.۳: نمونه‌ای از طبقه‌بندی بر پایه SVM

از ضریب لاگرانژ (α)، تابع بهینه‌سازی به صورت (۳.۳) فرموله می‌شود.

$$\max_{\alpha} \left[\sum_{i=1}^m \alpha - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m \text{label}^{(i)} \cdot \text{label}^{(j)} \cdot \alpha_i \cdot \alpha_j \cdot \langle x^{(i)}, x^{(j)} \rangle \right] \quad (۳.۳)$$

به شرط محدودیت‌های زیر:

$$c \geq \alpha \geq 0, \text{ and } \sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot \text{label}^{(i)}$$

متغیر c را متغیر slack می‌نامند، زیرا مبادله بین ایجاد حداکثر حاشیه و طبقه‌بندی صحیح نقاط داده را اندازه‌گیری می‌کند.

۲.۲.۳ رگرسیون لجستیک

به‌طور کلی، رگرسیون خطی روشی برای یافتن بهترین خطی است که متناسب با نقاط داده است و از بهینه‌سازی مانند گرادیان کاهشی برای یافتن بهترین شاخصه‌ها استفاده می‌کند. با این حال، رگرسیون خطی برای طبقه‌بندی مناسب نیست زیرا احتمالات دسته‌ای که می‌تواند به آن تعلق داشته باشد را به‌عنوان خروجی نمی‌دهد. با تعریف تابع لجستیک یا تابع سیگموئید، رگرسیون لجستیک با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مشابه با رگرسیون خطی به طبقه‌بندی دست می‌یابد. تابع لجستیک یا تابع Sigmoid (σ) با فرمول (۴.۳) تعریف می‌شود.

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (۴.۳)$$

تابع Sigmoid مقادیر یا کمیت‌های پیش‌بینی‌شده را به احتمالات نگاشت می‌کند. برای هر مقدار ورودی واقعی z ، خروجی تابع سیگموئید بین ۰ و ۱ محدود می‌شود. از این رو، به آن squashing function

شکل ۴.۳: نمونه‌ای از تابع سیگموئید

نیز می‌گویند. شکل ۴.۳ نمودار تابع سیگموئید را نشان می‌دهد. منحنی سیگموئیدی S شکل، $z = 0$ را در وسط مختصات y قطع می‌کند که در آن صورت $y = 0.5$. همچنین، مقادیر y از معادله‌ی (۵.۳) به دست می‌آید.

$$y \cong \begin{cases} < 0.5 & \text{if } z < 0, \\ > 0.5 & \text{if } z > 0 \end{cases} \quad (۵.۳)$$

افزون بر این ویژگی‌های جالب، این مدل مشتق‌پذیر است و شکل مشتق ساده‌ای دارد و از همه مهم‌تر، می‌تواند برای مدل‌سازی توزیع‌های احتمال شرطی استفاده شود. رویکرد خطی مدل‌سازی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل (رگرسیون خطی) توسط معادله‌ی (۶.۳) به دست می‌آید.

$$\hat{z} = w_0x_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n \quad (۶.۳)$$

که x_i ورودی و w_i شاخصه‌های مدل هستند. پیش‌بینی با استفاده از خروجی معادله مدل‌سازی خطی به‌عنوان ورودی تابع سیگموئید به احتمالات بین ۰ و ۱ تبدیل می‌شود.

$$P(z = 1) = \frac{1}{1 + \exp(-(w_0x_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n))} \quad (۷.۳)$$

گفتنی است که برای دستیابی به طبقه‌بندی موفق، مقادیر شاخصه w_i با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند گرادیان کاهشی تنظیم می‌شوند.

۳.۲.۳ شبکه‌های عصبی مصنوعی

تعداد زیادی از دانشمندان شناختی به مطالعه مغز می‌پردازند تا عملکرد آن را درک کنند و شبکه‌های عصبی طبیعی را تحریک کنند. توسعه مهندسی شبکه‌های عصبی بر این باور است که ساختار محاسباتی الهام گرفته از مغز، ممکن است از رایانه‌های فعلی بهتر باشد؛ زیرا مغز دارای قابلیت‌های فوق‌العاده در پردازش اطلاعات است. در موارد زیادی، سامانه‌های سنتی ناتوان در انجام وظایفی مانند تشخیص اشیا و تشخیص گفتار هستند، اما اگر بر روی ماشین‌ها ساخته شوند، این راه‌حل‌ها ارزش اقتصادی زیادی دارند؛ بنابراین، درک عملکرد مغز ممکن است در ایجاد روش‌های که توانایی حل این وظایف را دارند، مؤثر باشد.

مغز انسان از یک شبکه از واحدهای پردازشی متصل به هم به نام نورون‌ها^{۱۲} تشکیل شده است که از واکنش‌های بیوشیمیایی برای ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. در مغز یک انسان بزرگسال، ۱۰۰ میلیارد نورون وجود دارد و هر نورون با ۱۰۰۰۰ اتصال به نام سیناپس^{۱۳} به یکدیگر متصل است. این امر مغز را به پیچیده‌ترین سامانه تبدیل کرده و آن را بسیار متفاوت از سامانه‌های رایانش فعلی می‌سازد که معمولاً یک تا هشت پردازنده دارند. علاوه بر این، حافظه در مغز با سیناپس‌های میان دو نورون مرتبط است و در سراسر شبکه پخش شده است، در حالی که در سامانه‌های سنتی، حافظه یک واحد جداگانه از پردازنده است. باین‌حال، باور بر این است که واحدهای پردازشی مغز ساده‌تر و کندتر از پردازنده‌های معمولی هستند. بسیاری از مدل‌های یادگیری بر پایه نورون در ادبیات موضوع موجود است. در ادامه، یکی از مدل‌های یادگیری مبتنی بر نورون‌ها به نام پرسپترون را بررسی خواهیم کرد.

۱.۳.۲.۳ پرسپترون

مدل پرسپترون^{۱۴}، مدل محاسباتی ساده‌ای از یک نورون را تداعی می‌کند. همان‌طور که نورون‌های طبیعی ورودی‌های پرشمار (دندریت‌ها)^{۱۵} و یک خروجی (آکسون)^{۱۶} دارند، پرسپترون‌ها نیز ورودی‌های فراوان و یک خروجی دارند. اتصالات سیناپسی بین دندریت‌ها و آکسون‌ها از سیگنال‌های الکتریکی با قدرت‌های مختلف تشکیل شده‌اند. نورون تنها زمانی فعال می‌شود که قدرت مجموع ورودی‌ها از یک مقدار آستانه فراتر رود. بر این اساس، پرسپترون، ورودی را به‌عنوان یک بردار از ارزش‌های وزن به‌علاوه یک مقدار ممیز b که به نام بایاس^{۱۷} شناخته می‌شود نمایان می‌کند. همچنین خروجی پرسپترون، مجموع وزن‌های ورودی به‌علاوه بایاس است که از طریق یک تابع گام انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال، فرض کنیم x_1 و y_1 ورودی‌های پرسپترون باشند و همچنین $w = [w_1, w_2]$ و b به ترتیب وزن و بایاس باشند. با این فرضیات، خروجی پرسپترون (y) توسط فرمول (۸.۳) محاسبه می‌شود.

¹²Neurons

¹³Synapses

¹⁴Perceptrons

¹⁵Dendrites

¹⁶Axon

¹⁷Bias

شکل ۵.۳: مدل پرسپترونی نورون‌ها

$$y = \begin{cases} 1 & \text{if } w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸.۳)$$

شکل ۵.۳ مدل پرسپترونی نورون‌ها را نشان می‌دهد که در آن، w و b شاخصه‌های پرسپترون نامیده می‌شوند. تابع گام یکی از ساده‌ترین تابع‌ها به نام تابع‌های فعال‌ساز است. بر همین اساس، معادله (۹.۳) را می‌توان به صورت حاصل ضرب نقطه‌ای به صورت زیر بیان کرد:

$$y = \begin{cases} 1 & \text{if } w \cdot x + b > 0, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۹.۳)$$

قاعده یادگیری پرسپترون ابتدا برای دسته‌بندی نظارتی باینری ابداع شد. این قاعده وزن و بایاس را تنظیم می‌کند تا در عملکرد دسته‌بندی بهبود ایجاد کند. با این حال، الگوریتم‌های پرسپترون به‌عنوان تبدیل‌کننده‌های خطی شناخته می‌شوند که تنها زمانی می‌توانند داده‌ها را از یکدیگر تفکیک کنند که این داده‌ها به صورت خطی قابل جدا شدن باشند. در ادامه، یک مدل پرسپترون تعمیم‌یافته و پیچیده‌تر که برای مسائلی با ساختار غیرخطی با چندین کلاس قابل استفاده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲.۳.۲.۳ شبکه عصبی پیش‌رونده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یک مدل نورون مبتنی بر پرسپترون ترکیبی از محاسبات جمع و فعال‌سازی است. شبکه‌های عصبی پیش‌رونده را می‌توان پرسپترون‌های چندلایه (MLP)^{۱۸} نیز نامید، جایی که نورون‌ها در لایه‌هایی سازمان‌دهی شده‌اند و به شکل پیش‌رونده به هم متصل می‌شوند. شبکه‌های عصبی پیش‌رونده دارای سه لایه هستند: لایه ورودی، لایه یا لایه‌های پنهان و لایه خروجی. لایه ورودی، ورودی‌ها را دریافت می‌کند و لایه خروجی، خروجی موردنظر را تولید می‌کند. لایه بین لایه ورودی و خروجی لایه نهان نامیده می‌شود. شکل ۶.۳ شبکه‌های عصبی پیش‌رونده را با سه لایه پنهان نشان می‌دهد.

توابع فعال‌ساز محبوبی که برای نورون‌ها در شبکه استفاده می‌شوند عبارت‌اند از Sigmoid، Tanh،

¹⁸Multi-layer Perceptrons

شکل ۶.۳: شبکه‌های عصبی پیش‌رونده با سه لایه پنهان

ReLU و SELU [۳۲]. به‌طور معمول، ReLU برای نورون‌های لایه پنهان اعمال می‌شود، در حالی که Sigmoid یا Softmax برای نورون‌های خروجی بر اساس طبقه‌بندی باینری اعمال می‌شوند که هر یک از آن‌ها در ادامه تعریف شده است. روش پیش‌بینی شبکه‌های عصبی پیش‌رونده معمولی به این صورت است که داده‌های ورودی در لایه ورودی دریافت می‌شوند و از طریق لایه‌های پنهان در جهت روبه‌جلو منتشر می‌شوند. برای هر نورون پنهان، مقادیر خروجی میانی با ترکیب جمع و فعال‌ساز محاسبه می‌شود و سپس آن مقادیر به نورون‌های لایه بعدی منتقل می‌شود تا خروجی نهایی مشخص شود. یادگیری در شبکه‌های عصبی به معنای تنظیم شاخصه‌های آن‌ها به گونه‌ای است که منجر به عملکرد بهتر طبقه‌بندی شود. این امر با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی مانند گرادیان کاهشی تصادفی (SGD)^{۱۹} و بهینه‌ساز آدام [۳۲] انجام می‌شود. قبل از آموزش، ابتدا شاخصه‌های شبکه عصبی به صورت تصادفی یا با استفاده از چندین روش مختلف اولیه مانند Xavier [۳۳] و He [۳۴] مقداردهی اولیه می‌شوند. یک روش کارآمد برای محاسبه گرادیان در شبکه‌های عصبی از طریق روش پس‌انتشار^{۲۰} انجام می‌شود که از دو فاز تشکیل شده است:

۱. مسیر روبه‌جلو: در طول این مرحله، ورودی‌ها از لایه ورودی به لایه خروجی در جهت روبه‌جلو منتشر می‌شوند و تمام محاسبات میانی در فاز جلو، ذخیره می‌شوند و با استفاده از تابع زیان، خطای بین خروجی واقعی و خروجی محاسبه‌شده محاسبه می‌شود.
۲. مسیر روبه‌عقب: در طی این مرحله، شاخصه‌های شبکه به ترتیب معکوس تنظیم می‌شوند، از لایه خروجی شروع می‌شوند و به سمت لایه ورودی پیش می‌روند. با استفاده از قانون زنجیره، گرادیان تابع زیان با توجه به هر شاخصه محاسبه می‌شود. علاوه بر این، این گرادیان‌ها توسط الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای به‌روزرسانی وزن‌ها استفاده می‌شود.

تحقیقات نشان داده است که شبکه‌های عصبی پیش‌رونده با حداقل یک لایه پنهان، قادر به برآورد

¹⁹Stochastic Gradient Descent

²⁰Backpropagation

شکل ۳.۷: الگوریتم خوشه‌بندی K-means

بسیار دقیق و رضایت‌بخش هستند [۳۵]. با این حال، با افزایش تعداد نورون‌ها در یک لایه پنهان، تعداد شاخصه‌ها و اندازه مجموعه موردنیاز به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در ادامه مشخص شد که مسائل پیچیده زمانی که از لایه‌های بیشتری همراه با روش‌های بهینه‌سازی کارآمد استفاده می‌کنند، بهتر قابل تعمیم هستند. همچنین شبکه‌های عصبی پیش‌رونده که بیش از یک لایه پنهان دارند، شبکه‌های عصبی عمیق (DNN) ^{۲۱} نامیده می‌شوند [۳۶، ۳۷]. "عمیق" با "یادگیری بازنمایی" مرتبط است که یادگیری بازنمایی فرآیندی در یادگیری ماشین است که در آن الگوریتم‌ها الگوهای معنی‌داری را از داده‌های خام استخراج می‌کنند تا بازنمایی‌هایی ایجاد کنند که درک و پردازش آن‌ها آسان‌تر باشد [۳۸].

۳.۳ الگوریتم یادگیری ماشین بدون نظارت

یادگیری بدون نظارت با روش یادگیری با نظارت متفاوت است. همان‌طور که از نام الگوریتم یادگیری بدون نظارت پیداست، نیازی به نظارت نیست. این بدان معناست که در یادگیری ماشین بدون نظارت، ماشین با استفاده از مجموعه داده بدون برچسب آموزش داده می‌شود و ماشین خروجی را بدون هیچ نظارتی پیش‌بینی می‌کند. در یادگیری بدون نظارت، مدل‌ها با داده‌هایی که نه طبقه‌بندی شده‌اند و نه برچسب‌گذاری شده، آموزش داده می‌شوند و مدل بدون هیچ نظارتی بر روی آن داده‌ها عمل می‌کند. هدف اصلی الگوریتم یادگیری بدون نظارت، گروه‌بندی یا دسته‌بندی مجموعه داده‌های مرتب‌نشده بر اساس شباهت‌ها، الگوها و تفاوت‌ها است. به ماشین‌ها دستور داده می‌شود که الگوهای پنهان را از مجموعه داده ورودی پیدا کنند.

۱.۳.۳ خوشه‌بندی K-means

خوشه‌بندی K-means روشی است که نقاط داده با ویژگی‌های مشابه را در k عدد خوشه گروه‌بندی می‌کند. مرکز هر خوشه، مقدار میانگین نقاط داده آن است. از آنجایی که خوشه‌بندی K-means نقاط داده را بدون استفاده از هیچ برچسب هدف گروه‌بندی می‌کند، می‌توان آن را به‌عنوان الگوریتم طبقه‌بندی بدون نظارت دسته‌بندی کرد. شکل ۷.۳ یک نمونه از الگوریتم K-means را نشان می‌دهد. تشکیل خوشه توسط الگوریتم‌های K-means به‌صورت تکراری به دست می‌آید. در مرحله اولیه، k نقطه داده تصادفی از مجموعه نقاط داده‌ای که k خوشه را تشکیل می‌دهند انتخاب شده و به‌عنوان مرکز خوشه استفاده می‌شود. در مرحله بعد، نقاط داده به خوشه‌ای که مرکز آن به نقطه داده نزدیک‌تر است، اختصاص داده می‌شود و مرکزها با در نظر گرفتن میانگین تمام نقاط داده در خوشه به‌روز می‌شوند. در نتیجه، نقاط داده در یک خوشه به هم نزدیک‌تر هستند و درعین حال حداکثر فاصله بین خوشه‌ها را حفظ می‌کنند.

۴.۳ جمع‌بندی

در این فصل، به شناخت چارچوب و اصول اساسی یادگیری ماشین پرداخته شد که به‌عنوان پایه‌ای برای درک عمیق‌تر این حوزه مطالعاتی کارآمد است. مقدمه این فصل با معرفی اصطلاحات و اصول اساسی یادگیری ماشین آغاز شد و در آن به تحلیل مفاهیم اصلی مانند دسته‌بندی یادگیری ماشین، الگوریتم‌های یادگیری ماشین نظارتی و بدون نظارت پرداخته شده است. در ادامه، توجه به ارائه الگوریتم‌های یادگیری ماشین نظارتی به شیوه‌ای جامع صورت گرفته است. الگوریتم‌های مهمی چون SVM، LR و ANN با دقت بررسی شده‌اند. همچنین، به‌طور خلاصه به بحث الگوریتم‌های یادگیری ماشین بدون نظارت پرداخته شد و الگوریتم خوشه‌بندی K-means به‌عنوان یکی از مثال‌های این حوزه بیان شده است.

دلیل اهمیت این فصل آنجاست که از همین روش‌ها برای آسیب‌پذیر کردن PUF استفاده می‌کنند و با پیاده‌سازی این الگوریتم‌ها به‌خصوص LR و MLP، حمله‌های قدرتمندی به نمونه‌های مختلف PUF گزارش شده است و آشنایی با روش یادگیری و بهره‌برداری آن‌ها در حوزه امنیت سخت‌افزار بسیار ضروری است. با شناخت ساختار این الگوریتم‌ها می‌توان نقاط ضعف آن‌ها را دقیق‌تر بررسی کرد و با استفاده مناسب از همین ضعف‌ها، به طراحی مقاوم در برابر حمله‌های مدل‌سازی به PUF رسید.

²¹ Deep Neural Networks

فصل ۴

حمله‌ها به PUF

از زمان معرفی Arbiter PUF توسط Gassend و همکاران، طراحی‌های مبتنی بر Arbiter PUF و همچنین حملات به این PUFها مورد توجه تحقیقات زیادی قرار گرفت. در نتیجه‌ی "مسابقه تسلیحاتی" راهبردهای طراحی و حمله، بسیاری از PUFها پیشنهاد و مورد حمله قرار گرفتند. این فصل تلاشی است برای سازمان‌دهی نتایج تحقیقاتی این تلاش‌ها، در حالی که تمرکز زیادی بر طرح‌های مبتنی بر Arbiter PUF دارد. برای ایجاد PUFهایی که مستعد حملات شناخته‌شده نیستند، طراحان به دانش دقیق از کاستی‌های طراحی و راهبردهای حمله تلاش‌های گذشته نیاز دارند. انواع حملات شناخته‌شده ممکن است برای طرح‌های جدید قابل استفاده باشد، خواه خود طرح نوعی از PUF مورد حمله قبلی باشد یا نباشد. به احتمال زیاد، بسیاری از روش‌شناسی تحلیلی که در طراحی‌ها و حملات گذشته استفاده می‌شود، برای تحلیل‌های جدید نیز قابل استفاده خواهد بود. دو دسته مهم از حملات وجود دارد که مهاجم می‌تواند از آن‌ها برای پیش‌بینی یا جعل پاسخ‌های PUF استفاده کند. حمله ضعیف‌تر، حمله پیام شناخته‌شده (KMA)^۱ است، جایی که مهاجم از چالش PUF آگاهی دارد اما نمی‌تواند آن را انتخاب کند. حمله قوی‌تر، حمله پیام انتخابی (CMA)^۲ است، جایی که مهاجم می‌تواند ورودی PUF را انتخاب کند. در ادامه چند نمونه از این حملات را بر PUFها بررسی می‌کنیم.

۱.۰.۴ حمله‌های فیزیکی

حملات فیزیکی مربوط به خصوصیات سطح دروازه یا ترانزیستور مانند تأخیر، نشت و یا برخی از معیارهای دستگاه دیگر است. در سال‌های اخیر تعدادی از این حملات با موفقیت آزمایش شدند [۳۹] که می‌توانند با یک لیزر نزدیک به فرسرخ، محتویات سلول SRAM را آشکار کنند که برای مقابله با این حمله، روش‌های متعددی توسط پژوهشگران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

¹Known Message Attack

²Chosen Message Attack

۲.۰.۴ حمله‌های کانال جانبی

یک PUF ممکن است با استفاده از اطلاعات کانال جانبی مانند زمان اجرا، مصرف انرژی یا تشعشعات الکترومغناطیسی ساطع شده از یک تراشه حاوی یک PUF به‌طور غیرفعال مورد حمله قرار گیرد. چندین مورد از این حملات و روش‌های مقابله با آن‌ها توسط پژوهشگران معرفی شده است [۴۰] که برخی از آن‌ها با روش‌های مقابله‌ی پیشنهاد شده‌ی خود می‌توانند در مقابل حمله‌های مدل‌سازی نیز مقاومت کنند.

۳.۰.۴ حمله‌های شبیه‌سازی

در یک حمله شبیه‌سازی، یک مهاجم رونگاشت^۳ فیزیکی یا شبیه‌سازی دقیق PUF اصلی را با رفتار CRP یکسان می‌سازد. در اصل، ایجاد یک همسان فیزیکی یک PUF با استفاده از این روش نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و محیطی دارد و عملاً بسیار گران و دشوار است. در تحقیقات اخیر، حملات موفق‌تری به SRAM PUF گزارش شده [۴۱] و در ادامه روش‌هایی برای مقابله با آن نیز مورد بحث قرار گرفته است.

۴.۰.۴ حمله‌های مدل‌سازی

حملات مدل‌سازی، کارآمدترین و قدرتمندترین حمله برای PUFهای قوی هستند، جایی که مهاجم یک مدل دقیق (کلون) از PUF می‌سازد و عمده‌تعداد زیادی CRP را برای آموزش مدل جمع‌آوری می‌کند. مهاجمی که یک مدل به‌خوبی آموزش دیده ایجاد می‌کند، می‌تواند پاسخ چالش‌های ناشناخته را به‌دقت پیش‌بینی کند. یک حمله مدل‌سازی موفق می‌تواند جایگزین یک PUF قانونی شود و اطلاعات حساس را سرقت کند یا به منابع محدود دسترسی پیدا کند. یکی از مدل‌هایی که در برابر حملات یادگیری ماشین ضعیف شناخته می‌شوند، Arbiter PUFها هستند. کارهای قبلی اغلب از مدل مبتنی بر یادگیری ماشین به‌عنوان راهی برای حمله به بسیاری از مدارهای PUF استفاده می‌کردند و مدل یک نمونه PUF را بر اساس CRP یا برخی از اطلاعات کانال جانبی با استفاده از روش یادگیری ماشین مانند رگرسیون لجستیک^۴، ماشین بردار پشتیبانی^۵ و استراتژی‌های تکامل^۶ به دست می‌آوردند. علاوه بر این، تعداد کمی از طرح‌های PUF مبتنی بر تأخیر نیز با موفقیت توسط حملات مدل‌سازی مبتنی بر یادگیری عمیق شکسته شده‌اند؛ اما همچنان مدل‌هایی هستند که در مقابل حملات مدل‌سازی از خود مقاومت نشان داده‌اند.

۱.۴ حمله‌های مدل‌سازی بر انواع PUFها

حمله‌های مدل‌سازی می‌توانند با استفاده از روش‌های یادگیری نظارتی محقق شوند. با این روش، مجموعه داده CRP به مجموعه آموزشی و مجموعه آزمایشی تقسیم می‌شود. داده‌های آموزشی برای

³Copy

⁴Logistic Regression(LR)

⁵Support Vector Machine(SVM)

⁶Evolution Strategies(ES)

شکل ۱.۴: اجزای تاخیری در هر مرحله از Arbiter PUF

یک الگوریتم یادگیری نظارتی، از CRP تشکیل شده است. در طول فرآیند آموزش، الگوریتم یادگیری ماشین نظارتی تلاش می‌کند تا رابطه بین چالش‌ها و پاسخ‌ها را شناسایی کند. سپس می‌توان از مدل آموخته‌شده برای پیش‌بینی پاسخ به چالش‌های نادیده استفاده کرد.

فرآیند جمع‌آوری داده‌های CRP عموماً شامل استفاده چالش‌های تولیدشده به‌طور تصادفی به نمونه PUF و جمع‌آوری پاسخ‌ها است. باین‌حال، برای برخی از PUFها، حملات مدل‌سازی را می‌توان مستقیماً با استفاده از چالش‌ها و پاسخ‌ها انجام داد. باین‌حال، برای بیشتر PUFها (به‌عنوان مثال، برای Arbiter PUF)، حمله مدل‌سازی مبتنی بر یادگیری ماشین زمانی که مستقیماً با چالش‌ها به‌عنوان ورودی استفاده می‌شود شکست می‌خورد [۴۲]. در چنین مواردی، شناسایی ویژگی‌هایی که به‌طور مؤثر رابطه بین چالش و پاسخ را نشان می‌دهند، مهم است. در بخش بعد، مدل ریاضی Arbiter PUF را مورد بحث قرار خواهیم داد، که در درک ویژگی‌ها برای حمله کمک می‌کند.

۱.۱.۴ مدل ریاضی Arbiter PUF

این مدل به‌عنوان مدل تأخیر افزودنی خطی APUF شناخته می‌شود که توسط D. Lim [۱۰] توسعه یافته است. فرض کنید p_i ، q_i ، r_i و s_i چهار مؤلفه تأخیری مرحله تأخیر i در APUF باشند، همان‌طور که در شکل ۱.۴ نشان داده شده است. در ادامه فرض کنید $\delta_t(i)$ و $\delta_b(i)$ به ترتیب تأخیر انتشار سیگنال بالایی از نقطه شروع به مسیر بالا و مسیر پایینی در پایان مرحله تأخیر i باشند. برای چالش داده شده $c \in \{+1, -1\}$ ، رابطه بازگشتی تأخیر انتشار سیگنال شروع در خروجی مرحله $(i+1)$ با فرمول (۱.۴) و (۲.۴) محاسبه می‌شود.

$$\delta_t(i+1) = \frac{1+c[i+1]}{2}(\delta_t(i) + p_{i+1}) + \frac{1-c[i+1]}{2}(\delta_b(i) + s_{i+1}) \quad (1.4)$$

$$\delta_b(i+1) = \frac{1+c[i+1]}{2}(\delta_b(i) + q_{i+1}) + \frac{1-c[i+1]}{2}(\delta_t(i) + r_{i+1}) \quad (2.4)$$

اکنون می‌توانیم اختلاف تأخیر $\Delta(i+1)$ بین مسیرهای بالا و پایین را با کم کردن معادله (۱.۴) از معادله (۲.۴) برآورد کنیم که با معادله (۳.۴) حساب می‌شود.

$$\begin{aligned}
\Delta(i+1) &= \delta_t(i+1) - \delta_b(i+1) \\
&= \frac{1+c[i+1]}{2}(\Delta(i) + p_{i+1} - q_{i+1}) + \frac{1-c[i+1]}{2}(\Delta(i) + r_{i+1} - s_{i+1}) \quad (۳.۴) \\
&= \Delta(i)c[i+1] + \alpha_{i+1}c[i+1] + \beta_{i+1}
\end{aligned}$$

که در آن

$$\begin{aligned}
\alpha_{i+1} &= \frac{p_{i+1} + r_{i+1} - q_{i+1} - s_{i+1}}{2} \\
\beta_{i+1} &= \frac{p_{i+1} + s_{i+1} - q_{i+1} - r_{i+1}}{2}
\end{aligned}$$

با ساده سازی معادله (۳.۴)، داریم

$$\begin{aligned}
\Delta(-1) &= 0 \\
\Delta(0) &= \alpha_0 c[0] + \beta_0 \\
\Delta(1) &= \Delta(0)c[1] + \alpha_1 c[1] + \beta_1 \\
&= (\alpha_0 c[0] + \beta_0)c[1] + \alpha_1 c[1] + \beta_1 \\
&= \alpha_0 c[0]c[1] + \alpha_1 c[1] + \beta_0 c[1] + \beta_1 \\
\Delta(2) &= \Delta(1)c[2] + \alpha_2 c[2] + \beta_2 \\
&= (\alpha_0 c[0]c[1] + \alpha_1 c[1] + \beta_0 c[1] + \beta_1)c[2] + \alpha_2 c[2] + \beta_2 \\
&= \alpha_0 c[0]c[1]c[2] + \alpha_1 c[1]c[2] + \alpha_2 c[2] + \beta_0 c[1]c[2] + \beta_1 c[2] + \beta_2 \quad (۴.۴) \\
&\dots \\
\Delta(n-1) &= \Delta(n-2)c[n-1] + \alpha_{n-1}c[n-1] + \beta_{n-1} \\
&= \alpha_0 c[0]c[1]c[2] \dots c[n-1] + \alpha_1 c[1]c[2] \dots c[n-1] \\
&\quad + \alpha_2 c[2] \dots c[n-1] \\
&\quad + \dots \\
&\quad + \alpha_{n-1}c[n-1] + \beta_0 c[1]c[2] \dots c[n-1] + \beta_1 c[2] \dots c[n-1] \\
&\quad + b \dots \\
&\quad + \beta_{n-1}
\end{aligned}$$

اکنون بردار برابری (Φ) که توسط معادله (۵.۴) تعریف می‌شود را فرض بگیرید.

$$\Phi[n] = 1 \quad \text{and} \quad \Phi[i] = \prod_{j=1}^{n-1} c[j] \quad (5.4)$$

با جایگذاری معادله (۵.۴) در معادله (۴.۴)، به معادله (۶.۴) می‌رسیم.

$$\begin{aligned} \Delta(n-1) &= \alpha_0 \Phi[0] + (\alpha_1 + \beta_0) \Phi[1] + (\alpha_2 + \beta_1) \Phi[2] + \dots \\ &\quad + (\alpha_{n-1} + \beta_{n-2}) \Phi[n-1] \\ &= \langle \Phi, w \rangle. \end{aligned} \quad (6.4)$$

که در آن $w = (\alpha_0, \alpha_1 + \beta_0, \beta_1, \dots, \alpha_{n-1} + \beta_{n-2}, \beta_{n-1})$ از این‌رو، تفاوت تأخیر در آخرین مرحله ($\Delta(n-1)$) را می‌توان به‌عنوان حاصل ضرب داخلی بردار برابری مربوط به چالش اعمال‌شده و بردار ثابت w نشان داد. پاسخ مربوطه توسط معادله (۷.۴) به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} r &= \begin{cases} 1 & \text{if } \Delta(n-1) < 0, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ &= \text{sign}(\Delta(n-1)) = \text{sign}(\langle \Phi, w \rangle) \end{aligned} \quad (7.4)$$

اگر بردار برابری مربوط به هر چالش را بتوان به‌عنوان یک نقطه داده در فضای $n+1$ بعدی در نظر گرفت، آنگاه w ابرصفحه $n+1$ بعدی است که پاسخ را طبقه‌بندی می‌کند. از آنجایی که یک ابرصفحه می‌تواند پاسخ‌های نمونه‌های APUF را طبقه‌بندی کند، گفته می‌شود که پاسخ‌ها به‌صورت خطی قابل تفکیک هستند. از این‌رو، مدل‌سازی موفق یک APUF به پیش‌بینی دقیق ابرصفحه، یعنی بردار وزن w ختم می‌شود. این کار را می‌توان با موفقیت با الگوریتم‌های یادگیری ماشین، یعنی SVM خطی [۴۲، ۱۰] و LR به دست آورد [۴۲]. شایان‌ذکر است که بردارهای ویژگی مورد استفاده برای حملات مدل‌سازی، بردارهای برابری هستند و بردارهای چالش نیستند.

۲.۱.۴ مدل ریاضی XOR APUF

اگر چالش‌های یک PUF را با استفاده از کدگذاری دوقطبی کدگذاری کنیم، عملیات XOR معادل حاصل ضرب ورودی‌ها است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در این سامانه، ۰ معادل ۱ و ۱ معادل -۱ است. جدول ۱.۴ رابطه بین ضرب دوقطبی و عملیات XOR را نشان می‌دهد.

جدول ۱.۴: رابطه بین ضرب دوقطبی و عملیات XOR

Multiplication	Bipolar encoded inputs		XOR	Boolean inputs	
	b_e	a_e		b	a
$a \times b$	b_e	a_e	$a \oplus b$	b	a
۱+	۱+	۱+	۰	۰	۰
۱-	۱-	۱+	۱	۱	۰
۱-	۱+	۱-	۱	۰	۱
۱+	۱-	۱-	۰	۱	۱

برای چالش داده شده $c \in \{+1, -1\}$ ، پاسخ با استفاده از فرمول (۸.۴) محاسبه می شود.

$$F_{xor}(x, k) = \text{sign} \left(\prod_{i=1}^k w_x^T \cdot \Phi \right) \quad (۸.۴)$$

بنابراین، مدل سازی F_{xor} شامل محاسبه یک مرز تصمیم گیری غیرخطی در فضای ویژگی $[(n+1)x]$ بعدی می شود. با افزایش k که در اینجا تعداد Arbiter PUF ها است، غیرخطی بودن افزایش می یابد و یادگیری k-XOR APUF دشوارتر می شود.

بر اساس معادله (۸.۴)، یک مدل یادگیری ماشین [۴۲] با استفاده از یک تابع فعال سازی سیگموئید ساخته شد که با استفاده از یک الگوریتم گرادیان کاهشی آموزش داده شد. از این مدل معمولاً با نام حمله مدل سازی مبتنی بر LR به XOR APUF نام می برند. با این حال، این مدل از ساختار بسیار متفاوتی نسبت به رگرسیون لجستیک خطی پیروی می کند.

۳.۱.۴ انگیزه به کارگیری یادگیری عمیق در حمله های مدل سازی

در مدل LR نیز برای مدل سازی XOR APUF، با استفاده از همان مدل ریاضی XOR APUF که از مدل APUF مستقل مشتق شده است، استفاده شد. هنگامی که مدل یادگیری ماشین در ارتباط با یک مدل ریاضی PUF تعریف می شود، برای این واقعیت مفید است که مقادیر پارامترهای یادگیری ماشین آموزش دیده را می توان به راحتی به پارامترهای PUF نگاشت کرد. به عنوان مثال، با استفاده از حمله LR برای XOR APUF، تعیین پارامترهای تأخیر برای PUF های تشکیل دهنده درگیر در XOR APUF بسیار آسان است. با این حال، همیشه نمی توان یک مدل ریاضی با فرم بسته برای برخی PUF ها ساخت. همچنین، مدل سازی یادگیری ماشین به تدریج دشوار می شود، زیرا ساختار ریاضی زیربنایی PUF پیچیده تر می شود. به منظور چیره شدن بر این مشکل، شبکه های عصبی پیش روندهی عمیق (DFNN)^۷ به دلیل ویژگی های زیر، انتخاب برتری را ارائه می دهند:

۱. DFNN نگاشت ورودی-خروجی را بدون نیاز به مدل ریاضی می آموزد.

⁷Deep Feedforward Neural networks

جدول ۲.۴: مقادیر فرا پارامتر DFNN [۴۳]

مقدار	فرا پارامتر
Glorot uniform [3]	مقداردهی اولیه
0.001	نرخ یادگیری
Zeros	مقداردهی اولیه بایاس
Adam [3]	بهینه‌ساز
Binary cross entropy (BCE)	تابع ضرر
ReLU [20]	تابع فعال‌ساز لایه پنهان
Sigmoid	تابع فعال‌ساز لایه خروجی

۲. DFNN در نگاشت روابط پیچیده ورودی-خروجی بسیار غیرخطی توانمند است و به راحتی می‌تواند با افزودن نورون‌ها و لایه‌های اضافی مقیاس‌بندی کرد.

در بخش ۲.۴، درباره‌ی حملات مدل‌سازی بر پایه‌ی DFNN بحث خواهیم کرد.

۲.۴ معماری DFNN برای مدل‌سازی PUF‌های قوی

Santikellur و همکاران [۴۳] اولین کسانی بودند که از DFNN برای مدل‌سازی حملات به ساختارهای گوناگون APUF استفاده کردند. MPUF و IPUF که پیش‌تر ثابت شده بود قوی هستند، با استفاده از DFNN شکسته شدند. پس‌ازاین، چندین پیشرفت برای هر یک از انواع APUF پیشنهاد شد که حملات DFNN موجود را بهبود بخشید. یکی از جنبه‌های کلیدی روش پیشنهادشده در [۴۳] این است که از مهندسی ویژگی‌های خاص برای هرگونه APUF استفاده نمی‌کند، بلکه در عوض فقط از «بردارهای برابری» به عنوان ویژگی‌های ورودی استفاده می‌کند و سپس از قابلیت نمایش سلسله‌مراتبی DFNN جهت توسعه ویژگی‌های خودکار برای حمله مدل‌سازی استفاده می‌کند. در ادامه، معماری عمومی DFNN و به دنبال آن نتایج حملات مدل‌سازی مبتنی بر DFNN اخیر را بر روی چندین نوع APUF را مورد بحث قرار خواهیم داد.

برای مدل‌سازی نوع APUF n بیتی، بردار برابری $(n+1)$ بیتی به عنوان ورودی به DFNN داده می‌شود. این معماری DFNN از m لایه‌های پنهان و یک بیت خروجی برای پیش‌بینی پاسخ ۱ بیتی تشکیل شده است. جدول ۲.۴ فرا پارامترهای مورد استفاده برای حملات مدل‌سازی در [۴۳] را نشان می‌دهد.

اگرچه DFNN بیشتر برای حمله به PUF‌های غیرخطی مقاوم استفاده می‌شود، اما می‌توان از آن‌ها در مدل‌های PUF قابل جداسازی خطی مانند Arbiter PUF نیز استفاده کرد. یکی از ویژگی‌های کلیدی DFNN توانایی آن در مدل‌سازی انواع PUF با استحکام متفاوت است، چیزی که آن را به ابزاری مناسب و جامع برای انجام حملات مدل‌سازی تبدیل می‌کند. در مقایسه با روش‌های سنتی یادگیری ماشین، DFNN معمولاً به CRP‌های آموزشی بیشتری برای مدل‌سازی نیاز دارد.

در بخش ۱.۴، نشان داده شد اگر «بردارهای برابری» استخراج شده از چالش‌ها به‌عنوان ویژگی به کار گرفته شوند، می‌توان CRP‌های Arbiter PUF را به‌صورت خطی از هم جدا کرد. با بردارهای برابری به‌عنوان ویژگی‌های ورودی، نمونه Arbiter PUF می‌تواند با استفاده از یک نورون خروجی واحد بدون هیچ لایه پنهان مدل شود. درواقع، یک نورون خروجی منفرد با تابع فعال‌سازی Sigmoid با رگرسیون لجستیک خطی مطابقت دارد.

۱.۲.۴ حمله مدل‌سازی بر XOR APUF

در فصل ۲، توضیح داده شد که XOR بهترین غیرخطی بودن را در میان چندین تابع ترکیبی زمانی که PUF‌ها Unbiased هستند، ارائه می‌دهد. چندین حمله مدل‌سازی وجود دارد که از LR و DFNN در برابر XOR APUF‌ها استفاده می‌کنند. نویسندگان در [۴۲] یکی از اولین حملات را به XOR APUF با استفاده از LR انجام دادند. در [۴۲]، Rprop یا RMSprop به‌عنوان یک بهینه‌ساز استفاده شد و گزارش شد که یک حمله مدل‌سازی در صورتی در XOR APUF غیرممکن است که $x \leq 6$ باشد. با این حال، در [۴۴] اجرای دقیق LR توانست XOR APUF را برای $x \geq 9$ بشکند، البته این کار شدنی نبود مگر با استفاده از منابع محاسباتی قابل توجه مانند یک خوشه‌بند با ۱ ترابایت حافظه اصلی و داده‌های CRP بسیار زیاد مانند ۳۵۰ میلیون عدد CRP برای 9-XOR APUF. به‌تازگی یک حمله LR با بهره‌گیری از Keras و بهینه‌ساز Adam و تابع فعال‌ساز Tanh در لایه‌های میانی و نهایی اجرا شده است. این LR اصلاح‌شده به‌عنوان LR-Adam نامیده می‌شود، درحالی‌که حمله LR اجرا شده توسط [۴۲] و [۴۴] به‌عنوان LR-Rprop نامیده می‌شود. LR اصلاح‌شده را می‌توان به‌صورت معادله (۹.۴) (در مقایسه با معادله (۸.۴)) بیان کرد.

$$F_{xor}(x, k) = \tanh\left(\prod_{i=1}^k \tanh(w_x^T \cdot \Phi)\right) \quad (9.4)$$

سه مقاله [۴۳، ۴۵، ۴۶] حملات مبتنی بر DFNN را به XOR APUF پیشنهاد کرده‌اند. در برابر دیگر روش‌ها، رویکرد [۴۳] از ساختار DFNN خاصی به‌عنوان یک الگو پیروی نمی‌کند و از تعداد متغیر نورون‌ها و لایه‌ها برای حمله به هر نوع XOR APUF استفاده می‌کند. با این حال، [۴۵] و [۴۶] به ترتیب از سه لایه پنهان به‌اندازه $(2^k, 2^k, 2^k)$ و $(2^{k-1}, 2^k, 2^{k-1})$ برای حمله به k-XOR PUF استفاده می‌کنند. جدول ۳.۴ تنظیمات فرا پارامتر استفاده شده توسط نویسندگان مختلف برای مدل‌سازی XOR APUF را ارائه می‌دهد. همچنین ساختار شبکه عصبی هر کدام از این روش‌ها در شکل ۲.۴ قابل مشاهده است.

شکل ۲.۴ (الف) معماری شبکه عصبی پیش‌رونده برای 3-XOR APUF ۶۴ بیتی با استفاده از مدل Aseeri و همکاران [۴۵] را نشان می‌دهد. از آنجایی که k برابر با ۳ است، لایه‌های پنهان هر کدام از ۸ نورون تشکیل شده‌اند. معماری بر اساس تعداد جریان‌ها در یک k-XOR Arbiter PUF تغییر می‌کند. لایه‌های پنهان از تابع فعال‌سازی ReLU استفاده می‌کنند. شکل ۲.۴ (ب) نمایانگر معماری شبکه عصبی پیش‌رونده برای 3-XOR ۶۴ بیتی با استفاده از مدل Mursi و همکاران [۴۶] است. از آنجایی که k برابر

شکل ۲.۴: ساختار شبکه عصبی حمله‌های یادگیری ماشین [۴۹]

با ۳ است، اولین و سومین لایه پنهان هر کدام از ۴ نورون تشکیل شده است، اما لایه دوم دارای ۸ نورون است. همچنین این معماری نیز بر اساس تعداد جریان‌ها در یک k-XOR Arbiter PUF تغییر می‌کند و لایه‌های پنهان در این ساختار از تابع فعال‌سازی Tanh استفاده می‌کنند. شکل ۲.۴ (ج) معماری شبکه عصبی استفاده شده توسط Santikellur و همکاران [۴۷] که یک ساختار موازی حاوی مدل‌های R است که در حمله LR استفاده می‌شود و مجموع وزنی تمام خروجی‌ها را محاسبه می‌کند. در اینجا برای R = 2 نشان داده شده است. در نهایت شکل ۲.۴ (د) معماری شبکه مورد استفاده توسط نسخه بهبود یافته حمله LR [۴۲] است که توسط WisioI [۴۸] معرفی شده است. این شبکه به دقت از ساختار فیزیکی XOR Arbiter PUF الهام گرفته شده است.

۲.۲.۴ حمله مدل سازی بر DAPUF

DAPUF در ابتدا برای بهبود یکتایی و پایایی Arbiter PUF [۲۸] پیشنهاد شد. نویسندگان DAPUF پایایی در برابر SVM را با استفاده از CRP‌های آموزشی کمتر نشان داده‌اند. با این حال، [۵۰] و [۵۱] دو حمله متفاوت بر پایه یادگیری عمیق برای مدل‌سازی DAPUF پیشنهاد کردند. در [۵۰]، رمزگذارهای خودکار حذف نویز به عنوان لایه‌های میانی در DFNN برای ارزیابی امنیت ۱-۲، ۱-۳ و ۱-۴ DAPUF ۶۴ بیتی استفاده می‌شوند. معماری DFNN از چهار لایه تشکیل شده و در دو فاز آموزش داده می‌شود:

جدول ۳.۴: مقادیر فرا پارامتر برای مدل سازی XOR APUF [۴۹]

[۴۸] LR-Adam	[۴۴, ۴۲] LR-Rprop	[۴۶] DFNN	[۴۵] DFNN	[۴۳] DFNN	
XOR mathematical model	XOR mathematical model	$(2^{k-1}, 2^k, 2^{k-1})$	$(2^k, 2^k, 2^k)$	معماری متفاوت	معماری
Tanh	-	Tanh	ReLU	ReLU	تابع فعال ساز لایه پنهان
Tanh	Sigmoid	Sigmoid	Sigmoid	Sigmoid	تابع فعال ساز لایه خروجی
Adam	RProp	Adam	Adam	Adam	بهینه ساز
BCE	BCE	BCE	BCE	BCE	تابع ضرر
-	RProp default	adaptive	10^{-3}	10^{-3}	نرخ یادگیری
-	Gaussian	Gaussian	Glorot Uniform	Glorot Normal	فعال ساز

مرحله قبل از آموزش و مرحله تنظیم دقیق. سه لایه اول از رمزگذارهای خودکار حذف نویز برای استخراج اطلاعات و ویژگی در مرحله قبل از آموزش با بهره گیری از یادگیری بدون نظارت استفاده می کنند. در مقابل، لایه چهارم از LR برای انجام تنظیم دقیق برای طبقه بندی استفاده می کند.

از سوی دیگر، [۵۱] یک معماری یادگیری عمیق بر پایه DFNN را پیشنهاد می کند که ساختار DAPUF را شبیه سازی می کند. به عنوان مثال، DAPUF ۱-۳ دارای شش Arbiter است که خروجی های آن ها XOR شده و برای تولید پاسخ تک بیتی نهایی است. به طور مشابه، نویسندگان [۵۱] یک شبکه عصبی پیش رونده با ۶ لایه را پیشنهاد کردند که خروجی های آن به گره های ضرب متصل بود. هر شبکه عصبی پیش رونده شامل ۱۲ لایه کاملاً متصل هر کدام با ۲۰۰۰ نورون است. در نهایت Dropout در انتهای هر شبکه پیش رونده اضافه می شود تا از تطبیق بیش از حد جلوگیری شود.

۳.۲.۴ حمله مدل سازی بر Multiplexer PUF (MPUF)

MPUF و انواع آن به عنوان جایگزینی برای XOR APUF با قابلیت اطمینان و پایایی بیشتر پیشنهاد شده است. نویسندگان MPUF [۲۹] از طریق تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی گسترده به این نتیجه رسیدند که rMPUF (64-3) دارای پایایی قابل مقایسه با 10-XOR APUF در مقابل حمله های مدل سازی است زمانی که چالش ورودی ۶۴ بیتی باشد در حالی که قابلیت اطمینان آن با قابلیت اطمینان یک 4-XOR APUF برابری می کند. نویسندگان نشان می دهند که انواع MPUF همچنین می توانند به ویژگی های آماري مشابه LSPUF بدون استفاده از شبکه ورودی اضافی دست یابند.

Santikellur و همکاران [۴۳] یک حمله مدل سازی جدید به MPUF و انواع آن، یعنی cMPUF و rMPUF پیشنهاد کرده اند. مشخص شد که این گونه ها را می توان با تعداد نسبتاً کمتری CRP نسبت به APUF های بر پایه XOR مدل سازی کرد. جدول ۴.۴ معماری DFNN بکار گرفته شده را برای هر دو اندازه چالش ۶۴ بیتی و ۱۲۸ بیتی نشان می دهد.

۴.۲.۴ حمله مدل سازی بر Interpose PUF (IPUF)

همانطور که در بخش ۸.۴.۲ توضیح داده شد، Interpose PUF به تازگی به عنوان یک PUF قوی پیشنهاد شد که از XOR APUF به عنوان هسته اصلی PUF استفاده می کند. نویسندگان [۲۶] از طریق

جدول ۴.۴: معماری DFNN برای MPUF و گونه‌های آن برای مقادیر گوناگون k [۴۳]

مقادیر k	نوع PUF	سایز چالش (بیت)	# لایه پنهان	# گره در هر لایه پنهان
۳	MPUF	۶۴	۲	۳۰
	cMPUF	۶۴	۴	۲۷
		۱۲۸	۴	۲۷
	rMPUF	۶۴	۳	۳۰
		۱۲۸	۴	۳۰
	۴	MPUF	۶۴	۳
cMPUF		۶۴	۴	۲۷
		۱۲۸	۴	۴۰
rMPUF		۶۴	۳	۵۰
		۱۲۸	۴	۵۰
۵		MPUF	۶۴	۳
	cMPUF	۶۴	۴	۶۵
		۱۲۸	۴	۳۱
	rMPUF	۶۴	۳	۶۰
		۱۲۸	۴	۷۰

تجزیه و تحلیل نظری و نتایج تجربی ادعا کردند که یک (x, y) -IPUF، در حالی که دارای همان سربار سخت افزاری و قابلیت اطمینان قابل مقایسه با $(x+y)$ -XOR PUF است، پایایی بسیار بالاتری را برای حملات مدل سازی ارائه می‌دهد. پیش از این، نویسندگان ادعا کردند که با استفاده از بیت میانی دومین APUF به‌عنوان موقعیت میانی، IPUF در برابر حملات مدل‌سازی مبتنی بر یادگیری ماشین، حملات مدل‌سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان و حملات رمزنگاری قوی است. به طور خاص، نویسندگان نشان می‌دهند که $(3, 3)$ -IPUF به طور رضایت بخشی در برابر همه حملات شناخته شده مقاوم است.

Santikellur و همکاران [۴۳] اولین کسانی بودند که حمله‌های مبتنی بر DFNN را در برابر Inter-pose PUF پیشنهاد کردند و نشان دادند که IPUF‌های مختلف تا $(4, 4)$ -IPUF در برابر حملات DFNN آسیب‌پذیر هستند. بعدها، کارهای مختلف این حملات را به مقادیر بالاتر IPUF گسترش دادند. در ادامه، پیشنهاد دهندگان اصلی IPUF در [۲۶] ادعا کردند که (k_{up}, k_{down}) -IPUF به‌طور قابل مقایسه‌ای با XOR APUF $(k_{down} + \frac{k_{up}}{2})$ ایمن هستند. در درجه اول، این حملات مدل‌سازی به IPUF عمدتاً مبتنی بر LR و DFNN هستند.

حملات مدل‌سازی LR مبتنی بر XOR به‌صورت مستقیم نمی‌توانند در این مدل از PUF استفاده شوند زیرا اطلاعات بیت Interpose در مجموعه داده آموزشی CRP وجود ندارد. اخیراً یک استراتژی حمله مدل‌سازی جدید مبتنی بر LR به نام Splitting attack [۵۲] پیشنهاد شده است که در آن حملات می‌توانند به طور جداگانه بر روی لایه بالایی XOR APUF و لایه پایینی XOR APUF ساخته شوند. استراتژی حمله را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:

۱. مدل‌سازی لایه پایینی XOR APUF با استفاده از حمله خطی سازی: برای مدل‌سازی XOR APUF پایینی، ابتدا یک مجموعه داده CRP جدید با جایگزین کردن بیت interpose با یک بیت تصادفی

ایجاد می شود. این روش دور زدن بیت های درونی، حمله خطی سازی نامیده می شود. علاوه بر این، مدل سازی مبتنی بر LR با مجموعه داده جدید برای دستیابی به حداکثر دقت ۷۵ درصد استفاده می شود.

۲. مدل سازی لایه بالایی XOR APUF: یک مجموعه داده جدید را می توان به صورت اکتشافی برای XOR APUF لایه بالایی با استفاده از مجموعه داده های CRP از IPUF کامل و مجموعه داده های تولید شده در مرحله ۱ ساخت (به شرطی که دقت مناسبی در مرحله ۱ حاصل شود). دوباره، LR به این مجموعه داده جدید تولید شده برای مدل سازی لایه بالایی XOR APUF به کار گرفته شود.

۳. با استفاده از مدل های مستقل یادگیری ماشین لایه بالایی و لایه پایینی XOR APUF، دقت PUF بهبود می یابد، به عنوان مثال، با مدل XOR APUF لایه بالایی ساخته شده (مرحله ۲)، یک مجموعه داده لایه پایینی بهبود یافته تولید می شود. بر اساس داده های لایه پایینی بهبود یافته، یک مدل XOR APUF لایه پایینی دقیق تر ساخته شده است که دوباره به تولید مجموعه داده های لایه بالایی بهتر کمک می کند. این فرآیند تنها زمانی متوقف می شود که دقت آزمون مورد انتظار به دست آمده باشد.

اگرچه این حمله در ابتدا با روش LR انجام شد، اما در ادامه مشخص شد که استفاده از DFNN به عنوان جایگزینی برای LR باعث افزایش کارایی حمله می شود [۴۸، ۵۳]. DFNN در مجموعه داده شبیه سازی شده [۴۳] به ترتیب از سه لایه پنهان با ۵۰ و ۶۰ نورون در هر لایه برای مدل سازی نمونه های (3, 3)-IPUF و (4, 4)-IPUF استفاده کرد و DFNN روی مجموعه داده واقعی [۵۳] از سه لایه پنهان با ۶۴ نورون در هر لایه برای مدل سازی (1, 5)-IPUF استفاده کرد. در یک حمله DFNN-Splitting بر روی مجموعه داده های شبیه سازی شده، هر k-XOR APUF با استفاده از سه لایه پنهان با نورون های $(2^{k-1}, 2^k, 2^{k-1})$ مدل سازی شد.

۳.۴ حمله مدل سازی مبتنی بر قابلیت اطمینان

اولین حمله مبتنی بر قابلیت اطمینان در [۵۴] پیشنهاد شد، جایی که نویسندگان از اطلاعات قابلیت اطمینان و روش بهینه سازی حداقل میانگین مربع^۸ برای حمله به APUF استفاده کردند؛ به عبارت دیگر، این حمله برای XOR APUF قابل اجرا نیست. بعدها، Becker [۵۵] توانست XOR APUF و در نتیجه LSPUF را با پیچیدگی خطی در x با استفاده از یک حمله یادگیری ماشین غیر مرسوم که از اطلاعات قابلیت اطمینان CRP ها و روش CMA-ES^۹ استفاده می کند [۵۵، ۵۶]، بشکند. اطلاعات قابلیت اطمینان را می توان از اندازه گیری های پیاپی پاسخ های مربوط به همان چالش استخراج کرد [۵۴]. این کار به مهاجم اجازه می دهد تا حساسیت یک پاسخ به نویز محیطی ناشی از تغییرات دما و ولتاژ را اندازه گیری کند.

در این پژوهش به حملاتی اشاره می کنیم که از اندازه گیری های پیاپی CRP به عنوان حملات یادگیری ماشین مبتنی بر قابلیت اطمینان استفاده می کنند. اطلاعات قابلیت اطمینان را می توان به عنوان نوعی

⁸Least Mean Square

⁹Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy

از اطلاعات کانال جانبی در نظر گرفت که به تنهایی از CRP بدون استفاده از اطلاعات اضافی استخراج می شود، در حالی که اطلاعات اضافی در تجزیه و تحلیل کانال جانبی مانند قدرت مورد نیاز است. به دلیل نویز، تکرارپذیری یا قابلیت اطمینان خروجی یک PUF کامل نیست، یعنی اعمال چالش یکسان برای یک PUF هر بار یک بیت پاسخ با همان مقدار تولید نمی کند. تکرارپذیری، قابلیت اطمینان کوتاه مدت یک PUF در حضور نویز CMOS است و با اثر پیری تراشه در درازمدت متفاوت است [۵۴]. در یک APUF می توان قابلیت اطمینان کوتاه مدت R یا تکرارپذیری را برای یک چالش خاص c به روش زیر اندازه گیری کرد: فرض کنید چالش c برای M بار ارزیابی شود و فرض کنید پاسخ های اندازه گیری شده که برابر با ۱ هستند، N از M ارزیابی باشند. در این صورت قابلیت اطمینان به صورت $R = N/M \in [0, 1]$ تعریف می شود. در معادله (۶.۴) رابطه ریاضی بین بردار برابری Φ و پاسخ مربوطه Δ نشان داده شد. به طور مشابه، یک رابطه ریاضی بین قابلیت اطمینان R از یک چالش معین و پاسخ آن وجود دارد که در معادله (۱۰.۴) نشان داده شده است.

$$\Delta/\sigma_N = \sum_{i=0}^n (w[i]/\sigma_N)\Phi[i] = -\Psi^{-1}(R) \quad (10.4)$$

که در آن نویز از توزیع نرمال $\mathcal{N}(0, \sigma_N)$ پیروی می کند و $\Psi(\cdot)$ تابع توزیع تجمعی توزیع نرمال استاندارد است. همچنین در مواردی که $R \in [0.1, 0.9]$ باشد، در این صورت به صورت تقریبی معادله (۱۱.۴) برقرار است.

$$\Delta/\sigma_N \approx R \quad (11.4)$$

از نظر مفهومی، در این حمله به جای استفاده از CRP مانند حملات مرسوم یادگیری ماشین، می توان از تکرارپذیری یا قابلیت اطمینان کوتاه مدت خروجی های APUF برای ساخت یک مدل APUF بر اساس مجموعه ای از جفت های چالش-قابلیت اطمینان (نه پاسخ) استفاده کرد. رابطه بین قابلیت اطمینان R و وزن w یک APUF در معادله (۱۰.۴) و (۱۱.۴) نشان داده شده است. در [۵۴] یک حمله یادگیری ماشین مبتنی بر قابلیت اطمینان (RML) با این فرض انجام شد که $R \in [0.1, 0.9]$ باشد. بر اساس این فرض، سامانه ای از معادلات خطی با استفاده از رابطه (۱۱.۴) ایجاد شد به طوری که $w[i]/\sigma_N$ را می توان با استفاده از الگوریتم حداقل میانگین مربع حل کرد. این رویکرد فقط برای APUF اعمال می شود و نه XOR APUF و به طور گسترده در مورد IPUF نیز اعمال نمی شود.

در ادامه تلاش ها برای ارائه حمله با این روش، در [۵۵، ۵۷] یک حمله یادگیری ماشین به APUF با استفاده از CMA-ES با اطلاعات قابلیت اطمینان به دست آمده از اندازه گیری های پیاپی CRP توسعه یافت. به طور دقیق تر، اطلاعات قابلیت اطمینان R یک چالش c که آن را به صورت (c, R) نمایش می دهیم، در حمله به جای پاسخ متناظر r با نمایش (c, r) استفاده می شود. منطق این حمله به این شرح است که: اگر تفاوت تأخیر $|\Delta|$ بین دو مسیر رقیب در یک APUF برای یک چالش مشخص c کوچک تر از یک آستانه ϵ باشد، پس پاسخ متناظر r در حضور نویز غیر قابل اعتماد خواهد بود و در غیر این صورت پاسخ قابل اعتماد خواهد بود. این بدان معناست که اطلاعات قابلیت اطمینان مستقیماً اطلاعات مربوط

به تأخیر سیم‌ها را در یک مدل APUF افشا می‌کند. فرض کنید r_i iامین پاسخ اندازه‌گیری شده چالش c برای $i = 1, \dots, M$ باشد. در این حالت، دو تعریف مختلف از R ، همان‌طور که در معادله (۱۲.۴) و معادله (۱۳.۴) ارائه شده است، به ترتیب توسط [۵۴] و [۵۵] پیشنهاد شدند:

$$R = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M r_i \quad (12.4)$$

$$R = \left| \frac{M}{2} - \sum_{i=1}^M r_i \right| \quad (13.4)$$

توجه داشته باشید که مشابه معادله (۱۲.۴) و معادله (۱۳.۴)، تکرارپذیری برای یک APUF به صورت $w = (w[0], \dots, w[n])$ هدف CMA-ES یادگیری وزن‌های $w[0], \dots, w[n]$ به‌عنوان متغیرهای تصادفی گاوسی مستقل و با توزیع یکسان در نظر گرفته می‌شوند. حمله به شرح زیر انجام می‌شود:

۱. N جفت چالش-قابلیت اطمینان جمع‌آوری می‌کند.

$$Q = (c_1, R_1), \dots, (c_i, R_i), \dots, (c_N, R_N)$$

که R_i با فرمول (۱۳.۴) محاسبه می‌شود.

۲. K نمونه تصادفی تولید می‌کند.

$$(w_1, \epsilon_1), \dots, (w_j, \epsilon_j), \dots, (w_K, \epsilon_K),$$

۳. برای هر مدل (w_j, ϵ_j) که در آن $j = 1, \dots, K$ باشد، مراحل زیر را انجام می‌دهد.

(الف) برای هر چالش c_i که $j = 1, \dots, N$ باشد، R'_i مطابق فرمول (۱۴.۴) محاسبه می‌شود.

$$R'_i = \begin{cases} 1 & \text{if } |\Delta| \geq \epsilon, \\ 0 & \text{if } |\Delta| < \epsilon. \end{cases} \quad (14.4)$$

که در آن $\epsilon = \epsilon_j$ و Δ از فرمول (۵.۴) و (۶.۴) با $c = c_i$ و $w = w_j$ پیروی می‌کند. همچنین برای یک مدل مفروض w_j با ورودی c_i ، R'_i نشان می‌دهد که آیا خروجی یا پاسخ مدل قابل اعتماد است یا اینکه دارای اعتماد نیست و نویزی است.

(ب) ضریب همبستگی پیرسون ρ_j را بر اساس $(R_1, \dots, R_i, \dots, R_N)$ و $(R'_1, \dots, R'_i, \dots, R'_N)$ محاسبه می‌کند که R_i با معادله (۱۳.۴) محاسبه می‌شود.

۴. CMA-ES ابتدا L مدل (w_j, ϵ_j) را که دارای بالاترین همبستگی پیرسون هستند نگه می‌دارد و سپس از این L مدل، بر اساس الگوریتم CMA-ES، K مدل دیگر تولید می‌شود.

۵. مراحل (۳)-(۴) را برای T بار تکرار می‌کند و مدل (w, ϵ) که دارای بالاترین همبستگی پیرسون ρ است به‌عنوان مدل موردنظر انتخاب می‌شود. توجه داشته باشید که گاهی اوقات مدل انتخابی ممکن است دقت پیش‌بینی پایینی داشته باشد و در این حالت الگوریتم دوباره راه‌اندازی می‌شود تا مدلی با دقت پیش‌بینی بالاتر پیدا شود.

درحالی‌که روش حمله گفته‌شده برای مدل‌سازی یک APUF استفاده می‌شود، می‌توان از آن برای مدل‌سازی یک x-XOR APUF نیز استفاده کرد که در [۲۶] به‌صورت کامل شرح داده‌شده است.

۴.۴ جمع‌بندی

در این فصل با انواع مختلف حمله‌ها بر PUF آشنا شدیم. این حمله‌ها به چند دسته اصلی تقسیم شدند که شامل حمله‌های فیزیکی، حمله‌های کانال جانبی، حمله‌های شبیه‌سازی و حمله‌های مدل‌سازی بودند. در حمله‌های مدل‌سازی، تمرکز اصلی بر روی حمله‌هایی به مدل‌های PUF با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین مانند LR و MLP بود. در این فصل MLP همان DFNN است.

در ادامه، با توجه به ضعف‌های حمله‌های LR، انگیزه استفاده از یادگیری عمیق برای حمله به PUF تشریح شد و به بررسی مدل‌های ریاضی مختلف مانند Arbiter PUF، XOR APUF، DAPUF، MPUF و IPUF پرداخته شد. این مدل‌ها به‌عنوان اهداف اصلی حمله‌های مدل‌سازی موردبررسی قرار گرفتند و روش‌های مختلف حمله بر این مدل‌ها توضیح داده شد.

تمرکز اصلی این فصل بر حمله‌های LR و MLP به PUF بوده و بررسی آسیب‌پذیری‌ها و راهکارهای امنیتی مختلف برای مقابله با این حمله‌ها انجام شده است. این تحقیقات نشان می‌دهند که چگونه مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند به‌طور کارآمد در شناسایی آسیب‌پذیری مدل‌های PUF مورد استفاده قرار گیرند.

درنهایت، با توجه به مطالب مطرح‌شده در این فصل، مشخص است که بررسی و شناخت این حمله‌ها اهمیت بالایی در تضمین امنیت سامانه‌های مبتنی بر PUF دارد و گریز از این نوع حمله‌ها نیازمند تحقیقات و پیشرفت‌های جدید در زمینه امنیت PUF است. به همین دلیل، نیاز به یک PUF نوآورانه و ایمن در برابر این حمله‌ها بسیار مهم بوده چراکه تضمین‌کننده ایجاد یک سامانه امن با دستیابی به اهداف امنیتی بالاتر و حفظ یکپارچگی اطلاعات حساس می‌شود. این تحولات نه تنها به بهبود کارایی و اعتماد به سامانه کمک می‌کنند بلکه به حفظ اعتماد کاربران و ارائه یک محیط امن در برابر تهدیدات نوین نیز کمک می‌نمایند.

در فصل ۵، معماری پیشنهادی برای یک PUF قوی را خواهیم دید که در مقابل تهدیدهای یادگیری ماشین پایا بوده و درعین حال ویژگی‌های مناسبی را از خود نشان می‌دهد.

فصل ۵

روش پیشنهادی: Obfuscated PUF

همان گونه که در فصل پیش دیدیم، تحقیقات بسیاری بر روی PUF های قوی صورت گرفته و آسیب پذیری بسیاری بر گونه های مختلف PUF گزارش شده که همین امر پژوهشگران را وا می دارد تا همچنان برای رسیدن به یک مدل PUF ایمن در برابر خطرات گوناگون، تحقیقات خود را ادامه دهند. در پی این تحقیقات، روش هایی برای مقابله بهتر در برابر تهدیدات معرفی شده که معروف ترین آن ها مبهم سازی PUF است.

این مبهم سازی به گونه های متفاوتی انجام می پذیرد و نمونه های بسیاری دارد. به عنوان مثال، در XOR APUF با استفاده از تابع XOR در خروجی Arbiter PUF، به این مهم دست پیدا می کنند که البته نتایج منفی مانند پایین آمدن قابلیت اطمینان را در پی دارد. همچنین همان گونه که در بخش ۷.۴.۲ اشاره شد، در LS PUF این مبهم سازی فراتر رفته و علاوه بر مبهم سازی خروجی، ورودی نیز با استفاده از یک شبکه XOR مبهم می شود که بازهم با وجود بالا رفتن پیچیدگی باعث کاهش قابلیت اطمینان می شود. در جدیدترین تحقیقات نیز LP PUF با نوآوری های خود یک PUF ایمن پایا معرفی می کند که از سه لایه ورودی، آمیختن و خروجی تشکیل شده است که وظیفه ی لایه ی اول و سوم مبهم سازی چالش آغازین است به طوری که حمله کننده در تلاش برای حمله به PUF، نتواند از چالش آغازین به چالش های جدید تولید شده دستیابی داشته باشد که همین امر باعث پیچیدگی مدل سازی و شکست الگوریتم های یادگیری ماشین در راستای حمله به PUF می شود.

۱.۵ ابزار pypuf

مدل سازی PUF ها نقشی اساسی در تحلیل آن ها ایفا می کند. بدون یک مدل نظری، نمی توانیم هیچ پیش بینی در مورد رفتار PUF ها انجام دهیم و از این رو نمی توانیم امنیت آن را مطالعه کنیم. از سوی دیگر، اغلب می توان از یک مدل برای شبیه سازی رفتار PUF برای تسهیل تجزیه و تحلیل و اجتناب از مطالعات گران قیمت با سخت افزار استفاده کرد.

pypuf شبیه سازی و حمله به PUF را ارائه می دهد. هدف آن کمک به درک PUF و حملات به آن است. همچنین ابزارهایی برای اجرای آزمایش ها با شبیه سازی و حملات فراهم می کند. شبیه سازی های

PUF در *pypuf* برای عملکرد ساخته شده‌اند و از این رو از ارزیابی دسته‌ای چالش‌ها استفاده می‌کنند: با توجه به فهرستی از چالش‌ها، فهرستی از پاسخ‌ها برگردانده می‌شود.

pypuf عمدتاً از سه بخش شبیه سازی، یادگیری و آزمایش تشکیل شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد. ماژول شبیه سازی می‌تواند انواع مختلفی از توابع غیرقابل کلون فیزیکی را شبیه سازی کند، که در حال حاضر بیشتر ساختارهای مبتنی بر Arbiter هستند. ماژول یادگیرنده شامل یک یادگیرنده رگرسیون لجستیک و MLP است که می‌تواند برای بسیاری از حملات به PUF های مبتنی بر Arbiter و برخی از یادگیرندگان دیگر استفاده شود. در نهایت، بخش آزمایشی *pypuf* شامل ماژول آزمایش‌ها و ماژول مطالعات است که به ترتیب می‌تواند آزمایش‌ها را اجرا کرده و آنها را در نتایج جمع کند.

شبیه سازی Arbiter-PUF ها و ترکیبات Arbiter PUF، مانند XOR Arbiter PUF یا Interpose PUF و همچنین طرح هایی که از تبدیل های ورودی استفاده می کنند (به عنوان مثال، Lightweight Secure PUF) در *pypuf* با استفاده از مدل تاخیر افزایشی شبیه سازی شده اند. مدل تاخیر افزودنی که در [۱۱] معرفی شد را می توان برای مدل سازی Arbiter PUF و همچنین ساختارهای مبتنی بر Arbiter PUF استفاده کرد. همچنین می توان آن را با یک مدل نویز مبتنی بر متغیرهای تصادفی گاوسی گسترش داد، که در [۵۴] نشان داده شده است که بسیار دقیق است.

این ماژول شامل LTFArray، یک پیاده سازی شبیه سازی از مدل تاخیر افزایشی، و همچنین NoisyLTFArray، یک پیاده سازی از مدل تاخیر افزایشی با نویز گاوسی است. همانطور که نشان داده شد، این ابزار پیاده سازی کاملی از بهترین روش های مدل سازی PUF است که در ادبیات موضوعی PUF به آن پرداخته شده که همین امر باعث میشود بتوان از ویژگی های مناسب این ابزار که آنرا از مقالات معتبر در این حوزه الهام گرفته است، استفاده کرد. شایان ذکر است که *pypuf* بیشتر از نماد $\{-1, 1\}$ بیت‌ها استفاده می‌کند که در آن $\text{True} = -1$ و $\text{False} = +1$ است (یعنی 1 معادل 1 و $+$ معادل 0 است).

pypuf شامل تعدادی مجموعه داده است که در مقالات علمی در مورد PUF ها منتشر شده است. به عنوان مثال، این ابزار شامل یک مدل XOR APUF ۶۴ بیتی که با FPGA پیاده سازی و نشان داده شده است نیز هست که می‌توان از این مجموعه داده و مجموعه داده‌های دیگر برای شبیه سازی و مدل سازی استفاده کرد.

pypuf تلاش می‌کند تا همه نتایج را به طور کامل قابل بازتولید پذیری باشند. یک عنصر کلیدی برای این کار این است که فقط از مولدهای اعداد تصادفی بذری استفاده کنید. برای جلوگیری از استفاده مجدد از دانه‌ها در جایی که مولدهای تصادفی متفاوتی مورد انتظار است، *pypuf* یک تابع راحت را برای به دست آوردن ژنراتورهای تصادفی بر اساس شرح رشته پیاده سازی می‌کند.

۱.۱.۵ حمله مدل سازی در *pypuf*

یکی از وعده‌های عملکردهای PUF، افزایش امنیت سخت‌افزاری در مقایسه با راه‌حل‌های ذخیره سازی کلید حافظه غیرفرار است. در نتیجه، مدل مهاجم برای PUF ها به طور گسترده تعریف شده است. معمولاً مهاجم برای مدت زمان طولانی‌تر اما محدودی به توکن PUF دسترسی فیزیکی دارد [۵۲].

در این مدل مهاجم، می‌توان یک PUF را در معرض حملات مدل‌سازی قرار داد، جایی که مهاجم سعی می‌کند رفتار توکن PUF را تعمیم دهد، یعنی رفتار PUF را زمانی که با چالش‌های نادیده تحریک می‌شود، پیش‌بینی کند. اگر یک مهاجم بتواند رفتار توکن PUF را پیش‌بینی کند، یک طرف راه دور نمی‌تواند بین توکن PUF و مدل پیش‌بینی تمایز قائل شود و امنیت PUF را زیر پا بگذارد.

حملاتی که در حال حاضر در pypuf پیاده‌سازی شده‌اند، همه آفلاین هستند، یعنی بر روی اطلاعات از پیش ضبط‌شده اجرا می‌شوند (برخلاف دسترسی آنلاین برای پرس‌وجوهای انتخاب‌شده تطبیقی).

حمله رگرسیون لجستیک (LR Attack) توسط Rührmair و همکاران معرفی شد [۴۲]. برای مدل سازی XOR Arbiter PUFs در pypuf، یک نسخه مدرن و بهینه شده از حمله LR با استفاده از tensorflow پیاده‌سازی شده است. اجرای اصلی نیز از نویسندگان در دسترس است.

همچنین pypuf شامل دو حمله مدل‌سازی مبتنی بر MLP است که بسیار مرتبط هستند. حمله پیشرفته توسط Wisio و همکاران [۴۸] و اجرای مجدد حمله توسط Aseeri و همکاران [۴۵] با استفاده از تنسورفلو/کراس.

در این بخش با pypuf و روش پیاده‌سازی آن آشنا شدیم و دیدیم که ابزار قدرتمند و مناسبی برای شبیه‌سازی حملات و PUFها است. همچنین برای اطلاعات بیشتر از روش شبیه‌سازی حملات و دیگر قابلیت‌های این ابزار می‌توان به صفحه گزارش آن [۵۸] مراجعه کرد.

۲.۵ کاستی‌های LP-PUF

برخلاف XOR APUF و LS PUF که حمله‌های موفق به آن‌ها گزارش شده، LP PUF همچنان به‌عنوان یک PUF ایمن که ایمنی EUF-CMA را یدک می‌کشد شناخته می‌شود و تاکنون حمله‌ی موفق به آن گزارش نشده اما همان‌طور که اشاره شد برای رسیدن به پایایی در برابر حملات می‌بایست از قابلیت اطمینان بالا چشم‌پوشی کرد چراکه LP PUF نیز نشان داده که قابلیت اطمینان مناسبی ندارد. برای رسیدن به یک PUF مناسب یک Trade-off بین قابلیت اطمینان و پایایی در برابر حمله‌ها وجود دارد که هرچه پیچیدگی طراحی بیشتر شود باعث کاهش قابلیت اطمینان می‌شود.

از سوی دیگر در طراحی LP PUF یک لایه‌ی آمیختن وجود دارد که این لایه در زمان طراحی و توسط طراح مشخص می‌شود که می‌تواند در بین PUFهای گوناگون متفاوت باشد که با تعریف‌های اولیه‌ی PUF در تضاد است. چراکه با این کار از خاصیت ذاتی تنوع فرآیند تراشه استفاده نمی‌شود بلکه در مقابل، طراح است که باعث یکتایی یک PUF به نسبت دیگری می‌شود که خود می‌تواند خطرات زیادی داشته باشد و PUF در زنجیره‌ی تأمین تراشه، متکی به طراح باشد و از امنیت آن کاسته شود.

با مشاهده‌ی این کاستی‌ها، ما بر آن شدیم تا یک PUF نوین طراحی کنیم که مشکلات پیش از خود را نداشته باشد.

شکل ۱.۵: معماری Obfuscated PUF

۳.۵ معماری OPUF

برای طراحی این PUF ایمن و پایا در برابر حمله مدل‌سازی، از ویژگی‌های مثبت چندین نمونه الهام گرفته شده است. در قدم اول، این PUF بهبودی در طراحی Interpose PUF با بهره‌برداری از LP-PUF و MPUF است. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، برای طراحی PUF که در برابر حمله مدل‌سازی مقاوم باشد، باید خاصیت غیرخطی داشته باشد و همچنین نیاز به مبهم‌سازی مناسب است تا حمله‌کننده نتواند به‌سادگی با داشتن چالش، سامانه‌ای را آموزش دهد که در یادگیری ویژگی‌های PUF توانمند باشد. این کار تا حدی شدنی است اگر بتوان چالش‌هایی را به‌صورت داخلی و درون PUF تولید کرد که دسترسی به آن برای حمله‌کننده کار دشواری باشد که همین امر باعث ضعف مدل‌های آموخته شده می‌شود و دقت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

برای رسیدن به چنین طرحی، Obfuscated PUF (OPUF) ارائه می‌شود که مطابق شکل ۱.۵، از سه لایه تشکیل شده است. این PUF یک چالش به طول n می‌پذیرد که $n \in \mathbb{N}$ و همچنین برای بالا بردن امنیت، یک پارامتر امنیتی اضافه $m \in \mathbb{N}$ نیز دارد که باید بر طول چالش ورودی بخش پذیر باشد. در ادامه به بررسی لایه‌های OPUF می‌پردازیم.

۱. در لایه اول، OPUF ابتدا m چالش نهانی تولید می‌کند به صورتی که چالش ورودی $c = (c_1, \dots, c_n)$ به m بخش مساوی $(c_1, \dots, c_m), (c_{m+1}, \dots, c_{2m}), \dots, (c_{n-m}, \dots, c_n)$ تقسیم می‌شود. در ادامه هر کدام از این بخش‌ها به یک Arbiter PUF داده می‌شود که طول چالش این Arbiter PUF‌ها برابر n/m است و هر کدام یک بیت پاسخ تولید می‌کنند که هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها جزئی از چالش اصلی نیستند و هر کدام رفتاری خاص خود را دارد که قابل ردگیری نیستند.

۲. در لایه دوم، از m پاسخ تولید شده در لایه اول در دو جا استفاده می‌شود. در ابتدا این m پاسخ به

انتهای n بیت چالش ورودی اعمال شده و یک چالش $n+m$ بیتی می‌سازد. سپس این چالش جدید به‌عنوان چالش به *IPUF* داده می‌شود تا پاسخ متناظر را تولید کنند. در ادامه از m بیت تولیدشده لایه اول به‌عنوان سیگنال‌های انتخاب *MPUF* لایه سوم استفاده می‌شود.

۳. در لایه سوم، از یک *MPUF* استفاده شده که سیگنال انتخاب آن خروجی لایه اول و سیگنال‌های داده 2^m عدد *IPUF* است که چالش آن‌ها از لایه‌ی دوم گرفته می‌شود و درنهایت بر اساس مقدار سیگنال انتخاب *MPUF*، یکی از *IPUF*ها انتخاب شده و خروجی آن به‌عنوان پاسخ نهایی *PUF* شناخته می‌شود.

شکل ۱.۵ نشان‌دهنده‌ی معماری *OPUF* است که در این شکل خطوط ممتد نشان‌دهنده‌ی این است که مهاجم می‌تواند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشد در صورتی که خطوط نقطه‌چین در این طراحی نقاطی هستند که مهاجم هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن ندارد و تنها با حدس و گمان می‌توان به اطلاعات آن دست پیدا کرد.

۴.۵ معیارهای کیفیت *OPUF*

همان‌طور که در بخش ۲.۲ اشاره شد، برای طراحی یک *PUF* مناسب معیارهایی وجود دارد که بر اساس فضای *CRP* آن *PUF*، مشخص می‌شود که طراحی آن برای پیاده‌سازی سخت‌افزاری مناسب است. در این بخش، معیارهای کیفیت *OPUF* برای قابلیت اطمینان، یکتایی و یکنواختی بر اساس فرمول‌های گفته شده در بخش ۲.۲ محاسبه می‌شود.

شایان‌ذکر است که تمامی فرمول‌ها در نرم‌افزار *MATLAB* پیاده‌سازی شده و برای به دست آوردن *CRP*های جمع‌آوری شده نیز از ابزار *pypuf* [۵۹] استفاده شده است.

۱.۴.۵ قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان در *PUF* را می‌توان به‌عنوان توانایی آن در مقاومت در برابر نویز دانست. اگر نویز به‌راحتی خروجی *PUF* را تغییر ندهد، آن *PUF* از قابلیت اطمینان خوبی برخوردار است.

برای هر *PUF* مبتنی بر تأخیر، قابلیت اطمینان برای چالش c ارتباط تنگاتنگی بین تفاوت در تأخیر مسیرها دارد که این تأخیر در هر *PUF* متفاوت است؛ اما به دلیل وجود نویز که شامل تغییرات ولتاژ یا دما و ... است پاسخ تولیدشده به این عوامل نیز بستگی دارد که باعث می‌شود *PUF* دارای نویز به‌صورت معادله (۱.۵) مدل شود.

$$\Delta D(c) = \Delta D_{Model}(c) + \Delta D_{Noise} \quad (1.5)$$

که در آن ΔD_{Noise} یک متغیر تصادفی گاوسی با میانگین صفر و واریانس σ_{Noise}^2 به شرایط اندازه‌گیری و اجرا بستگی دارد. شایان‌ذکر است که این مدل هیچ فرضی در مورد توزیع یا مدل $\Delta D_{Model}(c)$ ندارد.

جدول ۱.۵: معیارهای کیفیت OPUF

تعداد بیت	نویز	قابلیت اطمینان		
		۰.۱	۰.۰۵	۰.۰۱
۶۴	۹۷.۶۸ %	۸۱.۳۴ %	۸۹.۳۹ %	۹۷.۶۸ %
۱۲۸	۹۷.۶۴ %	۸۱.۳۶ %	۸۹.۴۵ %	۹۷.۶۴ %

Delvaux و Verbauwheide [۵۴] اولین کسانی بودند که این مدل را پیشنهاد کردند و دقت آن را در یک حمله کانال جانبی مبتنی بر نویز ثابت کردند.

نکته جالب در استفاده از MPUF در OPUF این است که پاسخ به یک چالش مشخص تنها به IPUF ورودی و سیگنال انتخاب k بستگی دارد که از ماهیت اصلی MUX ناشی می‌شود. این کار به دستیابی به قابلیت اطمینان نسبتاً خوب OPUF کمک می‌کند. طراحی این چینی یکی از مزایای اصلی PUF مبتنی بر MUX نسبت به PUFهای مبتنی بر XOR، یعنی XOR APUF و LSPUF است.

در OPUF، قابلیت اطمینان با ارزیابی ۱۰۰۰ چالش و هر چالش ۵ بار در ۱۰ نمونه PUF مختلف اندازه‌گیری می‌شود که برای سه مقدار مختلف نویز شبیه‌سازی شده است. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که قابلیت اطمینان در یک محیط نویزی طبیعی، ۹۷٪/۶۴ و برای محیط بسیار نویزی برابر ۸۱٪/۳۴ است. نتایج شبیه‌سازی OPUF در جدول ۱.۵ آورده شده است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قابلیت اطمینان محاسبه‌شده به IPUF انتخاب‌شده به چالش‌های مختلف بستگی دارد که طراحی IPUF، خود باعث کاهش اندک قابلیت اطمینان می‌شود اما در مقابل، پایایی PUF را در برابر حمله‌های مختلف بالا می‌برد.

۲.۴.۵ یکتایی

در بخش ۲.۲.۲ به بحث درباره یکتایی و دلیل محاسبه‌ی آن برای PUFها پرداخته شد. ویژگی یکتایی به‌عنوان تخمین تفاوت در رفتار CRP جفت‌های نمونه PUF استفاده می‌شود که مقدار ایده‌آل آن ۵۰ درصد است و نشان‌دهنده‌ی آن است که رفتار دو نمونه PUF دلخواه از یک نوع، با یکدیگر همبستگی ندارند.

برای محاسبه‌ی یکتایی OPUF، از فرمول (۳.۲) استفاده کرده‌ایم و ۱۰۰۰ چالش برای ۵۰ نمونه PUF ۶۴ و ۱۲۸ بیتی محاسبه‌شده که مطابق انتظار، از توزیع نرمال پیروی می‌کند. همان‌گونه که در شکل ۲.۵ مشخص است، OPUF یکتایی بسیار خوبی را در مقابل دیگر PUFها دارد اما باعث کاهش جزئی قابلیت اطمینان نیز می‌شود. راهبرد بهبود ساختار PUF به‌ناچار منجر به این کاهش جزئی در قابلیت اطمینان و بهبود یکتایی می‌شود که دلیل آن در [۶۰] اثبات شده است.

۳.۴.۵ یکنواختی

به یکنواختی نیز در بخش ۳.۲.۲ پرداخته شد که مفهوم آن اندازه‌گیری نسبت تعداد بیت‌های "۱" به تعداد کل بیت‌های پاسخ است. مقدار یکنواختی برای یک PUF ایده‌آل ۵۰ درصد است، یعنی ۵۰ درصد

(ب) ۱۲۸ بیتی

(الف) ۶۴ بیتی

شکل ۲.۵: یکتایی OPUF برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸

(ب) ۱۲۸ بیتی

(الف) ۶۴ بیتی

شکل ۳.۵: یکنواختی OPUF برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸

بیت‌ها "۱" و "۰" ۵۰ درصد دیگر "۰" هستند؛ بنابراین، پاسخ PUF به مقدار یک بیت خاص بستگی ندارد. با استفاده از فرمول (۴.۲) مقدار یکنواختی برای ۱۰۰۰ پاسخ مختلف ۶۴ و ۱۲۸ بیتی آزموده شد که به ترتیب یکنواختی ۴۹/۵۰٪ و ۵۰/۱۵٪ به دست آمد که نشان‌دهنده‌ی این است که OPUF از آزمون یکنواختی نیز سر بلند خارج می‌شود. شکل ۳.۵ نشان‌دهنده‌ی توزیع بیت‌های ۰ و ۱ در ۱۰۰۰ پاسخ مختلف است که مطابق انتظار از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

۵.۵ پیاده‌سازی سخت‌افزاری OPUF

PUFها یک ویژگی امنیتی برای تراشه‌ها حساب می‌شوند که طراحی آنها باید به گونه‌ای باشد که خللی در کارایی تراشه نداشته باشد بلکه تنها برای شناسایی یا تولید کلید مورد استفاده قرار گیرند. اگر طراحی یک PUF به گونه‌ای باشد که وجود آن به جای بهبود امنیت تراشه باعث سر بار آن باشد، آن طراحی برای استفاده مناسب نیست چراکه طراحی PUF باید به صورت سبک‌وزن و با کمترین سر بار مساحت و توان

باشد تا بتوان توان و مساحت تراشه را برای کارایی اصلی تراشه استفاده کرد. به همین جهت پیاده‌سازی سخت‌افزاری *OPUF* در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد تا رویکرد آن‌ها در تراشه‌های *FPGA* و *ASIC* سنجیده شود.

از آن جهت که *OPUF*، ترکیبی از *PUF*‌های سبک‌وزن است، می‌توان نتیجه گرفت که *OPUF* نیز در این دسته قرار می‌گیرد؛ اما با این حال با بررسی معماری *OPUF* نیز می‌توان به این نتیجه رسید. چراکه *OPUF* از المان‌های ساده مدار منطقی بهره می‌برد که دروازه‌های منطقی مانند *AND* و *OR* است به همین جهت هیچ سربار توانی به مدار اضافه نمی‌کند. در بحث سربار مساحت، طول کلید تأثیر به سزایی در اندازه آن می‌گذارد. چراکه هرچه طول کلید بیشتر باشد، مساحت *OPUF* نیز بیشتر می‌شود؛ اما از آنجایی که نتایج حمله‌ها در فصل ۶ نشان می‌دهد، با طول کلید ۱۲۸ بیت نیز می‌توان به امنیت مناسبی در استفاده از *OPUF* رسید. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که از نظر سربار مساحت، *OPUF* مساحت اندکی به تراشه تحمیل می‌کند.

۶.۵ جمع‌بندی

در این فصل به معرفی *OPUF* و معماری و پیاده‌سازی آن پرداختیم. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، طرح‌های *PUF* پیش‌از این هر کدام دارای مشکلاتی بودند که استفاده از آن‌ها را دچار مشکل می‌کرد. به‌عنوان مثال *XOR APUF* و *LSPUF* هر دو دارای قابلیت اطمینان پایین به خاطر استفاده از شبکه *XOR* بودند و همچنین در برابر حملات مدل‌سازی مقاومت چندانی نداشتند. به‌تازگی یک *PUF* ایمن معرفی شده که به مشکلات آن نیز در این فصل پرداختیم و مشاهده شد که *LP PUF* نیز قابلیت اطمینان مناسبی ارائه نمی‌دهد و همچنین این *PUF* وابسته به مرحله طراحی است چراکه لایه‌ی دوم آن در زمان طراحی مشخص می‌شود. تمامی این ایرادات نشان‌دهنده‌ی این است که همچنان نیاز به یک طراحی خوب و سبک برای *PUF* در ادبیات موضوع حس می‌شود که دارای قابلیت اطمینان مناسب و پایایی بسیار بالا در برابر حمله‌های مدل‌سازی و باقی حمله‌ها به *PUF* باشد که همین امر باعث معرفی *OPUF* شد.

در نهایت در این فصل معیارهای کیفیت *OPUF* مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مطابق فرمول‌هایی که در بخش ۲.۲ به آن‌ها اشاره شد، *OPUF* دارای قابلیت اطمینان، یکتایی و یکنواختی بسیار خوبی است که همین امر باعث می‌شود این *PUF*، گزینه‌ی مناسبی برای پیاده‌سازی و استفاده در رمزنگاری‌های سبک‌وزن باشد که علاوه بر داشتن معیارهای مناسب، در مقابل حمله‌های مختلف نیز ایمن باشد که نتایج این حملات را بر *OPUF* در فصل ۶ می‌بینیم.

در انتها در جدول ۲.۵، معیارهای کیفیت نمونه‌های مختلف *PUF*‌های مبتنی بر تأخیر آورده شده که می‌توان تمامی این *PUF*‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. شایان‌ذکر است که تمامی این نمونه‌ها پیاده‌سازی و شبیه‌سازی شده‌اند و نتایج هیچ‌کدام از آن‌ها به‌صورت مستقیم از مقاله‌ای استخراج نشده است. همان‌طور که در جدول ۲.۵ قابل مشاهده است، *OPUF* به نسبت رقبای خود در همه معیارها نتایج بهتری را دارد و هر طراحی که در این جدول از *OPUF* نتایج بهتری دارد، در برابر حمله‌های گزارش شده نتایج ناامیدکننده‌ای دارد که باعث می‌شود نتوان از آن‌ها برای پیشبرد امنیت تراشه استفاده کرد.

جدول ۲.۵: مقایسه معیارهای کیفیت PUFهای گوناگون

نام PUF	تعداد بیت	نویز	قابلیت اطمینان			یکنواختی	یکنایی
			۰.۱	۰.۰۵	۰.۰۱		
OPUF	۶۴		۸۱.۳۴٪	۸۹.۳۹٪	۹۷.۶۸٪	۴۹.۵۰٪	۴۹.۹۹٪
	۱۲۸		۸۱.۳۶٪	۸۹.۴۵٪	۹۷.۶۴٪	۵۰.۱۵٪	۵۰.۰۰٪
LP PUF m=4	۶۴		۸۰.۵۸٪	۸۹.۱۵٪	۹۷.۴۶٪	۵۰.۶۷٪	۴۹.۳۹٪
	۱۲۸		۸۱.۲۳٪	۸۹.۱۰٪	۹۷.۴۲٪	۵۰.۴۹٪	۴۹.۵۴٪
LP PUF m=8	۶۴		۶۸.۹۴٪	۸۰.۲۰٪	۹۴.۷۷٪	۵۰.۵۳٪	۴۸.۷۸٪
	۱۲۸		۶۹.۲۲٪	۸۱.۰۱٪	۹۵.۴۱٪	۵۰.۳۸٪	۴۹.۰۱٪
(8,8)-IPUF	۶۴		۶۹.۳۵٪	۸۰.۴۹٪	۹۵.۲۵٪	۵۰.۵۱٪	۴۸.۷۰٪
	۱۲۸		۶۹.۰۹٪	۸۰.۱۷٪	۹۵.۱۹٪	۴۸.۹۰٪	۴۸.۹۹٪
(3-3)-IPUF	۶۴		۸۴.۹۲٪	۹۱.۷۰٪	۹۸.۳۱٪	۵۰.۴۹٪	۴۹.۹۷٪
	۱۲۸		۸۴.۱۰٪	۹۱.۱۹٪	۹۸.۰۲٪	۵۰.۲۲٪	۵۰.۱۳٪
MPUF	۶۴		۹۴.۵۷٪	۹۷.۶۷٪	۹۹.۶۹٪	۴۹.۷۹٪	۵۰.۰۱٪
	۱۲۸		۹۴.۶۱٪	۹۷.۶۸٪	۹۹.۷۰٪	۴۹.۹۵٪	۵۰.۰۰٪
LS PUF	۶۴		۷۴.۹۶٪	۸۵.۳۴٪	۹۶.۵۵٪	۴۹.۸۰٪	۴۹.۹۰٪
	۱۲۸		۷۵.۴۶٪	۸۵.۷۳٪	۹۶.۹۵٪	۴۹.۷۸٪	۴۹.۸۸٪
Arbiter PUF	۶۴		۹۵.۸۴٪	۹۷.۸۴٪	۹۹.۶۴٪	۵۰.۳۳٪	۵۰.۰۵٪
	۱۲۸		۹۵.۹۱٪	۹۷.۹۱٪	۹۹.۵۶٪	۵۰.۴۲٪	۵۰.۰۱٪
4-XOR APUF	۶۴		۸۵.۶۰٪	۹۲.۳۰٪	۹۸.۴۹٪	۵۰.۷۳٪	۴۸.۶۹٪
	۱۲۸		۸۵.۲۴٪	۹۱.۸۸٪	۹۸.۲۶٪	۵۰.۵۴٪	۴۹.۱۲٪
FF APUF	۶۴		۹۴.۱۳٪	۹۷.۰۸٪	۹۹.۴۵٪	۴۹.۴۵٪	۴۹.۶۳٪
	۱۲۸		۹۵.۰۶٪	۹۷.۵۵٪	۹۹.۵۲٪	۵۰.۱۲٪	۴۹.۷۸٪

فصل ۶

ارزیابی روش پیشنهادی در برابر حمله‌های یادگیری ماشین

در فصل ۵، OPUF معرفی شد و معیارهای کیفیت و پیاده‌سازی آن شرح داده شد. در این فصل به حمله‌های مرسوم به PUF می‌پردازیم و نتایج این حمله‌ها را بر روی OPUF می‌سنجیم. PUF استفاده‌شده برای سنجش حملات دارای IPUF-(3, 3) است که در ادامه خواهیم دید نتایج قابل قبولی از خود به جای می‌گذارد؛ اما اگر به جای استفاده از این مدل IPUF در PUF اصلی، از IPUF-(1, 1) نیز در معماری آن استفاده کنیم که یعنی به جای استفاده از XOR APUF در طراحی آن، از Arbiter PUF استفاده می‌شود، همچنان نتایج قابل قبولی در برابر حملات خواهیم گرفت؛ با این تفاوت که با استفاده از IPUF-(1, 1)، قابلیت اطمینان طرح کلی PUF نیز بالاتر می‌رود.

در این فصل تلاش می‌شود تا OPUF را در برابر حملات اخیر که نتایج خوبی روی دیگر PUFها دارند آزمود. نمونه‌ی این حمله‌ها عبارت‌اند از حمله LR، حمله MLP، حمله Reliability و از همه مهم‌تر حمله Splitting. حمله Splitting از آن جهت مهم است که این حمله قادر به مدل کردن IPUF است که ساختار اصلی OPUF را می‌سازد و باید دید در صورت اعمال این حمله به OPUF، نتایج خوبی از خود نشان می‌دهد یا خیر.

شایان ذکر است که تمامی روش‌های حمله گفته‌شده با استفاده از pypuf [۵۹] شبیه‌سازی شده است. pypuf جعبه‌ابزاری برای شبیه‌سازی، آزمایش و حمله به توابع همسان‌ناپذیر فیزیکی است. شبیه‌سازی‌های این ابزار برای ارزیابی چندین چالش به‌طور هم‌زمان برای ارائه عملکرد بهتر ساخته شده‌اند که برای نتایج قابل تکرار یک تابع نمونه ارائه می‌کند که یک آرگومان seed می‌گیرد. این آرگومان باعث می‌شود تا بتوان یک نمونه PUF با یک seed تولید کرد که با دیگر PUFها متفاوت است و با فراخوانی نمونه‌ها با seed مخصوص خود، همواره همان نمونه در دسترس است.

یکی از وعده‌های PUF، افزایش امنیت سخت‌افزاری در مقایسه با راه‌حل‌های ذخیره‌سازی کلید در حافظه غیر فرار است. در نتیجه، مهاجم تلاش می‌کند با مدل کردن PUF باعث ناکارآمدی آن شود. معمولاً مهاجم برای مدت‌زمان طولانی‌تر اما محدودی به توکن PUF دسترسی فیزیکی دارد و در همین

(الف) ۶۴ بیتی

(ب) ۱۲۸ بیتی

شکل ۱.۶: نتایج حمله LR بر روی PUF های گوناگون برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸

زمان می تواند CRP مناسبی بسازد [۵۲].

در این مدل، می توان یک PUF را در معرض حملات مدل سازی قرارداد، جایی که مهاجم سعی می کند رفتار توکن PUF را تعمیم دهد، یعنی رفتار PUF را زمانی که با چالش های نادیده تحریک می شود، پیش بینی کند. اگر یک مهاجم بتواند رفتار توکن PUF را پیش بینی کند، یک طرف راه دور نمی تواند بین توکن PUF و مدل پیش بینی شده تمایز قائل شود. در ادامه نتایج OPUF در مقابل حمله های مختلف را بررسی می کنیم.

۱.۶ حمله یادگیری ماشین Logistic Regression

حمله LR توسط Rührmair و همکاران [۴۲] برای مدل سازی XOR Arbiter PUF معرفی شد. در pypuf، یک نسخه نوین و بهینه شده از حمله LR با استفاده از TensorFlow اجرا می شود. برای اجرای حمله، داده های CRP توکن PUF مورد حمله مورد نیاز است. چنین داده هایی را می توان از طریق آزمایش بر روی سخت افزار واقعی یا با استفاده از یک شبیه سازی به دست آورد. در این مثال از جعبه ابزار pypuf استفاده می کنیم.

از آنجایی که بیشتر طراحی استفاده شده در طراحی OPUF از نوع IPUF است، در ابتدا مقاومت IPUF در برابر حمله های LR را بررسی می کنیم. با توجه به این نکته که IPUF یک بیت درونی تولید می کند که وارد لایه پایین تر می شود، حمله LR نمی تواند مستقیماً روی IPUF اعمال شود، زیرا دانش این بیت تولید شده در مجموعه آموزشی وجود ندارد. در صورت اعمال حمله با همین تنظیمات، این حمله در بهترین حالت ۷۵ درصد دقت دارد. در حالی که در OPUF فقط از IPUF استفاده نمی شود و ورودی و خروجی نیز به صورت بهینه مبهم شده اند که در نهایت باعث می شود این حمله نتایج نامناسبی بر روی OPUF داشته باشد که دقت آن با دقت پرتاب سکه برابری می کند.

شکل ۱.۶ نشان دهنده نتایج حمله LR بر روی OPUF با طول بیت ۶۴ و ۱۲۸ و دیگر PUF های است که از Arbiter PUF سرچشمه گرفته شده اند. قابل مشاهده است که OPUF در برابر دیگر PUF ها، در برابر حمله LR مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد چنانکه با CRP ۱۰ میلیونی نیز قادر به مدل کردن OPUF نیست.

با بررسی شکل ۱.۶ (الف) می توان دریافت که سه طراحی OPUF، LP PUF و LS PUF بهترین نتایج را از خود نشان می دهند اما در مقابل IPUF و FF APUF همواره به شکل ثابتی با افزایش فضای CRP مقدار ثابتی دارند اما دقت حمله به این مدل ها خطرناک است چراکه ممکن است با افزایش هرچه بیشتر CRP، این مقدار به بالای ۹۰ درصد برسد که نشانگر مدل شدن PUF است.

همچنین در شکل ۱.۶ (ب) می توان دید که در ابتدا که فضای CRP اندک است، حمله LR قادر به مدل کردن IPUF نیست اما با افزایش CRP، دقت حمله نیز بالاتر می رود. همچنین این شکل نشان می دهد که طراحی APUF و XOR APUF به چه میزان در برابر حمله آسیب پذیر است چراکه حتی با

داشتن CRP محدود می‌توان آن‌ها را مدل کرد.

۲.۶ حمله یادگیری ماشین Splitting

در بخش ۴.۲.۴ با این حمله به IPUF آشنا شدیم. مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا این حمله در حدی قدرتمند است که بتواند OPUF را مدل کند یا خیر. حمله Splitting یک حمله مدل‌سازی علیه IPUF است که از چندین دوره حمله LR بر روی مجموعه‌های آموزشی مشتق شده از IPUF استفاده می‌کند و با استفاده از الگوریتم تقسیم و غلبه، مدلی را برای IPUF کامل متشکل از دو مدل XOR Arbiter PUF برمی‌گرداند.

این حمله اساساً بر حدس زدن بردار چالش اعمال شده بر روی لایه زیرین IPUF با حدس زدن $c^{(-)}$ و $c^{(+)}$ متکی است. اگر بردار چالش به درستی حدس زده شده باشد، آنگاه بردار ویژگی برای لایه به‌طور یکتا شناسایی می‌شود. برای تحلیل تأثیر این حمله به OPUF، احتمال اینکه مهاجم بردارهای ویژگی x مورد نیاز برای آموزش را به درستی حدس بزند، بررسی می‌کنیم. در قدم اول فرض را بر این می‌گذاریم که مهاجم با استفاده از مجموعه داده بتواند این حمله را به PUF بزند که در بهترین حالت مهاجم می‌تواند فقط IPUF را مدل کند؛ اما به علت اینکه خروجی OPUF تنها به خروجی IPUF متکی نیست، مدل کردن IPUF نیز باعث مدل‌سازی OPUF نمی‌شود چراکه خروجی لایه یک انتخاب می‌کند که کدام یک از IPUFها خروجی PUF باشد و همین امر همبستگی بین چالش و پاسخ را کاهش می‌دهد و تأثیر این حمله را کم می‌کند. همچنین نه تنها خروجی با این کار مبهم شده، بلکه ورودی نیز مبهم شده است و مهاجم صرفاً با داشتن چالش ورودی نمی‌تواند ورودی IPUF را حدس بزند بلکه می‌تواند حمله Splitting را گسترش داده و برای حدس جدید نیز آن را بیازماید؛ اما از آنجایی که خروجی لایه اول ۴ بیت است، این حمله توانایی حدس زدن ۴ بیت را ندارد و نمی‌تواند چالش وارد شده به IPUF را به دست آورد.

این نکته قابل توجه است که حتی به دست آوردن مقدار پاسخ لایه اول نیز شدنی نیست چراکه مقدار آن هیچ‌گونه از PUF خارج نمی‌شود و قابل بازیابی نیست و تنها چالش آن قابل دسترسی است که با این اطلاعات اندک، نمی‌توان آن را مدل کرد و همین امر باعث می‌شود که طراحی پیشنهادی در برابر حمله Splitting مبتنی بر LR و همچنین مبتنی بر MLP مقاوم باشد.

۳.۶ حمله یادگیری ماشین MLP

پرسپترون چندلایه (MLP) برای اولین بار توسط Alkathairi و Zhuang [۶۱] برای مدل‌سازی نمونه‌هایی از FF APUF استفاده شد. در کارهای بعدی، Aseeri و همکاران [۴۵] حملات مدل‌سازی مبتنی بر MLP را در برابر XOR APUF راه‌اندازی کردند. پس از آن، Mursi و همکاران [۴۶] و Wisio1 و همکاران [۴۸] شبکه و پارامترهای مورد استفاده توسط Aseeri را برای کاهش پیچیدگی حمله اصلاح کردند. به همین دلیل ما از حمله Wisio1 به‌عنوان ابزار محک در این پژوهش استفاده می‌کنیم. در بخش ۲.۴، نشان داده شد که حملات شبکه عصبی به XOR APUF می‌توانند به خوبی کار کنند.

(الف) ۶۴ بیتی

(ب) ۱۲۸ بیتی

شکل ۲.۶: نتایج حمله MLP بر روی PUFهای گوناگون برای طول بیت ۶۴ و ۱۲۸

همچنین در بخش ۲.۲.۴ نشان داده شد که آن‌ها همچنین می‌توانند در برابر طرح‌های ترکیبی نیز کارا باشند. چنین حملاتی این مزیت را نسبت به حمله LR دارند که مدل دقیقی از PUF موردنیاز نیست، درحالی‌که درعین‌حال، CRPهای موردنیاز برای مدل‌سازی XOR Arbiter PUF و Interpose PUF کاهش می‌یابد.

برای سنجش پایایی OPUF در برابر این حمله، اقدام به شبیه‌سازی آن برای تعداد متفاوت CRP از ۱۰۰ هزار عدد تا ۱۰ میلیون شده است. نتایج نشان می‌دهد با وجود آموزش شبکه عصبی با مقدار زیادی داده آموزشی، همچنان از به دست آوردن دقت مناسب برای OPUF باز می‌ماند. همچنین این حمله با دیگر نمونه‌ها نیز آزمایش شده و نتایج آن در شکل ۲.۶ برای طول بیت‌های متفاوت قابل مشاهده است. از این نتایج می‌توان این‌گونه برداشت کرد که یا پارامترهای شبکه نامناسبی را برای شبیه‌سازی انتخاب کرده‌ایم (در صورتی که شبکه‌هایی را امتحان کردیم که نشان داده شده است می‌توانند به PUFهای دیگر حمله کنند)، یا اینکه حمله MLP ممکن است نتواند ویژگی‌های موردنیاز را برای مدل کردن OPUF بفهمد.

شکل ۲.۶ (الف) اطلاعات ارزشمندی از رفتار این حمله بر نمونه‌های مختلف PUF به ما می‌دهد. این مدل برخلاف حمله LR، با فضای CRP کمتری قادر به شکستن و مدل کردن PUF است. چنانکه در شکل مشخص است، FF APUF و IPUF به راحتی مدل شده‌اند و حتی برای مدل کردن FF APUF برخلاف آنچه در حمله LR شاهد بودیم، نیازی به CRP بزرگی نداریم. همچنین این حمله توانست با افزایش CRP، LS PUF را نیز مدل کند در صورتی که با حمله LR این PUF از خود نتایج بهتری نشان می‌داد و در برابر این حمله مقاوم بود. تنها دو گروه PUF هستند که حتی با افزایش CRP، همچنان ایمنی خود را حفظ می‌کنند و توسط این حمله مدل نمی‌شوند که نتایج OPUF از LP PUF نیز بهتر است.

در ادامه شکل ۲.۶ (ب) اثرات این حمله با طول کلید ۱۲۸ بیتی را نشان می‌دهد که بسیاری از طراحی‌ها ایمنی بهتری را در این تنظیمات از خود نشان دادند اما با افزایش CRP، تمامی آن‌ها نیز مدل شدند. نکته قابل توجه در این است که با افزایش طول کلید، می‌توان امنیت PUF را در برابر حملات بالاتر برد. چنان که XOR APUF که به سادگی در برابر همه حملات مدل می‌شد، در ابتدا نتایج خوبی در برابر این حمله از خود نشان می‌دهد اما با افزایش فضای CRP، مانند LS PUF و IPUF به سادگی مدل می‌شود.

نکته‌ی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش دقت حمله MLP بر روی OPUF است که نشان می‌دهد هرچقدر به طول کلید افزوده شود، دقت حمله نیز پایین‌تر می‌آید. همچنین می‌توان این نتایج را برای طول کلید ۲۵۶ نیز محاسبه کرد اما از آنجایی که در ادبیات موضوعی PUF، نتایج معمولاً بر روی طول کلید ۶۴ و ۱۲۸ بیت مورد آزمون قرار می‌گیرد، ما نیز نتایج شبیه‌سازی با طول ۲۵۶ را در این پژوهش لحاظ نکردیم.

۴.۶ حمله قابلیت اطمینان

در گذشته، حملات پیام انتخاب‌شده بر اساس زوج چالش-قابلیت اطمینان، Arbiter PUF و XOR APUF و همچنین IPUF را هدف قرار داده است [۵۴]. مشاهدات اساسی برای همه این حملات این است که قابلیت اطمینان پاسخ Arbiter PUF به یک چالش معین تابعی از تفاوت تأخیر مربوط به این چالش است. هر چه قدر مطلق اختلاف تأخیر کمتر باشد، این عدم اطمینان بیشتر است [۴۸]. این بدان معنی است که APUF‌ها را می‌توان نه تنها با رفتار پاسخ آن‌ها، بلکه با قابلیت اطمینان آن‌ها نیز شناسایی کرد. در مورد یک نمونه APUF، به دست آوردن یک راه حل تقریبی برای یک سیستم معادلات خطی کافی است. در مورد XOR APUF، استراتژی‌های تکامل یا الگوریتم‌های یادگیری ماشین با گرادینت مناسب می‌توانند برای یافتن مدل‌های با دقت بالا استفاده شوند. این رویکردها بر اساس همبستگی پیرسون از قابلیت اطمینان اندازه‌گیری شده PUF و مدل هدف هستند. هرچه این همبستگی بیشتر باشد، مدل دقیق‌تر خواهد بود.

همه APUF‌ها در یک طراحی ترکیبی می‌توانند هدف یک حمله مبتنی بر قابلیت اطمینان باشند، اگر مهاجم بتواند هر قابلیت اطمینان قابل اندازه‌گیری را با قابلیت اطمینان Arbiter PUF هدف مرتبط کند. در مورد XOR APUF، قابلیت اطمینان خروجی XOR APUF با قابلیت اطمینان APUF‌های استفاده‌شده در آن مرتبط است. به‌طور مشابه، خروجی IPUF همبستگی قابلیت اطمینان با لایه پایینی دارد [۶۲].

چالشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تمامی ابزارهای استفاده‌شده در عناصر سازنده OPUF، همگی در برابر این حمله شکست خورده‌اند و سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه می‌توان با استفاده از این ساختارها، به یک طراحی پایا در OPUF رسید؟

OPUF از PUF‌های اولیه شکسته‌شده اما سبک‌وزن و قابل اعتماد (یعنی APUF) برای ایجاد یک طراحی PUF ایمن، سبک و قابل اعتماد استفاده می‌کند که می‌تواند در برابر روش‌های حمله گوناگون مقاوم باشد. ما این رویکرد را به‌عنوان یک روش عملی و مناسب برای ایجاد یک PUF قوی و سبک‌وزن در نظر می‌گیریم. این فرآیند معمولاً در جامعه رمزنگاری برای توسعه رمزنگاری‌های اولیه مانند رمزهای بلوکی^۱، رمزهای جریان^۲ و توابع hash پذیرفته‌شده است. در همه این رمزنگاری‌های اولیه، طرح‌های ایمن بر روی اجزای ناامن مانند s-box، shift register غیرخطی و غیره ساخته‌شده‌اند [۶۳، ۶۴].

بنابراین برای تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری OPUF در برابر حملات مبتنی بر قابلیت اطمینان، قابلیت اطمینان عناصر سازنده آن را مطالعه می‌کنیم که IPUF و MPUF هستند.

ابتدایی‌ترین شکل (x, y) -IPUF، $(1, 1)$ -IPUF است که لایه بالایی از یک APUF و لایه پایینی نیز از یک APUF دیگر تشکیل شده است. در این صورت خروجی APUF بالا به‌عنوان بیت میانی چالش APUF پایینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و خروجی نهایی $(1, 1)$ -IPUF، پاسخ APUF پایینی است. به‌منظور تعیین اثر نویز اندازه‌گیری در $(1, 1)$ -IPUF، آن را با چالش c ، دو بار ارزیابی می‌کنیم. در این صورت ۴ پاسخ مختلف به ازای این اندازه‌گیری خواهیم داشت که نویز مسیر بالا با مسیر پایین مختلف است. در این حالت همان‌گونه که در [۲۶] اثبات می‌شود، اطلاعات قابلیت اطمینان APUF بالا و پایین

¹Block Cipher
²Stream Cipher

که در خروجی مشاهده می‌شود یکسان نیست. حتی در صورتی که نویز هر دو مسیر را برابر فرض کنیم، بازهم یک نابرابری در اطلاعات قابلیت اطمینان خروجی مشاهده می‌شود که همین امر باعث می‌شود تا این حمله به $(1, 1)$ -IPUF اثرگذار نباشد. دلیل ضعف این حمله به IPUF در این است که نمی‌تواند بیت قرار داده‌شده را کشف کند و همین امر باعث می‌شود تا نتواند رفتار IPUF را مدل کند. در این مثال از ساده‌ترین مدل IPUF استفاده شد، در حالی که تمامی این موارد برای (x, y) -IPUF صدق می‌کند. ما در OPUF از مدل $(1, 1)$ -IPUF و $(3, 3)$ -IPUF بهره بردیم که هر دوی آن‌ها در برابر این حمله پایا هستند. در ادامه پایایی MPUF در برابر این حمله را بررسی می‌کنیم.

شکل ۳.۶: تفاوت MPUF و rMPUF [۲۹]

در MPUF اولیه، چالش ابتدایی به تمام APUF‌های موجود در معماری آن داده می‌شد و مهاجم با داشتن این چالش اطلاعات ارزشمندی از زوج چالش-قابلیت اطمینان به دست می‌آورد که با استفاده از آن می‌تواند APUF انتخاب‌شده که خروجی آن، خروجی MPUF است را پیدا کند و همچنین با این اطلاعات MPUF را مدل کند. برای بهبود این مشکل، یک‌گونه دیگر به نام rMPUF معرفی شد که به‌طور خاص در برابر این حمله پایا باشد و تفاوت آن، همان‌گونه که در شکل ۳.۶ مشخص است، با MPUF در این است که در MPUF، عدد k APUF به‌عنوان سیگنال انتخاب وجود دارد اما در rMPUF به ازای هر $(2:1)$ -MUX یک APUF استفاده می‌شود تا مهاجم نتواند صرفاً با داشتن زوج چالش-قابلیت اطمینان، rMPUF را مدل کند. اما در طراحی OPUF از APUF‌های یکسان استفاده نشده است و چالش

ابتدایی به چندین چالش نهانی تبدیل می‌شود و سپس پاسخ‌هایی را فراهم می‌کند که MPUF موجود در OPUF از آن استفاده می‌کند. به همین دلیل همبستگی چالش ابتدایی با اطلاعات قابلیت اطمینان که به بیرون نشت شده همبستگی اندکی دارد که OPUF را در برابر این حمله نیز مقاوم می‌کند. همچنین نتایج این حمله به OPUF که در pypuf پیاده‌سازی شده است، نشان می‌دهد دقت آن برای OPUF ۶۴ بیت برابر ۵۰/۰۲ درصد و ۱۲۸ بیت ۴۰/۹۰ درصد است. این نتایج با ۵۰۰ چالش که هر کدام ۵ بار مورد ارزیابی قرار گرفت به دست آمده است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت و در این بخش اثبات شد، OPUF در برابر حمله‌های مبتنی بر قابلیت اطمینان نیز پایا است و این حملات که به تمامی PUF‌های مبتنی بر تأخیر اثرگذار است، در برابر OPUF شکست می‌خورد و توانایی مدل کردن آن را ندارد که همین امر نشان‌دهنده ویژگی مثبت OPUF در مقابل PUF‌های پیش از خود است.

۵.۶ جمع‌بندی

در این فصل به بررسی رفتار OPUF در برابر حمله‌های یادگیری ماشین از نوع LR, Splitting و MLP پرداختیم. این حملات آخرین حمله‌های گزارش شده به PUF هستند که نتایج خوبی در مدل کردن طراحی‌های مختلف PUF از آن‌ها مشاهده شده است. با معماری و روش حمله این حملات پیش‌تر آشنا شده بودیم و در این فصل نتایج آن‌ها را بر مدل‌های مختلف PUF دیدیم که همان‌طور که بحث شد، تنها دو طراحی LP PUF و OPUF در برابر این حمله‌ها از خود مقاومت نشان می‌دادند که همین امر جای امیدواری دارد که تاکنون حمله‌ی قدرتمندتری گزارش نشده که LP PUF که ایمن‌ترین PUF موجود تا پیش از معرفی OPUF بود را مورد حمله قرار بدهد. اکنون با معرفی OPUF و بررسی حمله‌های گوناگون بر روی آن می‌توان گفت که این طراحی از LP PUF نیز بهتر است. چراکه علاوه بر ایمنی بیشتر در برابر حملات، معیارهای کیفیت بهتری نیز دارد که آن را برای استفاده در تراشه‌های گوناگون در جهت حفظ بیشتر ایمنی، گزینه مناسبی می‌کند.

دلیل برتری OPUF افزایش خاصیت غیرخطی بودن آن نسبت به PUF‌های دیگر به خصوص LP PUF است. همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، طراحی OPUF و LP PUF شباهت‌های زیادی دارند اما از نظر معیارهای کیفیت و نتایج حمله، OPUF برتری جزئی نسبت به LP PUF دارد. مشکل اصلی طراحی LP PUF در استفاده از XOR بود که باعث می‌شد نه تنها معیارهای کیفیت، اندکی افت کند، بلکه حملات نیز ساده‌تر بتوانند لایه سوم را مدل کنند و به همین جهت برای برخورداری از امنیت مناسب، باید با تنظیمات $m=8$ و $m=16$ این PUF را پیاده‌سازی کرد که در این صورت به دلیل استفاده از XOR APUF در لایه سوم، قابلیت اطمینان بسیار پایین می‌آید.

مشکلات مطرح شده در LP PUF به صورت مناسب در OPUF پوشش داده شده است. همان‌طور که گفته شد، برای رفع مشکل LP PUF، به جای XOR از MUX استفاده شد و به جای Arbiter PUF از IPUF بهره‌برداری شد. با این کار تمام کاستی‌هایی که پیش‌از این صحبت شد رفع می‌شد و به دلیل اینکه MPUF به خودی خود از قابلیت اطمینان بالا برخوردار است، قابلیت اطمینان OPUF را بالا می‌برد. همچنین از نظر امنیتی، پیچیدگی و غیرخطی بودن IPUF پیش‌از این ثابت شده بود و با استفاده از IPUF

به‌عنوان المان اصلی OPUF، می‌توان متصور شد که نتایج مناسب‌تری در برابر حملات یادگیری ماشین داشته باشد که شبیه‌سازی‌های انجام‌شده با تنظیمات $(1, 1)$ -IPUF و $(3, 3)$ -IPUF در معماری OPUF، نشان می‌دهد که با استفاده از هر دو آن‌ها می‌توان به امنیت مناسبی دست پیدا کرد در همان حال که معیارهای کیفیت نیز افت محسوسی نخواهند داشت. دلیل استفاده از $(1, 1)$ -IPUF نیز در آن است که قابلیت اطمینان بسیار بالا باشد در حالی که $(3, 3)$ -IPUF نیز قابلیت اطمینان قابل قبولی از خود به نمایش می‌گذارد در حالی که با این تنظیمات، پایایی در برابر حملات یادگیری ماشین نیز بالاتر می‌رود. در این مرحله یک tradeoff برای طراحان سخت‌افزار پدید می‌آید که هدف آن‌ها ایمنی بیش‌ازحد در برابر حملات است یا اینکه هدف اصلی قابلیت اطمینان بسیار بالا است که بر اساس پاسخ این پرسش، می‌توان المان‌های مناسبی از OPUF را پیاده‌سازی کرد.

فصل ۷

نتیجه‌گیری و پژوهش‌های آتی

نتیجه‌گیری

این پژوهش تلاشی بر ارائه‌ی یک PUF نوین و پایا در برابر حمله‌های پرشماری بود که به PUF‌های پیش‌ازاین طراحی گزارش‌شده بودند. انگیزه چنین طراحی در آن است که PUF یک فناوری امیدوارکننده برای امنیت سخت‌افزار است که سبک‌وزن بودن و ایجاد امنیت حتی در دستگاه‌های لبه را فراهم می‌کند. در صورت نبود یک PUF ایمن در برابر این حملات، برای بالا بردن امنیت تراشه باید از سازوکارهای امنیتی قوی مانند AES و DES استفاده کرد سربار محاسباتی و مساحتی برای تراشه به بار می‌آورند و همین امر استفاده از آن‌ها را برای تراشه‌های دارای محدودیت مساحت و توان دچار چالش می‌کند.

در ادامه با یک PUF نوین در این پژوهش آشنا شدیم که از سه لایه تشکیل شده است. لایه‌ی اول وظیفه تولید بیت‌های مبهم شده را بر عهده دارد؛ این لایه از m عدد مبهم‌ساز که Arbiter PUF هستند ساخته شده که ورودی اصلی را گرفته، چالش اصلی را بین خود تقسیم کرده و هرکدام با n/m چالش اقدام به تولید پاسخ مخفی می‌کند که در ادامه این پاسخ مخفی برای مبهم کردن چالش اصلی در لایه‌ی دوم استفاده می‌شود. در ادامه این پاسخ منفی در لایه‌ی سوم نیز استفاده می‌شود و به‌عنوان سیگنال انتخاب به یک MUX در لایه سوم متصل می‌شود. چالش تولیدشده $n+m$ بیتی تولیدشده در لایه دوم نیز که اکنون مبهم شده، به‌عنوان چالش به Interpose PUF‌هایی که در PUF موجود است وصل می‌شود که تعداد این IPUF‌ها به طول بیت پایه انتخاب MUX است که برابر است با تعداد Arbiter PUF‌های لایه اول که با m تعریف می‌شود. درنهایت MUX موجود در لایه‌ی سوم پاسخ یکی از این IPUF‌ها را به‌عنوان خروجی OPUF انتخاب می‌کند.

دلیل نام‌گذاری PUF پیشنهادی به OPUF یا Obfuscated PUF همین است که انگیزه اصلی آن مبهم کردن چالش و پاسخ است و همین کار باعث پایایی OPUF در برابر حملات گوناگونی است که به PUF گزارش شده. این حملات دسته‌های متفاوتی دارند که مهم‌ترین آن‌ها حمله مدل‌سازی است و این حمله چالش برانگیزترین حمله است چراکه همسان‌ناپذیری PUF را زیر سؤال می‌برد. مدل‌های مختلفی از این حمله گزارش شده که معروف‌ترین آن‌ها حمله‌های LR و MLP است که در این پژوهش کامل

بررسی شد و همچنین نشان داده‌شده که OPUF در برابر این حمله‌ها پایاست. کارایی OPUF از دو جهت موردبررسی قرار گرفت. بخش اول بررسی معیارهای کیفیت PUF بر روی OPUF است که نتایج نشان می‌دهد که این PUF نتایج درخشانی در برابر این معیارها دارد که یکتایی ۵۰ درصد و یکنواختی ۵۰.۱۵ درصد را نشان می‌دهد. همچنین قابلیت اطمینان در سه مرحله نوبز موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن‌هم نسبت به دیگر PUF‌های موجود که امنیت مناسبی را ارائه می‌دهند بهتر است. در بخش دوم نیز حمله‌های مدل‌سازی گزارش‌شده به مدل شبیه‌سازی OPUF که از ابزار pypuf به دست‌آمده مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که حتی با داشتن تعداد زیادی CRP، همچنان این حملات در برابر OPUF موفق نیستند و به‌صورت میانگین دقت حمله ۵۰.۱۲ درصد است و در هیچ‌کدام از حمله‌ها این مقدار از ۵۵ درصد فراتر نرفت که نشان می‌دهد دقت حمله‌ها به OPUF با دقت پرتاب سکه برابر است.

پژوهش‌های آینده

باید به این نکته توجه کرد که هر طراحی برای بالا بردن امنیت، با اتخاذ زمان طولانی و منابع بسیار زیاد در نهایت قابل شکستن است. مسئله طراحی PUF نیز از همین قضیه پیروی می‌کند و اگر منابع و زمان کافی برای شکستن طراحی آن باشد، قادر به شکسته شدن هستند. هدف طراحی‌های جدید به این‌گونه است که این هزینه را به‌قدری زیاد کنند که یا با فناوری‌های کنونی کسی توانایی شکستن این طرح‌ها را نداشته باشد، یا افراد کمی با بهره‌گیری از ابزارهای بسیار پیشرفته که در اختیار عموم نیست اقدام به شکستن آن بکنند.

به همین سبب در ابتدا در پژوهش‌های آتی تلاش می‌شود تا یک حمله مدل‌سازی مبتنی بر GNN به PUF‌های موجود توسعه داد تا با تلاش کمتری بتوانند PUF‌ها را مدل کنند. GNN‌ها از آنجایی بسیار مناسب هستند که می‌توان طراحی دقیق هر PUF را به‌صورت گره به آن داد و با استفاده از مسئله پیش‌بینی گراف یا دیگر مسائل موجود در GNN، اقدام به مدل کردن هر PUF کرد. همچنین در ادامه می‌بایست ساختار جدیدی در برابر این حمله‌ها اندیشید تا بتوان امنیت این مدارهای کوچک توانمند را بیشتر کرد.

مراجع

- [1] M. Rostami, F. Koushanfar, and R. Karri, “A primer on hardware security: Models, methods, and metrics,” *Proceedings of the IEEE*, vol.102, no.8, pp.1283–1295, 2014.
- [2] N. N. Anandakumar, M. S. Hashmi, and M. Tehranipoor, “Fpga-based physical unclonable functions: A comprehensive overview of theory and architectures,” *Integration*, vol.81, pp.175–194, 2021.
- [3] S. Bhunia and M. M. Tehranipoor. *Hardware security: a hands-on learning approach*. Morgan Kaufmann, 2018.
- [4] B. Halak. *Hardware Supply Chain Security: Threat Modelling, Emerging Attacks and Countermeasures*. Springer International Publishing, 2 2021.
- [5] A. Wang, Y. Pruksachatkun, N. Nangia, A. Singh, J. Michael, F. Hill, O. Levy, and S. Bowman, “Superglue: A stickier benchmark for general-purpose language understanding systems,” *Advances in neural information processing systems*, vol.32, 2019.
- [6] O. Vinyals, I. Babuschkin, W. M. Czarnecki, M. Mathieu, A. Dudzik, J. Chung, D. H. Choi, R. Powell, T. Ewalds, P. Georgiev, *et al.*, “Grandmaster level in starcraft ii using multi-agent reinforcement learning,” *Nature*, vol.575, no.7782, pp.350–354, 2019.
- [7] P. Santikellur and R. S. Chakraborty. *Deep Learning for Computational Problems in Hardware Security: Modeling Attacks on Strong Physically Unclonable Function Circuits*, vol.1052. Springer Nature, 2022.
- [8] M. Pandi, M. Moghaddas, and H. Beitollahi, “Testlock: a testability logic locking method against machine learning-based oracle-less attacks,” *The Journal of Supercomputing*, vol.81, no.14, pp.1–25, 2025.

- [9] K. Z. Azar, H. M. Kamali, F. Farahmandi, and M. Tehranipoor. *Understanding logic locking*. Springer, 2024.
- [10] D. Lim, “Extracting secret keys from integrated circuits,” master’s thesis, Electrical Engineering and Computer Science, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, June 2004.
- [11] B. Gassend, D. Clarke, M. Van Dijk, and S. Devadas, “Silicon physical random functions,” in *Proceedings of the 9th ACM Conference on Computer and Communications Security*, pp.148–160, 2002.
- [12] M. Moghaddas, M. Pandi, and H. Beitollahi, “Opuf: Obfuscated puf against machine learning modeling attacks,” *Journal of Circuits, Systems and Computers*, vol.34, no.11, p.2550245, 2025.
- [13] R. Anderson and M. Kuhn, “Tamper resistance-a cautionary note,” in *Proceedings of the second Usenix workshop on electronic commerce*, vol.2, pp.1–11, 1996.
- [14] D. P. Maher, “Fault induction attacks, tamper resistance, and hostile reverse engineering in perspective,” in *International Conference on Financial Cryptography*, pp.109–121, Springer, 1997.
- [15] R. Maes and I. Verbauwhede, *Physically Unclonable Functions: A Study on the State of the Art and Future Research Directions*, pp.3–37. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.
- [16] A. Maiti, V. Gunreddy, and P. Schaumont, “A systematic method to evaluate and compare the performance of physical unclonable functions,” *Embedded systems design with FPGAs*, pp.245–267, 2013.
- [17] M.-D. Yu, R. Sowell, A. Singh, D. M’Raïhi, and S. Devadas, “Performance metrics and empirical results of a puf cryptographic key generation asic,” in *2012 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust*, pp.108–115, IEEE, 2012.
- [18] R. Maes, *Physically Unclonable Functions: Properties*, pp.49–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.
- [19] J. Guajardo, S. S. Kumar, G.-J. Schrijen, and P. Tuyls, “Fpga intrinsic pufs and their use for ip protection,” in *Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES*

- 2007 (P. Paillier and I. Verbauwhede, eds.), (Berlin, Heidelberg), pp.63–80, Springer Berlin Heidelberg, 2007.
- [20] D. E. Holcomb, W. P. Burlison, K. Fu, *et al.*, “Initial sram state as a fingerprint and source of true random numbers for rfid tags,” in *Proceedings of the Conference on RFID Security*, vol.7, p.01, 2007.
- [21] S. S. Kumar, J. Guajardo, R. Maes, G.-J. Schrijen, and P. Tuyls, “The butterfly puf protecting ip on every fpga,” in *2008 IEEE International Workshop on Hardware-Oriented Security and Trust*, pp.67–70, IEEE, 2008.
- [22] J. W. Lee, D. Lim, B. Gassend, G. E. Suh, M. Van Dijk, and S. Devadas, “A technique to build a secret key in integrated circuits for identification and authentication applications,” in *2004 Symposium on VLSI Circuits. Digest of Technical Papers (IEEE Cat. No. 04CH37525)*, pp.176–179, IEEE, 2004.
- [23] B. Gassend, D. Lim, D. Clarke, M. Van Dijk, and S. Devadas, “Identification and authentication of integrated circuits,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol.16, no.11, pp.1077–1098, 2004.
- [24] G. E. Suh and S. Devadas, “Physical unclonable functions for device authentication and secret key generation,” in *Proceedings of the 44th annual design automation conference*, pp.9–14, 2007.
- [25] M. Majzoobi, F. Koushanfar, and M. Potkonjak, “Lightweight secure pufs,” in *2008 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design*, pp.670–673, IEEE, 2008.
- [26] P. H. Nguyen, D. P. Sahoo, C. Jin, K. Mahmood, U. Rührmair, and M. van Dijk, “The interpose puf: Secure puf design against state-of-the-art machine learning attacks,” *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, pp.243–290, 2019.
- [27] D. P. Sahoo, S. Saha, D. Mukhopadhyay, R. S. Chakraborty, and H. Kapoor, “Composite puf: A new design paradigm for physically unclonable functions on fpga,” in *2014 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust (HOST)*, pp.50–55, IEEE, 2014.
- [28] T. Machida, D. Yamamoto, M. Iwamoto, K. Sakiyama, *et al.*, “A new arbiter puf for enhancing unpredictability on fpga,” *The Scientific World Journal*, vol.2015, 2015.

- [29] D. P. Sahoo, D. Mukhopadhyay, R. S. Chakraborty, and P. H. Nguyen, "A multiplexer-based arbiter puf composition with enhanced reliability and security," *IEEE Transactions on Computers*, vol.67, no.3, pp.403–417, 2017.
- [30] N. Wisiol, "Towards attack resilient delay-based strong pufs," in *2022 IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust (HOST)*, pp.5–8, IEEE, 2022.
- [31] B. E. Boser, I. M. Guyon, and V. N. Vapnik, "A training algorithm for optimal margin classifiers," in *Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory*, pp.144–152, 1992.
- [32] D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [33] X. Glorot and Y. Bengio, "Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks," in *Proceedings of the thirteenth international conference on artificial intelligence and statistics*, pp.249–256, JMLR Workshop and Conference Proceedings, 2010.
- [34] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on imagenet classification," in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pp.1026–1034, 2015.
- [35] K. Hornik, "Approximation capabilities of multilayer feedforward networks," *Neural networks*, vol.4, no.2, pp.251–257, 1991.
- [36] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep learning*. MIT press, 2016.
- [37] G. Hinton, L. Deng, D. Yu, G. E. Dahl, A.-r. Mohamed, N. Jaitly, A. Senior, V. Vanhoucke, P. Nguyen, T. N. Sainath, *et al.*, "Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four research groups," *IEEE Signal processing magazine*, vol.29, no.6, pp.82–97, 2012.
- [38] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *nature*, vol.521, no.7553, pp.436–444, 2015.
- [39] M. Potkonjak and V. Goudar, "Public physical unclonable functions," *Proceedings of the IEEE*, vol.102, no.8, pp.1142–1156, 2014.
- [40] G. T. Becker and R. Kumar, "Active and passive side-channel attacks on delay based puf designs," *Cryptology ePrint Archive*, 2014.

- [41] C. Helfmeier, C. Boit, D. Nedospasov, and J.-P. Seifert, "Cloning physically unclonable functions," in *2013 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust (HOST)*, pp.1–6, IEEE, 2013.
- [42] U. Rührmair, F. Sehnke, J. Sölter, G. Dror, S. Devadas, and J. Schmidhuber, "Modeling attacks on physical unclonable functions," in *Proceedings of the 17th ACM conference on Computer and communications security*, pp.237–249, 2010.
- [43] P. Santikellur, A. Bhattacharyay, and R. S. Chakraborty, "Deep learning based model building attacks on arbiter puf compositions," *Cryptology ePrint Archive*, 2019.
- [44] J. Tobisch and G. T. Becker, "On the scaling of machine learning attacks on pufs with application to noise bifurcation," in *Radio Frequency Identification: 11th International Workshop, RFIDsec 2015, New York, NY, USA, June 23-24, 2015, Revised Selected Papers 11*, pp.17–31, Springer, 2015.
- [45] A. O. Aseeri, Y. Zhuang, and M. S. Alkathiri, "A machine learning-based security vulnerability study on xor pufs for resource-constraint internet of things," in *2018 IEEE International Congress on Internet of Things (ICIOT)*, pp.49–56, IEEE, 2018.
- [46] K. T. Mursi, B. Thapaliya, Y. Zhuang, A. O. Aseeri, and M. S. Alkathiri, "A fast deep learning method for security vulnerability study of xor pufs," *Electronics*, vol.9, no.10, p.1715, 2020.
- [47] P. Santikellur and R. S. Chakraborty, "A computationally efficient tensor regression network-based modeling attack on xor arbiter puf and its variants," *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol.40, no.6, pp.1197–1206, 2020.
- [48] N. Wisiol, B. Thapaliya, K. T. Mursi, J.-P. Seifert, and Y. Zhuang, "Neural-network-based modeling attacks on xor arbiter pufs revisited," *Cryptology ePrint Archive*, 2021.
- [49] N. Wisiol. *Modeling attack security of physical unclonable functions based on arbiter PUFs*. Technische Universitaet Berlin (Germany), 2022.
- [50] R. Yashiro, T. Machida, M. Iwamoto, and K. Sakiyama, "Deep-learning-based security evaluation on authentication systems using arbiter puf and its variants," in *Advances in Information and Computer Security: 11th International Workshop on Security, IWSEC 2016, Tokyo, Japan, September 12-14, 2016, Proceedings 11*, pp.267–285, Springer, 2016.

- [51] M. Khalafalla and C. Gebotys, “Pufs deep attacks: Enhanced modeling attacks using deep learning techniques to break the security of double arbiter pufs,” in *2019 Design, automation & test in Europe conference & exhibition (DATE)*, pp.204–209, IEEE, 2019.
- [52] N. Wisiol, C. Mühl, N. Pirnay, P. H. Nguyen, M. Margraf, J.-P. Seifert, M. Van Dijk, and U. Rührmair, “Splitting the interpose puf: A novel modeling attack strategy,” *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, pp.97–120, 2020.
- [53] A. Aghaie and A. Moradi, “Inconsistency of simulation and practice in delay-based strong pufs,” *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, pp.520–551, 2021.
- [54] J. Delvaux and I. Verbauwhede, “Side channel modeling attacks on 65nm arbiter pufs exploiting cmos device noise,” in *2013 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust (HOST)*, pp.137–142, IEEE, 2013.
- [55] G. T. Becker, “The gap between promise and reality: On the insecurity of xor arbiter pufs,” in *Cryptographic Hardware and Embedded Systems—CHES 2015: 17th International Workshop, Saint-Malo, France, September 13-16, 2015, Proceedings 17*, pp.535–555, Springer, 2015.
- [56] A. Auger and N. Hansen, “Cma-es: evolution strategies and covariance matrix adaptation,” in *Proceedings of the 14th annual conference companion on Genetic and evolutionary computation*, pp.827–848, 2012.
- [57] G. T. Becker, “On the pitfalls of using arbiter-pufs as building blocks,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol.34, no.8, pp.1295–1307, 2015.
- [58] “pypuf: Cryptanalysis of Physically Unclonable Functions &x2014; pypuf 3.2.1 documentation — pypuf.readthedocs.io,” <https://pypuf.readthedocs.io/en/latest/#getting-started>. [Accessed 12-05-2024].
- [59] N. Wisiol, C. Gräbnitz, C. Mühl, B. Zengin, T. Soroceanu, N. Pirnay, K. T. Mursi, and A. Baliuka, “pypuf: Cryptanalysis of Physically Unclonable Functions,” 2021.
- [60] Y. Wang, C. Wang, C. Gu, Y. Cui, M. O’Neill, and W. Liu, “Theoretical analysis of delay-based pufs and design strategies for improvement,” in *2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, pp.1–5, IEEE, 2019.

-
- [61] M. S. Alkathairi and Y. Zhuang, “Towards fast and accurate machine learning attacks of feed-forward arbiter pufs,” in *2017 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing*, pp.181–187, IEEE, 2017.
- [62] J. Tobisch, A. Aghaie, and G. T. Becker, “Combining optimization objectives: New modeling attacks on strong pufs,” *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, pp.357–389, 2021.
- [63] J. Daemen, V. Rijmen, J. Daemen, and V. Rijmen, “The advanced encryption standard process,” *The Design of Rijndael: AES—The Advanced Encryption Standard*, pp.1–8, 2002.
- [64] A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of applied cryptography*. CRC press, 2018.

Abstract

Taking advantage of process variation during chip production, Physical Unclonable Function (PUF) can produce chips that are each slightly different from the other, and this difference can act like its fingerprint and distinguish that PUF from other PUFs. This unique behaviour, however, also presents challenges, including a modelling attack, which utilizes machine learning tools to gain insight into these differences and then models the PUF based on this information. In response to this, research has been conducted in the field of hardware security on the development of reliable and secure PUFs against these attacks. Due to the failure of other PUFs against modeling attacks, the need for a secure PUF in hardware security is evident. Therefore, this dissertation introduces Obfuscated PUF (OPUF), which is the most promising PUF in terms of its robustness against machine learning attacks. Since OPUF is generated using the most effective obfuscation methods, modeling attacks will be unable to model it easily. In addition to being resistant to other existing attacks, OPUF is also resistant to reliability attacks. Later, we analyze its architecture and design, and finds that OPUF is secure against recently reported machine learning attacks. In addition, it adds only a tiny amount of area overhead to the chip, making it suitable for edge devices. The simulation results for the LR and MLP attacks show that, on average, these attacks have an accuracy of 50.69% and 49.54%, respectively, which is the least accurate result of these attacks on PUFs compared to those presented prior to OPUF.

Keywords:

Hardware Security, Physical Unclonable Function, Machine Learning, Lightweight Encryption

Iran University of Science
and Technology

School of Computer Engineering

**Providing a Physical Unclonable Function to improve against
conventional attacks**

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for
the Degree of Master of Science in computer engineering

By:

Mostafa Moghaddas Shoushtari

Supervisor:

Dr. Hakem Beitollahi

April 2024